

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Achtsamkeit und Aufmerksamkeit

**Achtsamkeitstraining zur Förderung der selektiven
(fokussierten) Aufmerksamkeit**

Eingereicht von: Regula Singer

Begleitung: Annette Lütolf Bélet

Datum Abgabe: 25. 6. 2017

Abstrakt

Selbstregulation basiert auf den exekutiven Funktionen und befähigt Kinder achtsam, bewusst und überlegt zu handeln. Die Selbstregulation der Aufmerksamkeit bildet die Voraussetzung für selbst gesteuertes Lernen und zielgerichtetes, selbstreguliertes Verhalten. Aufmerksamkeit wird in verschiedene Komponenten unterteilt. Diese Arbeit widmet sich der selektiven Aufmerksamkeit / Orienting und setzt sie in Beziehung zur Achtsamkeit.

Verdeutlicht wird der Zusammenhang zwischen der selektiven Aufmerksamkeit / Orienting und Achtsamkeit. Untersucht wird, inwiefern Achtsamkeitstraining bei Unterstufenkindern einer Mehrklassenschule die Kompetenz der selektiven Aufmerksamkeit / Orienting beeinflusst. Es werden Situationen geschildert, in denen sich das Produkt (Übungssammlung, Karteikarten) bewährt und Faktoren umschrieben, die selbständiges Üben (mit Schlüsselbund-Büchlein) fördern.

Inhalt

Titelblatt

Abstrakt

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	1
1.1.	Themenwahl heilpädagogisch und persönlich	2
1.2.	Ausgangslage und Entwicklungsbedarf	3
1.2.1.	Ausgangslage Schule	3
1.2.2.	Ausgangslage Klassen	3
1.2.3.	Ausgangslage Lehrkräfte und Lernende	4
1.2.4.	Entwicklungsbedarf	5
1.3.	Ziele	5
1.4.	Fragestellung	6
2.	Zielstellung Produkt und Forschungsmethoden	6
2.1.	Produkt, Handlungsmodell	6
2.2.	Vorgehensweise und Anwendung	7
2.3.	Forschungsmethoden	9
3.	Theorie-Grundlagen und Forschungsstand	11
3.1.	Exekutive Funktionen	11
3.1.1.	Steuerungs- und Leistungsfunktionen und Selbstregulation	12
3.1.2.	Gliederungen und Definitionen	13
3.1.3.	Entwicklung der exekutiven Funktionen	16
3.2.	Aufmerksamkeit	17
3.2.1.	Definitionen und Theorien	17
3.2.2.	Taxonomien der Aufmerksamkeit	19
3.2.3.	Konzentration	22
3.2.4.	Motivation und Dopamin	23
3.2.5.	Fazit und praxisrelevante Schlussfolgerungen	24
3.3.	Achtsamkeit und Achtsamkeitspraxis	25
3.3.1.	Definitionen	25
3.3.2.	Neuronale Prozesse im Hirn während einer Achtsamkeits-Meditation	31
3.3.3.	Wirkung von Achtsamkeit und heilpädagogische Relevanz	32
3.3.4.	Elemente der Achtsamkeitspraxis	34
3.3.5.	Produktrelevante Schlussfolgerungen	36

4.	Ergebnis Produkt	36
4.1.	Begründete Auswahl der Übungen und Elemente	37
4.1.1.	Format Karteikarten	38
4.1.2.	Format Schlüsselbundbüchlein	38
4.2.	Vorstellender Übungen	38
5.	Evaluation (Methodik, Ergebnisse).....	41
5.1.	Darstellung und Begründung der Methoden und Instrumente	41
5.1.1.	Test	43
5.1.2.	Schriftliche Befragung, Fragebogen	43
5.1.3.	Mündliche Befragung, Gruppeninterview anhand eines Leidfadens	43
5.2.	Ergebnisse Aufmerksamkeitskompetenz	44
5.2.1.	Testergebnisse	44
5.2.2.	Befragung schriftlich, Fragebogen	51
5.2.3.	Mündliche Befragung, Gruppeninterview und Einzelinterview	51
5.2.4.	Zielscheiben	51
5.3.	Ergebnisse Produktanwendung	52
5.4.	Prozessevaluation	54
5.5.	Beantwortung der Fragestellung	55
6.	Diskussion	57
6.1.	Reflexion und Folgerungen bezüglich Forschungsmethodik	57
6.1.1.	Test	57
6.1.2.	Schriftliche Befragung, Fragebogen	57
6.1.3.	Mündliche Befragung, Gruppeninterview	57
6.2.	Reflexion und Folgerungen bezüglich Aufmerksamkeitskompetenz	58
6.3.	Reflexion und Folgerungen bezüglich Produktanwendung	58
6.4.	Reflexion und Folgerungen bezüglich Produktentwicklung	59
7.	Ausblick	59
7.1.	Zusammenfassung Erkenntnisse	59
7.2.	Zusammenfassende Reflexion, Ergebnisse und Methoden	60
7.3.	Schlussfolgerung Alltag	61
7.4.	Persönliches	61
	Abbildungsverzeichnis	63
	Tabellenverzeichnis	63
	Literaturverzeichnis	64
	Anhang	69

1. Einleitung

Die Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik eröffnete mir eine neurowissenschaftliche Sicht auf Lernprozesse. Beschreibungen von Verhalten und Zuständen verbanden sich mit Begrifflichkeiten in Bezug auf Kompetenzen und Hirnfunktionen. Mein Interesse für letztere, diese komplexen Prozesse, war im Nu geweckt. Erleichtert doch ein wachsendes Verständnis derselben ein Anpassen und Verbessern der lernspezifisch förderlichen Verhaltensweisen. So wurde schliesslich das fürs Lernen zentrale Thema der exekutiven Funktionen (eF) angesprochen. In einem Workshop erfuhr ich eine erste Vertiefung dazu.

Wenn Sie sich das Gehirn als Schaltstelle vorstellen, die Input und Output organisiert, helfen uns exekutive Funktionen, den Output zu regulieren. Das heisst, sie helfen uns, all die Daten, die unter anderem unsere Sinnesorgane, Muskeln und Nervenendungen gesammelt haben, gegeneinander abzuwägen und zu entscheiden, wie wir darauf reagieren wollen. (Dawson & Guare, 2016, S. 11)

Ohne die exekutiven Funktionen kann weder der Alltag bewältigt, noch eine anspruchsvolle Aufgabe bearbeitet werden. Walk und Evers drücken es wie folgt aus: „Dieses exekutive System bildet sozusagen die Steuerungszentrale oder Kommandobrücke unseres Gehirns“ (2013, S. 9). Sozialverhalten und erfolgreiches Lernen werden also in bedeutendem Ausmass von ihnen geprägt.

Meine Tätigkeit als Heilpädagogin erlaubt mir Einblicke in verschiedene Settings. Zu beobachten ist, dass viele Lernende Schwierigkeiten haben Geduld aufzubringen. Sich zurückzuhalten schaffen sie kaum. Vielmehr platzen sie mit ihrem Anliegen „rein“. Die Lernenden verfügen wohl über lernfördernd wirkende Motivation. Fehlende Strategie- und Planungskompetenzen führen aber zu Überforderung. Unordnung, vergessene Hausaufgaben, verlorenes Schulmaterial sind „Dauerbrenner-Themen“. Dawson und Guare sprechen davon, dass Kinder das Erforderliche tun wollen, aber nicht wissen wie (vgl. Dawson & Guare, 2016, S. 8).

In meinem Unterricht machte ich positive Erfahrungen mit Bewegungspausen, mit Verbinden von körperlichen Aktivitäten und Lernen. Kindern mit Bewegungsdrang scheint es schwerzufallen, aufmerksam zu sein. „Bei zunehmendem Bewegungsdrang muss immer mehr Aufmerksamkeit auf das Sitzen und die situativen Bedingungen gelenkt werden. Die so gebundene Aufmerksamkeit kann nicht auf den aktuellen Lerngegenstand gerichtet werden“ (Dordel & Breithecker, zitiert nach Högger, 2013, S. 98). Das Thema Aufmerksamkeit rückte in den Vordergrund. In meinem Berufsalltag konnte ich permanent einen Praxisbezug zum inzwischen erarbeiteten Theoriewissen der exekutiven Funktionen herstellen. Durch ihre Förderung können die eingangs erwähnten Schwierigkeiten reduziert werden. Stellt sich die Frage wie, beziehungsweise womit. Die Förderung exekutiver Funktionen durch Spiel bzw. Bewegung wurde schon in anderen Masterarbeiten thematisiert.

- Ich favorisierte den Gegenpol zur Aktivierung, die Beruhigung. Achtsamkeitstraining als Förderung der Aufmerksamkeit.

Kapitel 1.1. erläutert nun die Themenfindung aus heilpädagogischer und persönlicher Sicht.

1.1. Themenwahl heilpädagogisch und persönlich

Eine Mehrklassenschule der Primarstufe bildet das Tätigkeitsfeld meines heilpädagogischen Berufsalltags. Ich begleite Kinder, die in ihrem Lernen Einschränkungen erfahren, einen besonderen Förderbedarf aufweisen. Die Kinder einer Mehrklassenschule begegnen im Miteinander und Nebeneinander im selben Schulzimmer vielerlei Lernsituationen. Selbstständigkeit und eigenverantwortliches Lernen sind in hohem Mass gefordert. Es soll planvoll, zielorientiert und überlegt gehandelt werden, was geistige Fähigkeiten beschreibt, die dem Begriff der exekutiven Funktionen zugeordnet werden (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 9). Die Kompetenz der Steuerung der selektiven Aufmerksamkeit und diejenige des Fokuswechsels der Aufmerksamkeit sind permanent unter Beweis zu stellen. Einerseits ist die Ablenkbarkeit durch gleichzeitig ablaufende Lernaktivitäten der verschiedenen Klassengruppen allgemein gross, was auch ein sich Abgrenzen erfordert, andererseits ist ein aufeinander Bezug nehmen und sich helfen ein wichtiger Bestandteil des klassendurchmischten Lernens. Eingebunden in ganzheitliche Lernprozesse bei integrativen Settings, während Einzelförderungen oder in Teamteaching-Stunden, unterstütze ich Lernende mit besonderen Bedürfnissen und kann mich der sich als Schwerpunkt herauskristallisierenden Aufmerksamkeitsförderung widmen.

Meine persönliche Situation stellt seit gut vier Jahren hohe Ansprüche an mein Zeit- und Energiemanagement. Stressbewältigung ist ein permanentes Thema. Ableitend vom Wissen und den Erfahrungen aus meinem therapeutischen Arbeitsfeld habe ich mich mit der Achtsamkeitspraxis befasst und ihren positiven Nutzen erfahren. Im Workshop zu den exekutiven Funktionen von Frau Brunsting erhielt ich erste Informationen zu Förderungsprogrammen auf der Basis der Achtsamkeitspraxis. Literaturrecherchen liessen die Idee, Achtsamkeitspraxis als Förderkonzept der exekutiven Funktionen in meiner Masterarbeit zu thematisieren, reifen. Bald zeigte sich, dass eine Fokussierung auf eine Qualität nötig ist angesichts der möglichen Auffächerung der exekutiven Funktionen und der Wirkungsweisen der Achtsamkeitspraxis. Einerseits ist die Aufmerksamkeit im Unterricht in hohem Mass gefordert, andererseits ist die Konfrontation mit Aufmerksamkeitsproblemen allgegenwärtig. Als Stärken achtsamer Kinder zählt Marie Otilie Frenkel (2014, S. 214) als deren Fähigkeiten auf: „Sie sind in der Lage, ihre Konzentration auf das, 'worauf es ankommt' zu richten, und verfügen über ein effizientes Arbeitsgedächtnis.“ und weiter: „Achtsame Kinder weisen zudem in sozialer Hinsicht besondere Kompetenzen auf“ (ebd.). So gilt mein besonderes Interesse dem Schwerpunkt Aufmerksamkeit, wobei ich den Fokus bewusst nicht auf das Thema Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS) richtete.

- Diese Masterarbeit thematisiert die selektive Aufmerksamkeit / Orienting (fokussierte Aufmerksamkeit und den Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus).

1.2. Ausgangslage und Entwicklungsbedarf

Die Kapitel 1.2.1. - 1.2.3. erläutern die Ausgangslage bezüglich der Schule, der Klassen, der Lehrpersonen und Lernenden, die am Projekt beteiligt sind. In Kapitel 1.2.4. wird der daraus abgeleitete Entwicklungsbedarf dargelegt.

1.2.1. Ausgangslage Schule

Eine Kernaussage des Schulkonzepts beinhaltet die Aussage, dass es Aufgabe der Schule sei, Stärken der Schülerinnen und Schüler herauszuschälen und zu stärken. Nicht nur die gezeigten Leistungen sollen beurteilt werden. Verschiedene Fachpersonen sollen interdisziplinär zusammenarbeiten, um Ressourcen optimal nutzen zu können. Das Projekt der vorliegenden Arbeit setzt hier an, will die Kompetenz der selektiven Aufmerksamkeit stärken, die dann zu weiteren Leistungen befähigt. Als schulische Heilpädagogin einer Mittelstufenklasse wirke ich stufenübergreifend zusammen mit den Lehrkräften der zwei Unterstufenklassen (1. bis 3. Klassen), in denen das Produkt zur Anwendung kommt.

1.2.2. Ausgangslage Klassen

Der **Mehrklassenunterricht** findet in diesen Unterstufen-Klassen im Sinne der Definition von Achermann und Gehrig statt. Eine Jahrgangsstufendifferenzierung wird vor allem in Sprache und Mathematik gemacht.

In einer Mehrklasse ... unterrichtet eine Lehrperson mehrere Klassen im gleichen Schulzimmer. Die Lehrperson führt die einzelnen Klassen insbesondere in den promotionswirksamen Fächern nebeneinander. Das einzelne Kind arbeitet nach seinem Entwicklungs- und Lernstand an den Lernzielen seiner Klasse. In anderen Fächern unterrichtet die Lehrperson alle Schülerinnen und Schüler der Mehrklasse gemeinsam. (Achermann & Gehrig, 2015, S. 18)

In beiden Klassen erfährt der Unterricht eine innere Differenzierung. Der Individualisierungs-Ansatz mit Niveaudifferenzierung und entwicklungs- und lernstandsorientiertem Lernen werden teilweise umgesetzt. Bei den unterschiedlichen Lernformen spielt der Sozial-Ansatz auch in den Promotionsfächern eine wichtige Rolle (vgl. Achermann & Gehrig, 2015, S. 23). Die Grundformen des Lernens *Miteinander lernen*, *Voneinander lernen* und *Nebeneinander lernen* sind allesamt Teile der Lernkultur. Das erfolgreiche nachhaltige Lernen unterstützend sind Helfersysteme installiert. „Rituale“ zur Sammlung, zum Ruhe kultivieren, zur Optimierung äusserer Lernbedingungen, zum Wochenstart werden gepflegt. Timer und Sanduhren werden eingesetzt, um Zeitspanne für stille Arbeit oder Ruhephasen zu visualisieren.

Die Lernenden sitzen in beiden Klassen klassendurchmischt an Gruppentischen.

Die **Mehrklassenstruktur** bildet sich in diesem Schulhaus im Schuljahr 2016/2017 wie folgt ab:

Die Jahrgangsstufen der Unterstufe bilden eine Klasse, diejenigen der Mittelstufe ebenfalls.

Die Schülerzahl der Unterstufenklassen ist beinahe gleich gross. Klasse B zählt ein Mädchen mehr. Anzahl Knaben Mädchen ist ausgeglichen. In den 3. Klassen sind mehr Mädchen. Tabelle 1 zeigt die Schülerzahlen und Zusammensetzungen der Klassen nach Jahrgängen.

Tabelle 1: Zusammensetzungen der Unterstufenklassen

	Unterstufenklasse A	Unterstufenklasse B
1. Klasse	8 Lernende	9 Lernende
2. Klasse	5 Lernende	5 Lernende
3. Klasse	5 Lernende	5 Lernende
Total	18 Lernende	19 Lernende

1.2.3. Ausgangslage Lehrkräfte und Lernende

Die **Unterstufenklasse A** wird von einer Lehrperson (LP A*¹) in Vollpensum unterrichtet. Eine schulische Heilpädagogin (SHP R*) unterstützt und arbeitet mit einem Pensum von insgesamt 13 Wochenlektionen (heilpädagogische Förderung, Teamteaching) mit in dieser Klasse. Die Thematik der *Aufmerksamkeit* ist in dieser Klasse allgegenwärtig. Es wird täglich mit dem Konzept *Schule bewegt* und dem Kommentieren, laut Sprechen zur Arbeit aus dem Marburger Konzentrationstraining zur Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsverbesserung gearbeitet. Während die Klassenlehrerin keinerlei Vorerfahrungen oder Kenntnisse im Bereich Achtsamkeit hat, hat die Heilpädagogin Yoga- und Meditationserfahrungen.

Zu Beginn des Achtsamkeitstrainings soll in beiden Klassen die Aufmerksamkeitskompetenz der Lernenden mittels Selbsteinschätzung mit einem Fragebogen erfasst werden. In Absprache mit der Klassenlehrerin und der SHP werden je drei im Bereich Aufmerksamkeit auffällige Lernende ausgewählt. Ihre Aufmerksamkeitsleistungen werden zu Beginn und am Ende der Trainingsphase mit dem TEA-Ch Testverfahren² erhoben. Die Testresultate sind im Kapitel Evaluation ab S. 47 illustriert. Ausgewählt sind eine 1. Klässlerin, ein 2. Klässler mit IF Unterstützung und eine 3. Klässlerin mit IF Unterstützung. Kurz können sie wie folgt beschrieben werden: Die 1. Klässlerin Elsa*³ wird als Träumerin wahrgenommen. Der 2. Klässler Supermario* lässt sich schnell ablenken, träumt oft, arbeitet eher langsam und ermüdet schnell. Die 3. Klässlerin Weiana* zeigt sich auch eher verträumt, arbeitet langsam. Sie weist ein ärztlich diagnostiziertes ADS auf.

Die **Unterstufenklasse B** wird von zwei Lehrpersonen (LP L, LP M) in Teilpensen unterrichtet. Hauptverantwortlich ist Lehrerin L mit einem Pensum von 23 Wochenlektionen. Lehrerin M ist mit einem Pensum von insgesamt 14 Wochenlektionen als Klassenlehrerin und IF Lehrkraft (integrative Förderung) in der Klasse tätig. Die Thematik der *Aufmerksamkeit* findet Umsetzungen in der alltäglichen Arbeit. Kann z. B. die Aufmerksamkeit aufrechterhalten und die Zielsetzung erreicht werden, wird dies an der Wandtafel sichtbar gemacht (je ein Buchstabe eines langen Wortes wird weggestrichen bis es ganz gelöscht ist) und mit einer Belohnung quittiert. Lernende können sich ab und an einen Einzelplatz im Schulzimmer wählen oder Trennwände auf dem Pult aufstellen. LP L praktiziert Meditation und Qi Gong. Ihr sind Schriften von Thich Nhat Hanh bekannt, somit hat sie Kenntnisse und Erfahrungen mit der Achtsamkeitspraxis. LP M hat diesbezüglich keinerlei Vorkenntnisse oder Erfahrungen.

In dieser Klasse sind folgende drei Lernende ausgewählt: Eine 2. Klässlerin mit IF Unterstützung in Leseförderung und zwei 2. Klässler. Kurz können sie wie folgt beschrieben werden: Die 2. Klässlerin Kiwi* träumt oft, scheint nicht aufmerksam bei der Sache zu sein und kommt nicht vorwärts. Der 2. Klässler Thomas* ist vor-

¹ Die Namen der Lehrkräfte sind frei gewählt. Der Grossbuchstabe entspricht dem Initial des im Interview verwendeten Vornamens

² TEA-Ch: The Test of Everyday Attention for Children in deutscher Adaption (vgl. Manley, Robertson, Anderson & Nimmo-Smith, 2015).

³ Die Namen der Kinder sind frei von ihnen selbst erfunden und ausgewählt worden.

wiegend mit Aktivitäten mit seinem besten Freund (Flieger*) beschäftigt, was ihn von seinen eigentlichen Aufgaben abhält. Er ist oft im Schulzimmer unterwegs. Der 2. Klässler Flieger* ist sehr ablenkbar, dies sowohl durch auditive wie auch visuelle Reize seiner Umgebung. Er orientiert sich ganz nach seinem besten Freund Thomas*. Jegliche Aktion von Thomas* lenkt ihn wiederum ab. Sein Verhalten wirkt noch eher kindlich, als ob er eine „Stütze“ sucht.

Die Datenerhebung befinden sich im Anhang. Auf eine Darstellung der Ergebnisse wird hier verzichtet. Als prä- / post – vergleichende Evaluation ist sie in Kapitel 5 aufbereitet.

1.2.4. Entwicklungsbedarf

In Alltagssituationen zeigt sich, wie anspruchsvoll es wird, wenn einer Gruppe oder Klasse etwas Organisatorisches nahe gebracht, Erklärungen abgegeben oder Arbeitstechniken vermittelt werden müssen. Den Lernenden fällt es schwer, an ihrer eignen Aufgabe zu verweilen. Sie lassen sich ablenken oder lenken andere ab. Sie sind sich ihrer Wirkung auf die restlichen Schülerinnen und Schüler nicht bewusst. Entwickeln soll sich ihre Kompetenz, sich fokussieren zu können. Wünschenswert ist, die Lernenden dahingehend unterstützen zu können, dass ihre Ablenkbarkeit abnimmt. Entwicklungsbedarf besteht auch in der Kompetenz der Selbstwahrnehmung und derjenigen der Aufmerksamkeitssteuerung.

Aufgrund der Themenwahl, der Ausgangslage, dem daraus resultierenden Entwicklungsbedarf, lässt sich vielfältiger Nutzen für Lehrpersonen, Lernende und die Autorin von der Masterthese erwarten. Dies wird in Kapitel 1.3. konkretisiert.

1.3. Ziele

Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, Achtsamkeit als Trainingsmöglichkeit der Aufmerksamkeitsleistungen, insbesondere diejenige der selektiven Aufmerksamkeit / Orienting, vorzustellen. Es soll aufgezeigt werden, dass neurologische Vorgänge während Aufmerksamkeitsprozessen denjenigen während eines Achtsamkeitstrainings entsprechen, somit ersteres mit letzterem gefördert werden kann. Die Kompetenz der selektiven (fokussierten) Aufmerksamkeit / Orienting soll als Faktor gelingenden Lernens verdeutlicht werden.

Als Produkt dieser Entwicklungsarbeit wird für Klassenlehrpersonen und heilpädagogisch tätige Lehrkräfte ein differenziert einsetzbares, handliches Instrument (Karteikarten) mit Praxisrelevanz bzw. konkreten Anleitungen für Achtsamkeits-Übungen entwickelt. Den Lernenden wird ein Material (Schlüsselbundbüchlein) zu eigenverantwortlichem Gebrauch zur Verfügung gestellt werden. Gemäss ihrem Bedürfnis können Lernende selbstverantwortlich eine Übung ausführen. Letztendlich dient die theoretische Auseinandersetzung meinem persönlichen Wissenszuwachs zum Thema exekutive Funktionen und einem Verständnisgewinn bezüglich Bedeutung der Aufmerksamkeitsleistungen und deren Steigerungsmöglichkeit durch Achtsamkeitspraxis.

Aus der Themenwahl, der Ausgangslage, dem Entwicklungsbedarf und den Zielen dieser Arbeit lassen sich nun Fragestellungen ableiten. Kapitel 1.4. beinhaltet die konkreten Formulierungen.

1.4. Fragestellung

Dieser Masterthese liegt folgende zentrale Fragestellung zu Grunde:

Inwiefern beeinflusst Achtsamkeitstraining bei Unterstufenkindern einer Mehrklassenschule die Kompetenz der selektiven (fokussierten) Aufmerksamkeit / Orienting?

Weitere Fragen:

In welchen Situationen lassen sich die Karteikarten im heterogenen Klassengefüge zur Förderung der Aufmerksamkeit einsetzen?

Welche Faktoren begünstigen selbstständiges Trainieren der Lernenden mit dem Schlüsselbundbüchlein?

Die vorliegende Forschungsarbeit basiert auf den oben aufgeführten Fragestellungen. Kapitel 2 stellt das zu entwickelnde Produkt vor, welches der Zielsetzung und Frageklärung dienen soll. Vorgehensweise und Anwendung werden skizziert. Die Aufzählung der Forschungsmethoden rundet das Kapitel ab.

2. Zielstellung Produkt und Forschungsmethoden

Kapitel 2.1. stellt das Handlungsmodell (das zu entwickelnde Produkt) vor, während das Kapitel 2.2. Erläuterungen zur Vorgehensweise und Anwendung liefert. In Kapitel 2.3. werden die Forschungsmethoden aufgeführt.

2.1. Produkt, Handlungsmodell

Wahl und Begründung Handlungsmodell

Das mit dieser Entwicklungsarbeit hergestellte Produkt ist ein Hilfsmittel zur Beantwortung der Fragestellung. Es dient der Zielsetzung. Als Handlungsmodell umfasst es eine Sammlung von Übungen aus der Achtsamkeitspraxis zur Förderung der selektiven (fokussierten) Aufmerksamkeit / Orienting. Aus dem reichhaltigen Angebot bzw. breiten Wirkungsspektrum von Achtsamkeits- und Trainingskonzepten wird diese Wirkkomponente favorisiert. Ein späterer Ausbau der Kartei mit anderen Wirkkomponenten der Achtsamkeit ist denkbar. Es werden, basierend auf den Fragestellungen zur Masterthese und ausgerichtet auf die Anwender (Unterstufe) Übungen differenziert. Das Produkt besteht deshalb im Wesentlichen aus zwei Teilen (siehe Abbildungen 1 und 2), um dem erwarteten Nutzen für Lehrpersonen und Lernende gerecht zu werden (siehe Seite 6). In kompaktem, handlichem Format werden Karteikarten in einer Sammelmappe und ein Schlüsselbundbüchlein dargereicht.

Achtsamkeitstraining		Förderung der Aufmerksamkeit	
Art der Übung: Einführung / Atemgewahrsein / Informell / Formell		Übungsname	
Informationsbox: Position: Dauer: als Anhaltspunkt Sozialform: Material: bei Variationen allenfalls zusätzliches Material nötig Fertigkeiten: die besonders geschult werden		Anleitung: Die Anleitungen werden in du - Form direkt an das Kind gerichtet. Sie sind möglichst kurz und einfach gehalten. Nach Fragen soll immer genügend Raum für Antworten, Diskussionen gewährt werden können. So kann sich der Zeitbedarf wesentlich ändern. Ergänzungen und Weiterarbeiten können allen Übungen folgen. ☞ Nach diesem Zeichen werden Besonderheiten, Lernprozesse, Ziele erläutert.	
Hinweise Schlüsselbundbüchlein:			
Quelle: Hauptquelle wird aufgeführt. Die meisten Übungen finden sich in mehreren Büchern.			

Abb. 1: Entwurf Vorlage für Karteikarten

Abb. 2: Visualisierung Schlüsselbundbüchlein

Teil 1: Die **Karteikarten** mit je einer stufenspezifisch modifizierten Übung stehen den Lehrkräften zur Verfügung. Darauf werden erläutert: Art, Name der Übung, Informationen zu benötigtem Material, Dauer, Position, Sozialform, Anleitung und Zielsetzung, Hinweis auf Schlüsselbundbüchlein – Variante und Quellenverweis, wie dies Abbildung 1 zeigt. Alle relevanten Informationen werden kurz und übersichtlich in gleichbleibender Graphik präsentiert. Die einzelnen Karteikarten sind im Anhang abgebildet.

Teil 2: Die Lernenden erhalten ein **Schlüsselbundbüchlein**. Je eine Übung ist auf einer quadratischen Seite einem Piktogramm ähnlich dargestellt. Die Abbildungen erlauben eine freie Nutzung ohne Sprachbarriere. Die einzelnen Seiten werden mit einem Schlüsselring zusammengehalten und bilden so ein „Büchlein“. Einige Übungen sind einmal durchzuführen, danach zu variieren, andere können und sollen immer wieder in gleicher Weise praktiziert werden. Die Übungen des Schlüsselbundbüchleins sollen mit der Zeit von den Lernenden selbstständig geübt werden.

Die Übungsanleitungen wurden ausgewählt aus dem Fundus von Autoren wie Thich Nhat Hanh, Susan Kaiser Greenland, Monika Brunsting, Yuka Nakamura, Christoph Simma, Susanne Schug und Vera Kaltwasser. Die Übungen werden in Kapitel 4.2. ab Seite 40 näher vorgestellt.

2.2. Vorgehensweise und Anwendung

In der **ersten Arbeitsphase** erfolgt eine Präzisierung und Fokussierung durch die theoretische Auseinandersetzung der Themen exekutive Funktionen, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und deren Praxis. Der Praxisrahmen für die Anwendung des Produktes wird festgelegt. Die Zustimmung für das Projekt wird bei der Schulleitung eingeholt und Lehrpersonen werden mit ihren Klassen zur Mitarbeit gewonnen.

Der nächste Schritt gilt der **Produktentwicklung**. Wie oben dargestellt, wird eine Übungsauswahl getroffen. Diese Auswahl wiederum erfährt eine Gliederung nach Art der Übungen wie Einführung, Atem, informell

oder formell. Im Weiteren werden die Anleitungen für die gewünschten Präsentationsformen (Karteikarten und Schlüsselbundbüchlein) verfasst und anschliessend produziert bzw. gedruckt. Die schriftliche Elterninformation (siehe Anhang) wird nach Zustimmung der Schulleitung verschickt.

Abb. 3: Produktion Schlüsselbundbüchlein

Die Einführung der Kinder in das Achtsamkeitstraining soll von der Autorin der vorliegenden Arbeit gegeben werden. In der **Anwendung** erarbeiten die Lehrkräfte mit den Kindern nach und nach die einzelnen Übungen inklusiv derjenigen des Schlüsselbundbüchleins. Sie integrieren sie nach eigenem Ermessen **möglichst täglich** in ihren Wochenprogrammen, da für die Achtsamkeit gilt: „Proficiency is cultivated through repetition and continuous practice“ (Flook, Smalley, Kitil, Kaiser-Greenland, Locke, Ishijima & Kasari, 2010, S. 72).

Zu Beginn dieser Phase steht auch die erste Befragung aller Lernenden und Testung der Kinder an, deren Aufmerksamkeitsleistungen evaluiert werden sollen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen zeitlichen Überblick der Geschehnisse dieser Phase. Das Achtsamkeitstraining findet während zehn Wochen statt. Zwei Wochen dauern die Sportferien. Der Tabelle ist zu entnehmen, dass die 1. Testung nicht wie geplant durchgeführt werden konnte. Dies, weil die Testzentrale den Test aufgrund einer Lieferverzögerung erst mit grosser Verspätung zusandte. Die Trainingsphase wurde deshalb bis Woche 14 verlängert, die letzten Datenerhebungen erfolgen in der Woche 15.

Tabelle 2: Zeitlicher Überblick der Produkthanwendung

Kalenderwoche	wer	was
2	SHP (Autorin der Masterarbeit)	Übergabe des Produktes / Materials
3 und 4	SHP (Autorin der Masterarbeit)	Einführung des Projektes in den Klassen
4	SHP (Autorin der Masterarbeit)	<i>Geplante 1. Testung der ausgewählten</i>
5	Lehrpersonen und SHP	Start der Übungseinführungen in den Klassen
6 bis 14	Lehrpersonen und SHP	Achtsamkeitstraining in den Klassen
9	SHP (Autorin der Masterarbeit) Lehrpersonen und SHP	Durchführung 1. Testung der ausgewählten SuS (Schüler und Schülerinnen) 1. Selbsteinschätzung aller SuS, Fragebogen
15	SHP (Autorin der Masterarbeit) Lehrpersonen und SHP	2. Testung der ausgewählten SuS, Interview der Lehrkräfte 2. Selbsteinschätzung aller SuS, Zielscheibe

In der **Schlussphase** werden die erhobenen Daten aufbereitet, ausgewertet und dargestellt. Die Beantwortung der Fragestellungen und Reflexionen runden die Arbeit ab.

2.3. Forschungsmethoden

Die Tabelle *Zeitlicher Überblick der Produktanwendung* gibt Auskunft über den Zeitpunkt der Datenerhebungen. Im qualitativen Ansatz wird die Methode der Befragung neben einem standardisierten quantitativen Test eingesetzt (Fragebogen und Leitfaden befinden sich im Anhang):

- Mit Hilfe des standardisierten Tests TEA-Ch wird die Kompetenz der selektiven (fokussierten) Aufmerksamkeit / Orienting bei ausgewählten Lernenden ermittelt.
- Eine strukturierte, schriftliche Befragung mit Fragebogen wird bei allen beteiligten Lernenden eingesetzt. Er wurde zusammengestellt in Anlehnung an jenen von Peg Dawson und Richard Guare (vgl. Dawson & Guare, 2016, ab S. 49), den FEDA Fragebogen (vgl. Sturm, 2005, S. 105) und die BRIEF Testbögen.
- Eine teilstrukturierte, mündliche Befragung in Form eines Gruppeninterviews mit Leitfaden wird mit den beteiligten Lehrpersonen durchgeführt.
- Die Lernenden füllen Zielscheiben aus (strukturierte, schriftliche Befragung) / Änderung Instrument.

Die Datenerhebung erfolgt theoriegestützt und basierend auf den Fragestellungen und Zielsetzungen. Die Darstellungen der Instrumente, Ergebnis- und Prozessevaluation sind in Kapitel 5. aufgeführt. Die Tabellen 3, 4 und 5 zeigen im Überblick die Operationalisierung der Fragestellungen. Ersichtlich ist darin auch, bei wem die Daten erhoben werden (LP steht für Lehrperson, SuS für Lernende, EA für Einzel-, PA für Partner-, GA für Gruppen-, KA für Klassenarbeit).

Tabelle 3: Operationalisierung zentrale Fragestellung

Zentrale Fragestellung: Inwiefern beeinflusst Achtsamkeitstraining bei Unterstufenkindern einer Mehrklassenschule die Kompetenz der selektiven (fokussierten) Aufmerksamkeit / Orienting?						
Ziel /Nutzen	Theoriebasierte Komponenten	Indikatoren	Forschungsmethode	Messinstrument	Datenerhebung bei	
					LP	SuS
Selektive Aufmerksamkeit fördern, verbessern	Fokussieren, Merkmale auswählen, Ablenkung, Reagieren gemäss Plan/Absicht	Lernende können über definierten Zeitraum fokussiert bleiben. Lernende können Arbeitsunterbrechung bei einem Störreiz reduzieren (Dauer, Anzahl). Lernende können sich nach Störreiz wieder fokussieren. Lernenden gelingt Weiterarbeit nach Fokuswechsel. Lernende können Störreiz ignorieren.	Test	Standardisierter Test TEA-Ch Fragebogen Gruppeninterview m. Leitfaden		x
			Strukturierte, schriftl. Befragung Teilstrukturierte, mündliche Befragung		x	x

Tabelle 4: Operationalisierung erste weitere Fragestellung

Weitere Fragestellung: In welchen Situationen lassen sich die Karteikarten im heterogenen Klassengefüge zur Förderung der Aufmerksamkeit einsetzen?						
Ziel /Nutzen	Situation definierende Komponenten	Indikatoren	Forschungsmethode	Messinstrument	Daten-erhebung bei	
					LP	SuS
differenziert einsetzbar, handliches Produkt, konkrete Anleitungen			Teilstrukturierte, mündliche Befragung	Gruppeninterview m. Leitfaden	x	
	Raum	Unterschiedliche Raumverhältnisse nutzen				
	Zeitdauer	Diverse, variabel				
	Lektion, Zeitpunkt	Angewandt in unterschiedlichen Lektionen, zu div. Tageszeiten				
	Sozialform	Praxis mit EA, PA, GA, KA				
	Heterogenität, Mehrklassen	Gemischte Gruppenzusammensetzung				
	Handhabung	Individuelle Verwendung bei Planung, Durchführung				
	Verständlichkeit	Übung kann ohne zusätzliche Infos umgesetzt werden				

Tabelle 5: Operationalisierung zweite weitere Fragestellung

Weitere Fragestellung: Welche Faktoren begünstigen selbstständiges Trainieren der Lernenden mit dem Schlüsselbündbüchlein?						
Ziel /Nutzen	Theorie basierte Komponenten	Indikatoren	Forschungsmethode	Messinstrument	Daten-erhebung bei	
					LP	SuS
selbstständiges Üben, eigenverantwortlichen Gebrauch fördern			Strukturierte, schriftliche Befragung Teilstrukturierte, mündliche Befragung	Fragebogen, Gruppeninterview m. Leitfaden	x	x
	Motivation	SuS zeigen Freude, üben				
	Selbstbestimmung (Zeitpunkt, Sozialform)	SuS zeigen Initiative				
	Selbstwirksamkeit	Erfahren sie, bewusstes Üben				

Das folgende Kapitel beinhaltet Begriffsklärungen, theoretische Grundlagen und aktuelles zum Forschungsstand.

3. Theorie-Grundlagen und Forschungsstand

Dieses Kapitel dient der Begriffsklärung. Verschiedene *Denkmodelle* zu den exekutiven Funktionen werden in Verbindung mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen dargestellt. Basierend auf dem aktuellen Forschungsstand werden Zusammenhänge der dieser Masterarbeit zugrunde liegenden zentralen Bereiche selektive Aufmerksamkeit / Orienting (fokussierte Aufmerksamkeit und Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus) und Achtsamkeit aufgezeigt.

Kapitel 3.1. widmet sich dem Konzept der exekutiven Funktionen und der Verortung der Aufmerksamkeit in selbigem. Kapitel 3.2. führt zur Aufmerksamkeit-Komponente Orienting. Schliesslich wird in Kapitel 3.3. das Konstrukt der Achtsamkeit erläutert und Elemente der Achtsamkeitspraxis vorgestellt. Durch den Bezug zur Neurowissenschaft soll der für die Fragestellung relevante Zusammenhang mit der Aufmerksamkeit ersichtlich gemacht werden. Daraus resultierende produktrelevante Schlussfolgerungen werden festgehalten.

3.1. Exekutive Funktionen

Der Begriff der Selbstregulation findet sich in der Literatur in den Umschreibungen der exekutiven Funktionen und soll im Kapitel 3.1.1. als Erstes erläutert werden. Lernen wird aus neurologischer Betrachtungsweise mit Bottom-up und Top-down Steuerungsprozessen beschrieben. Weiter werden im Kapitel 3.1.2. Definitionen und Gliederungen, im Speziellen die drei Kernfunktionen der exekutiven Funktionen aufgeführt. Die Entwicklung der exekutiven Funktionen wird im Kapitel 3.1.3. dargestellt.

3.1.1. Steuerungs- und Leistungsfunktionen und Selbstregulation

Der Begriff der „Exekutivfunktion“ wird aus dem Englischen hergeleitet und umschreibt Steuerungs- und Leistungsfunktionen. Als Regulations- und Kontrollmechanismen erlauben sie zielorientiertes, situationsangepasstes Verhalten und werden in der Neuropsychologie als metakognitive Prozesse bezeichnet (vgl. Müller, 2013, S. 3).

Sabine Kubesch spricht davon, dass exekutive Funktionen selbstreguliertes Verhalten steuern und weiter davon, dass diese Fähigkeit zur Selbstregulation die Grundlage für eigenverantwortliches, selbst gesteuertes Lernen und Arbeiten, für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen und letztendlich für ein friedliches Zusammenleben in der Gemeinschaft ist (vgl. Kubesch, 2014a, S. 12-13). Als Selbstregulation definieren Bodrova und Leong einen tiefgreifenden inneren Mechanismus, der bei Kindern Voraussetzung für achtsames, bewusstes und überlegtes Verhalten ist:

Sie [die Selbstregulation, Anm. d. Verf.] ist die Fähigkeit, die eigenen Impulse zu kontrollieren, damit einerseits eine Handlung beendet (auch wenn man sie gerne fortsetzen möchte) und andererseits eine neue Handlung initiiert (auch wenn man sie nicht durchführen möchte) werden kann. Zur Selbstregulation fähige Kinder können Belohnungsaufschub aushalten und ihre Impulse ausreichend lange unterdrücken, um die möglichen Konsequenzen ihres Handelns abschätzen oder alternative und angemessenere Handlungen in Betracht ziehen zu können. (Bodrova & Leong, 2014, S. 250)

Die Fähigkeit zum Lernen basiert auf Selbstregulation, deren beiden Facetten **inhibieren und ausleben** miteinander zusammenhängen, so die beiden Autorinnen weiter (vgl. Bodrova & Leong, 2014, S. 250 und 252).

Als „allgemeine Selbstkontrolle des Denkens, Handelns und Fühlens“ bezeichnen Zelazo und Lyons (2014, S. 87) den Begriff Selbstregulation und erwähnen, Bezug nehmend auf Moffit et al. (2011), ebenfalls die aus ihr abgeleitete Vorhersagbarkeit auf die Entwicklung des Kindes in Bezug auf körperliche Gesundheit, Drogenabusus, den sozioökonomischen Status und die Wahrscheinlichkeit einer Strafverfolgung im Erwachsenenalter von 32 Jahren. Dies zeigt wie wichtig exekutiven Funktionen weit über für das soziale, emotionale und kognitive Lernen in der Schule hinaus für das ganze Leben sind. Als kognitive Kontrollfunktionen bezeichnen Adele Diamond und Kathleen Lee die exekutiven Funktionen. Die beiden Autorinnen spezifizieren vier Qualitäten, nämlich Kreativität, Flexibilität, Selbstkontrolle und Disziplin, als Schlüssel zum erfolgreichen Lernen der Kinder (vgl. Diamond & Lee, 2014, S. 145) und führen aus. „... sie [die Kinder, Anm. d. Verf.] brauchen ein Arbeitsgedächtnis, ... Flexibilität ... und Selbstkontrolle“ (ebd.).

Lernen, Top-down und Bottom-up Steuerungsprozesse

Spitzer definiert Lernen aus neurobiologischer Sicht als Modulation synaptischer Übertragungsstärke in aktiviertem, neuronalem Gewebe. Er formuliert wie folgt: „Wir nehmen zwar nicht immer alles wahr, aber wir sind nicht in der Lage, unser Wahrnehmungssystem daran zu hindern immer so viel wie möglich wahrzunehmen“ (Spitzer, 2006, S. 146). Die ständig eintreffenden unzähligen Reize, die unser Gehirn erreichen, durchlaufen Informationsverarbeitungsprozesse. Es gilt Bottom-up von Top-down Prozessen zu unterscheiden, wenngleich sie fortwährend miteinander interagieren. Der direkte, kurze, schnelle Weg (Bottom-up) leitet z. B. einen sensorischen Reiz direkt zur Amygdala ins Limbische System. Ihre Reaktion läuft automatisch ab und dient dem Überleben des Organismus (vgl. Kaltwasser, 2008, S. 34). Nach dem Flucht und Angriffs-, dem Vermeidungs- oder Annäherungsprinzip funktioniert das Steuerungssystem des Limbischen Systems. Es ist Teil des neuronalen Netzwerkes der exekutiven Funktionen.

Das limbische System bewertet alles, was wir tun, nach gut oder lustvoll und damit erstrebenswert bzw. nach schlecht, schmerzhaft oder nachteilig und damit zu vermeiden und speichert die Ergebnisse dieser Bewertung im emotionalen Erfahrungsgedächtnis ab. Bewusstsein und Einsicht können nur mit „Zustimmung“ des limbischen Systems in Handlung umgesetzt werden. (Roth, 2001, S. 451)

Emotionen können die exekutiven Funktionen als Bottom-up-Steuerung beeinflussen. Diese Bottom-up-Steuerungen werden auch als „heisse“ exekutive Funktionen bezeichnet (vgl. Brunsting, 2011, S. 13). Der längere und langsamere, dafür aber präzisere Weg der Informationsverarbeitung (Top-down), führt über den Cortex, wo höhere Verarbeitungsebenen angesiedelt sind (vgl. Kaltwasser, 2008, S. 34 und Zelazo & Lyons, 2014, S. 88). Bewusste Handlungen bedürfen der Top-down-Steuerung. Diese zählt zu den „kalten“ exekutiven Funktionen (vgl. Brunsting, 2011, S. 13). Wird sie als inhibitorische, hemmende Kontrolle benutzt, ist die Basis von Selbstwirksamkeit geschaffen (vgl. Kaltwasser, 2008, S. 35). Vera Kaltwasser fügt an: „Wer über Selbstwirksamkeit verfügt, der hat die Fähigkeit, aus eigener Kraft Einfluss auszuüben, ... aktiv mit Herausforderungen umzugehen“ (2008, S. 31). Kubesch betont, diese kontrollierenden Reflexionsprozesse seien zu schulen. Erfahrung und Gebrauch gestalten deren neuronales Netzwerk. Gestärkt werden kann dieses mit Hilfe von Achtsamkeitsübungen (vgl. Kubesch, 2014b, S. 63). Gemäss Zelazo und Lyons sind das Training des Top-down-Prozesses und die Modulation von Bottom-up-Einflüssen zur Förderung einer gesunden Entwicklung von Selbstregulation zu berücksichtigen. Das Konstrukt der Achtsamkeit kann dies bewerkstelligen (vgl. Zelazo & Lyons, 2014, S. 90). Achtsamkeits-Meditation kann über die drei zusammenwirkenden Kräfte der Aufmerksamkeitskontrolle, der Regulation der Emotionen und die des Gewahr-Seins seiner selbst

die Selbstregulation steigern (vgl. Tang, Hölzel & Posner, 2015, S. 214).

Abbildung 4 zeigt Gehirnstrukturen, welche an der Steuerung von „heissen“ und „kalten“ exekutiven Funktionen beteiligt sind.

Abb. 4: Gehirnstrukturen der „heissen“ und „kalten“ exekutiven Funktionen (Kubesch, 2014b, S.62)

3.1.2. Gliederungen und Definitionen

In der Literatur erfährt das Konstrukt der exekutiven Funktionen unterschiedliche Definitionen und Gliederungen wie z. B. solche nach Funktionsbereichen, neuroanatomischen Grundlagen, Regulationsebenen. Sandra Verena Müller bezeichnet die exekutiven Funktionen als **Regenschirmbegriff** und streicht hervor: „Zwei bemerkenswerte Eigenschaften exekutiver Funktionen sind **Flexibilität und Persistenz**“ (2013, S. 5). Unter dem Regenschirmdach nimmt sie eine Systematisierung vor mit vier Komponenten und leitet davon Störungen ab. Aus der Dysbalance von Flexibilität und Persistenz gehen positiv und negativ resultierende Symptome hervor. Die für den Begriff *Aufmerksamkeit* relevanten Stichwörter sind in Tabelle 1 farbig hervorgehoben. Die in Unterrichtssituationen beobachtbare erhöhte Ablenkbarkeit der Lernenden verdeutlicht einen Mangel an fokussierter Aufmerksamkeit, entspräche dann gemäss Müllers Systematisierung einem „zu viel“ (positives Symptom) an Flexibilität. Unaufmerksamkeit wäre ein negatives Symptom, ein „zu wenig“ an Persistenz in der Komponente Planung. Sie leitet in Bezug auf die Aktivitätsregulation ab: „... Aktivitätsdefizit kann sich in Form einer ... verminderten Konzentrationsfähigkeit ...“ und weiter „als ... vermindertes Aufrechterhalten und Modulieren von Aufmerksamkeit ... zeigen“. Bei Aktivitätsüberschuss sind Betroffene verstärkt ablenkbar, haben Mühe längerfristig bei der Sache zu bleiben (vgl. Müller, 2013, S. 16 und 17).

Tabelle 6: Darstellung der Unterteilung der Exekutivfunktionen in Komponenten und Positiv- und Negativsymptome (Müller, 2013, S. 5)

	Antizipation	Planung	Ausführung	Selbstbeobachtung
Positiv-Symptome	- überhöhte Erwartungen - Sozial unpassendes Verhalten	- Erhöhte Ablenkbarkeit - Stereotypen - Impulsivität	- Perseverationen - Intrusionen - automatisiertes Verhalten	- Konfabulation - fehlende emotionale Kontrolle
Negativ-Symptome	- Mangelnde Antizipation von Konsequenzen - Anosognosis	- Schlechte Organisation - Unaufmerksamkeit	- Abulie - Antriebsminderung - Mangelnde Aufrechterhaltung von Sets	- Schwierigkeit in der Aufgabenüberwachung - Schwierigkeiten Feedback zu nutzen

Monika Brunsting schreibt: „Exekutive Funktionen sind höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen“ (2011a, S. 12). Sie unterscheidet folgende für das Problemlösen, das Lernen und die Alltagsbewältigung wichtigen exekutiven Funktionen (vgl. Brunsting, 2011a, S. 33): Handlungsplanung, Organisation des Verhaltens, Zeitgefühl und Zeitmanagement, Flexibilität des Verhaltens, Arbeitsspeicher, Selbststeuerung, Selbstregulation, Metakognition und Handlungskontrolle.

Auch Peg Dawson und Richard Guare (vgl. Dawson & Guare, 2016, S. 28) unterscheiden in ihrem Modell ähnlich viele exekutive Funktionen

- als exekutive Funktionen des Denkens / der Kognition: Arbeitsgedächtnis, Planen / Setzen von Prioritäten, Organisation, Zeitmanagement, Metakognition
- als exekutive Funktionen des Handelns / des Verhaltens: Initiieren von Handlungen, Flexibilität, Emotionale Regulation, Aufmerksamkeitssteuerung, Reaktionshemmung, zielgerichtete Beharrlichkeit

Zur Definition der exekutiven Funktionen halten Walk und Evers als Merksatz fest:

Exekutive Funktionen sind für höhere geistige Leistungen sowie die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen von grosser Bedeutung. Sie ermöglichen es uns, unser Denken und Verhalten zu steuern sowie kontrolliert mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Besonders in herausfordernden Situationen befähigen sie uns, bewusst und überlegt zu handeln. (Walk & Evers, 2013, S. 10)

Walk und Evers nehmen eine Aufgliederung des Exekutiven Systems in die drei Kernfunktionen Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität vor.

Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis gewährleistet die aktive Aufrechterhaltung von aufgabenrelevanten Informationen, deren Bearbeitung bzw. Weiterverarbeitung und Speicherung. Es wird in temporalen sowie parietalen Arealen des präfrontalen Cortex lokalisiert (vgl. Gasser, 2010, S. 14). Durch die Fähigkeit sich zu erinnern, können Handlungspläne und Anweisungen umgesetzt werden. Abwägen, prüfen und Lösungen finden bedient sich ebenfalls dieser Fähigkeit (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 11). Kubesch (2014a) ergänzt: „Das Arbeitsge-

dächtnis ist z. B. dann besonders gefordert, wenn Schüler sich die Zwischenergebnisse einer Kopfrechenaufgabe merken, längere Sätze verstehen und mehrere Anweisungen befolgen sollen“ (S. 13) und an anderer Stelle: „Informationen, die das Fassungsvermögen des Arbeitsgedächtnisses übersteigen, sind nicht mehr zugänglich und im Grunde gelöscht“ (2014b, S. 62). Ebenso können Ablenkung und Beschäftigung mit einer anspruchsvollen Aufgabe dazu führen, dass Informationen aus dem Arbeitsgedächtnis verloren gehen (vgl. Gathercole & Alloway, 2014, S. 256). Das Arbeitsgedächtnis wird auch als mentaler Notizblock bezeichnet (vgl. Hille, 2014, S. 165).

Adele Diamond umschreibt das Arbeitsgedächtnis wie folgt:

Informationen im Gedächtnis behalten und mit ihnen arbeiten: Ideen gedanklich verändern; Verbindung herstellen zwischen dem, was man gerade erfährt, hört oder liest, und dem, was man früher erfahren, gehört oder gelesen hat, und eine Wirkung mit der vorausgegangenen Ursache in Zusammenhang bringen. (Diamond, 2014, S. 19)

Diesem Kurzzeitgeschehen widmet sich das Arbeitsgedächtnis mit seiner inhaltlich begrenzten Kapazität. Meist nur ein paar Sekunden verbleiben einzelne Gehalte dort gespeichert (vgl. Spitzer, 2006, S. 5). Alan Baddeley unterscheidet die Komponenten *visuell-räumlicher Notizblock*, *episodischer Zwischenspeicher* und *phonologische Schleife* als sensorisch-spezifischen Speicherort von der zentralen Exekutiven (Überwachungs- und Aufmerksamkeitssystem mit Koordinations- und Kontrollfunktion) (vgl. Gasser, 2010, S. 36 und Klingberg, 2014, S. 104). „Die Rolle der Zentralen Exekutiven umfasst Kontrolle und Teilung der Aufmerksamkeit hinsichtlich unterschiedlicher Quellen von internen und externen Informationen (Müller, 2013, S. 31). Aufmerksamkeitsfunktionen und Arbeitsgedächtnis sind eng miteinander verknüpft, arbeiten unabdingbar zusammen. Klingberg formuliert in Bezug auf die Top-down-Prozesse:

Kontrollierte oder Top-down-Kontrolle von Aufmerksamkeit bezieht sich auf die freiwillige Zuweisung selektiver Aufmerksamkeit. Bei AG-Aufgaben [AG = Arbeitsgedächtnis, Anm. d. Verf.] ist Aufmerksamkeitskontrolle notwendig, wenn z. B. nur relevante Informationen ausgewählt werden sollen. Umgekehrt ist die Speicherung einer inneren Repräsentation einer wichtigen Lokation im AG entscheidend dafür, dass die Aufmerksamkeit auf diese Lokation gelenkt wird und erhalten bleibt. (Klingberg, 2014, S. 104)

Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses steigert sich im Laufe der Kindheit. Diejenige eines Erwachsenen ist etwa doppelt so gross wie die eines 4-jährigen Kindes. Sie kann jedoch innerhalb einer Altersstufe stark variieren. Ein Kind mit geringer Arbeitsgedächtnis-Kapazität wird aber nicht mehr zu seinen Alterskameraden mit normaler Kapazität aufschliessen können.

Inhibition

Inhibition oder Hemmung ist die Fähigkeit, einen Impuls zu kontrollieren, ihm zu widerstehen oder ihn zu unterdrücken. Sie hilft uns, festgefahrene Muster, automatisierte Handlungen zu stoppen und in Frage zu stellen. Dienlich ist sie auch bei der gezielten Aufmerksamkeits- und Verhaltenslenkung. Wesentlich ist nebst der Impulskontrolle auch die Regulation der eigenen Gefühle, um situationsangepasstes und zielgerichtetes Verhalten unterstützen zu können (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 13). Für Vera Kaltwasser ist Impulskontrolle: „Voraussetzung dafür, dass überhaupt langfristige Ziele ins Auge gefasst werden können“ (2008, S. 22).

Adele Diamond spricht von inhibitorischer Kontrolle

einem starken Drang, etwas Bestimmtes zu tun, widerstehen und stattdessen etwas besonders Notwendiges oder Angemessenes tun, z. B. seine Aufmerksamkeit auf etwas fokussieren, diszipliniert eine Aufgabe zu Ende bringen, Selbstkontrolle ausüben und nichts sozial Unverträgliches sagen oder tun. (Diamond, 2014, S. 19)

Die Aufmerksamkeitsdimension *Selektive oder fokussierte Aufmerksamkeit* ist hier verankert.

Kognitive Flexibilität

Die Fähigkeit sich auf neue Situationen oder Anforderungen einstellen zu können zählt ebenso zur kognitiven Flexibilität wie offen sein für Veränderungen und das Vermögen Perspektiven zu wechseln. Die durchbrochenen Muster und gestoppten Automatismen können geändert, aus neuer Perspektive beurteilt und das Verhalten angepasst werden. Vor allem empathisches Verhalten im sozialen Kontext baut darauf auf. Kognitive Flexibilität erlaubt auch, den Fokus der Aufmerksamkeit zwischen mehreren Dingen zu wechseln bzw. die Aufmerksamkeit gezielt und selektiv zu steuern. (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 15). Die Aufmerksamkeitsdimension „Selektivität“ in den Bereichen „Geteilte Aufmerksamkeit“ und „Visuell-räumliche selektive Aufmerksamkeit, Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus“ ist hier verankert.

3.1.3. Entwicklung exekutiver Funktionen

Die Entwicklung exekutiver Funktionen erstreckt sich über einen langen Zeitraum und erfolgt Schub weise (siehe Abbildung 5). Die Frontallappen, die Präfrontallappen, sowie deren Verbindungen zu angrenzenden Hirnregionen bilden die Basis für die exekutive Funktionen (vgl. Dawson & Guare, 2016, S. 30). Die Reifung des Frontalhirns geht langsam vonstatten und dauert gut zwei Jahrzehnte. Die Ausbildung der exekutiven Funktionen beginnt bereits im ersten Lebensjahr. Ab dem 3. Lebensjahr entwickelt sich das exekutive System sehr schnell und in deutlich erkennbaren Phasen. Genetische Veranlagung, Hirnreifung, Umwelt und Erfahrungen sind für die individuelle Entwicklung kennzeichnend (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 18 f). Kubesch zählt synaptische Dichte, Myelinisierung und dopaminerge Neurotransmission als die Entwicklung exekutiver Funktionen beeinflussende Faktoren auf. Die höchste Synapsendichte weist der präfrontale Kortex bei Kindern im Alter von ca. eineinhalb Jahren auf. Die Reduktion der Synapsen erhöht die Effizienz der Informationsverarbeitung. Durch das Anlegen der Myelinschicht um das Axon können die elektrischen Impulse wesentlich schneller übertragen werden. Im Frontalhirn dauert dieser Prozess jedoch bis ins Jugendalter an. Die Leistung der exekutiven Funktionen sind demzufolge auch von einem ausgereiften Dopaminsystem abhängig (vgl. Kubesch, 2014b, S. 61).

Abb. 5: Phasen der Entwicklung des exekutiven Systems (Walk & Evers, 2013, S. 20)

3.2. Aufmerksamkeit

In Kapitel 3.2.1. werden Definitionen zur Aufmerksamkeit zusammengetragen und theoretische Bezüge aufgezeigt. Taxonomien ergänzen in Kapitel 3.2.2. die Definitionen. Aufmerksamkeit wird gegenüber Konzentration in Kapitel 3.2.3. abgegrenzt. Im nachfolgenden Kapitel 3.2.4. wird die Wechselwirkung zwischen Motivation, Dopamin und Aufmerksamkeit beleuchtet. Unter 3.2.5. werden praxisrelevante Schlussfolgerungen formuliert.

3.2.1. Definitionen und Theorien

Im Praxisbuch Neuro-Rehabilitation, im Kapitel *Störung der Aufmerksamkeit* definieren H. Niemann und S. Gauggel Aufmerksamkeit wie folgt:

Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit des Menschen, aus der Vielzahl der Sinneseindrücke und -informationen diejenigen auszuwählen, die sein Interesse finden und für die Planung und Durchführung von Handlungen von Bedeutung sind (Selektionsfunktion der Aufmerksamkeit). Eine wichtige Voraussetzung für diesen Selektionsprozess ist ein ausreichender Wachheitsgrad (Aktivierungsfunktion der Aufmerksamkeit); nur so können die relevanten Informationen überhaupt aufgenommen und zuverlässig verarbeitet werden. (Niemann & Gauggel, 2010, S. 146)

Walter Sturm beginnt seine **Begriffsklärung** mit dem Zitieren von William James' Originaltext von 1890

... is the taking possession by the mind, in clear and vivid form, of one out of what seems several simultaneously possible objects or trains of thought. Focalization, concentration of consciousness are of its essence. It implies withdrawal from some things in order to deal better with others. (James; zitiert nach Sturm, 2005, S. 1)

James spricht von Aufmerksamkeit als einem Auswählen, einem geistig in Besitz Nehmens, wobei die Konzentration und das Fokussieren des Bewusstseins kennzeichnend sind. Selektion und Ausrichtung werden betont. Aufmerksamkeit wird als Scheinwerferlicht zur Beleuchtung wichtiger Informationen verstanden. Entsprechend spricht man von Ortszentriertheit. Davon wird die Objektzentriertheit unterschieden. Im Modell der objektzentrierten Aufmerksamkeit ist die gesteigerte Verarbeitungskapazität an ein Wahrnehmungsobjekt gebunden (vgl. Spitzer, 2006, S. 151).

Folgende Begrifflichkeiten prägen die Weiterentwicklung der **Erklärungsansätze in Theorien der selektiven Aufmerksamkeit** (vgl. Sturm, 2005, S. 25 – 33):

- Broadbents Filtermodell: Selektiver Filter als Flaschenhals für Informationen in Systemen mit begrenzter Verarbeitungskapazität
- Shiffrins und Schneiders Zwei-Prozess-Modell der Informationsverarbeitung: Automatische und kontrollierte Verarbeitung
- Teisman und Gelade: Automatisierte parallele Informationsverarbeitung mit Merkmalssuche, kontrollierte sequentielle mit serieller Kombinationsuche
- Navon: Priorität globaler und lokale Verarbeitung
- Shallice: Cognitive Schema Theory mit Contention Scheduling und Supervisory Attentional Control

Verschiedene Modelle zur Klärung von Störungen der exekutiven Funktionen entstanden aufgrund der Forschungsergebnisse von Studien zu Hirnschädigungen oder Hirnverletzungen. Sandra Verena Müller skizziert

verschiedene Modelle und betont deren Grenzen: „Alle hier aufgeführten Modelle fokussieren letztlich auf jeweils einen spezifischen Aspekt exekutiver Funktionen ... Keines ... ist jedoch in der Lage, alle Aspekte exekutiver Dysfunktionen zu erklären“ (2013, S. 41).

Das kognitionspsychologische, aus den zwei Strukturen „Supervisory Attentional System“ (SAS) und der „Contention Scheduler“ (CS) bestehende Konzept von Norman und Shallice und das Konzept der somatischen Marker von Damasio sollen hier als relevante Modelle der selektiven Aufmerksamkeit kurz skizziert werden.

Das „Supervisory Attentional System“ (SAS) und der „Contention Scheduler“ (CS) beschreiben, wie Aufmerksamkeit Planung, Handlung und Verhalten kontrolliert.

wird menschliches Verhalten mit all seinen mentalen, aber auch unmittelbar beobachtbaren Aktivitäten als Konsequenz mentaler Schemata gesehen. Diese „erlernten“ Schemata helfen bei der Interpretation von Reizen, die in das Informationsverarbeitungssystem hineinkommen und bei den daraus resultierenden Handlungen. Spezifische „Triggerreize“ in den eingehenden Informationen dienen dazu, ein erlerntes Schema zu aktivieren und bestimmen somit das nachfolgende Verhalten. (Sturm, 2005, S. 31)

Die zwei Mechanismen Supervisory Attentional Control (überwachende Aufmerksamkeitskontrolle) und Contention Scheduling (Regulierung des Wettbewerbes) regulieren den Einfluss der verhaltensbestimmenden Schemata. Unter letzterem versteht Shallice einen automatischen Konfliktlösungsprozess. „Der CS gewährt einem Schemata zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der Basis festgelegter Prioritäten oder in Abhängigkeit von Umweltbedingungen Vorrang“ (Müller, 2013, S. 29). Schemata werden „auf der Basis assoziativer Verknüpfungen im Arbeitsgedächtnis ausgesucht“ und als „automatisierte „Bottom-up“ - Kontrolle“ gesehen (Sturm, 2005, S. 32). Somit ist Contention Scheduling vor allem bei bekannten Umständen und Routineverhalten, in hochautomatisierten Situationen aktiv. Anders die SAS. Als kognitive „Top-down“ - Kontrolle kommt sie bei neuen, ungewöhnlichen Situationen zum Einsatz. Die SAS moduliert nur die Erregbarkeit der Schemata und wird kontrolliert von einer im Arbeitsgedächtnis aktiven Strategie, wobei unerwünschte Schemata gleichwohl mitaktiviert werden können (vgl. Sturm, 2005, S. 32).

Das Konzept der somatischen Marker von Damasio

„Der Hirnforscher Damasio hat ... die These aufgestellt, dass jeder Gedanke, den wir haben, emotional gefärbt ist und dass wir ohne diese Fähigkeit nicht in der Lage wären zu handeln, da jedes Verhalten auf der Basis einer emotionalen Bewertung stattfindet“. (Kaltwasser, 2008, S. 33)

Steht eine Handlung an, gehen ihr Entscheidungen voraus. Somatische Marker dienen der Verknüpfung von wahrscheinlichen Handlungsszenarien mit einem körperlichen Zustand. Sie bezeichnen alle positiven und negativen Reaktionen des autonomen Nervensystems, die mit dem Erleben eines bestimmten Ereignisses verbunden werden. Die meist implizit abgespeicherten affektiven Bewertungen werden zusammen mit den expliziten Gedächtnisinhalten aufgerufen und dienen als Handlungs- oder Verhaltens-Wegweiser (vgl. Müller, 2013, S. 35, 36). Somatische Marker sind mit den logischen Denkprozessen als Einheit zu betrachten und „Unsere Aufmerksamkeit wird durch sie [die somatischen Marker, Anm. d. Verf.] auf das Wesentliche gelenkt“ (Müller, 2013, S. 35). Bottom-up Prozesse sind hier für die Aufmerksamkeitssteuerung relevant. Der

modulierende Einfluss von Emotionen kennzeichnet Entscheidungsprozesse. Fehlt er, werden Belohnung und Bestrafung unwirksam, denn emotional verankerte Regeln verlieren ihre Wirkung.

3.2.2. Taxonomien der Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeitsfunktionen stellen keine Einzelleistungen dar, sondern sind in Gedächtnis-, Planungs-, und Handlungsprozesse und damit in die exekutiven Funktionen, wie auch Wahrnehmungsprozesse und in die Sprachproduktion bzw. -rezeption eingebunden. Alltägliche Aufgaben, Orientierung im Raum und Problemlösungen, wären ohne Aufmerksamkeit nicht zu bewältigen (vgl. Sturm, 2005, S. 1 + 2). Aufmerksamkeitsfunktionen werden deshalb als kognitive Basisleistungen angesehen.

Versucht wird, die Vielfältigkeit der Aufmerksamkeitsprozesse und ihrer uneinheitlichen Funktionen in Konzepten darzustellen. Zomeren und Brouwer unterscheiden in ihrem Modell die beiden Dimensionen **Intensität und Selektivität** und ordnen diesen **sechs verschiedene Komponenten** zu. Tabelle 7 stellt diese Gliederung mit entsprechenden Erläuterungen dar (vgl. Sturm, 2005, S. 3 - 5).

Tabelle 7: Aufmerksamkeitsdimensionen und Komponenten nach Zomeren und Brouwer (Sturm, 2005, S. 3 - 5)

Dimension	Komponente	bezeichnet
Intensität	Aufmerksamkeitsaktivierung (Alertness)	den Zustand allgemeiner Wachheit (tonisch) einerseits und die Fähigkeit, das Aufmerksamkeitsniveau nach einem Warnreiz kurzfristig zu steigern (phasisch).
	Daueraufmerksamkeit	die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit unter mentaler Anstrengung über einen längeren Zeitraum hinweg aufrechtzuerhalten. Eine relativ hohe Reizdichte charakterisiert die Daueraufmerksamkeit.
	Vigilanz	die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit unter mentaler Anstrengung über einen längeren Zeitraum hinweg aufrechtzuerhalten. Extrem monotone Bedingungen, geringe Frequenzen der kritischen Signale sind typisch für die Vigilanz. Diese stellt wesentlich höhere Anforderungen an die kognitive, interne Kontrolle der Aufrechterhaltung der Intensität der Aufmerksamkeit.
Selektivität	Selektive oder fokussierte Aufmerksamkeit	die Fähigkeit spezifische Realitätsausschnitte zu isolieren und differenziert zu analysieren. Trotz ablenkender Bedingungen wird hier der Fokus aufrechterhalten. Automatisierte, parallel ablaufende Verarbeitungsprozesse unterdrücken auftretende Interferenzen. Relevant ist auch die enge Verknüpfung mit den Prozessen des Arbeitsgedächtnisses.
	Visuell-räumliche selektive Aufmerksamkeit, Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus	die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit räumlich zu bestimmten Zielreizen hin zu verschieben. In ein und demselben Augenblick variieren der Fokus der Wahrnehmungsorgane und derjenige der Aufmerksamkeit. Man unterscheidet die offene Orientierung (overt spatial orienting) von der internen, automatischen oder willentlich beeinflussten räumlichen Aufmerksamkeitsverschiebung (covert shift of attention). Dabei unterscheidet man drei Teilleistungen: „Lösung (disengage) vom aktuell beachteten Reiz, Verschieben (shift) des Aufmerksamkeitsfokus und Fixierung (engage) beim neuen Zielreiz“ (Sturm, 2005, S. 37). Unterschiedliche Hirnstrukturen erbringen die Teilleistungen.
	Geteilte Aufmerksamkeit	die Fähigkeit der simultanen Bearbeitung von mehreren Aufgaben (vgl. Sturm, 2005, S. 4 und 5).

Fünf zentrale Komponenten der Aufmerksamkeit unterscheidet die Taxonomie von H. Niemann und S. Gauggel (2010, S. 148). Sie ist in Tabelle 8 ersichtlich.

Tabelle 8: Fünf zentrale Komponenten der Aufmerksamkeit (Niemann & Gauggel, 2010, S. 148)

Komponente	bezeichnet
Aufmerksamkeitsaktivierung (Alertness)	die Fähigkeit, Reaktionsbereitschaft herzustellen
Daueraufmerksamkeit und Vigilanz (sustained attention)	die Fähigkeit, relevante Reize über einen längeren Zeitraum zu beachten und auf die Reize zu reagieren
Selektive (fokussierte) Aufmerksamkeit (orienting)	die Fähigkeit bestimmte Merkmale auszuwählen, darauf schnell und zuverlässig zu reagieren, sich nicht durch irrelevante und unwichtige Reize ablenken zu lassen
Geteilte Aufmerksamkeit (divided attention)	die Fähigkeit, zwei oder mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen
Exekutive Aufmerksamkeit (executive attention)	die Fähigkeit zur willentlichen Kontrolle und Steuerung bei der Verarbeitung von Informationen

- Der Bereich *Visuell-räumliche selektive Aufmerksamkeit, Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus* existiert hier nicht, sondern ist inklusive der dafür typischen Orientierungsreaktion der Komponente *Selektive Aufmerksamkeit* zugeordnet. Der Begriff Aufmerksamkeitsorientierung ist hier verortet.
- Die Komponente Exekutive Aufmerksamkeit erscheint neu in dieser Taxonomie, obwohl die Abgrenzung zu den exekutiven Funktionen schwierig erscheint. Die Fähigkeit bezieht sich vor allem darauf, interferierenden Reizen keine oder möglichst wenig Beachtung zu schenken, auf Inhibition von Reaktionen und darauf, möglichst schnell auf wechselnde Zielreize zu reagieren (Niemann & Gauggel, 2010, S. 148).

Diese fünf Komponenten beschreiben verschiedene Aufmerksamkeitsleistungen, die von unterschiedlichen Hirnregionen realisiert werden. Es werden drei **Netzwerke** postuliert, die die Aufmerksamkeitsleistungen verantworten. Tabelle 9 ordnet diese einander und den Hirnregionen zu.

Tabelle 9: Netzwerke von Aufmerksamkeitsprozessen und zugeordnete Hirnregionen

Netzwerk	Zentrale Komponenten	Hirnregionen des Netzwerks
Alerting - Netzwerk	Alertness (Aufmerksamkeitsaktivierung) Vigilanz und Daueraufmerksamkeit	Hirnstammanteil der Formatio reticularis, v.a. noradrenerge Kerngebiete, dorsolateraler präfrontaler und inferiorer parietaler Kortex der rechten Hemisphäre, intralaminare und retikuläre Thalamuskern, anteriore Anteile des Gyrus cinguli

Orienting - Netzwerk	Selektive Aufmerksamkeit fokussierte Aufmerksamkeit und Orientierung	Inferiärer Parietallappen (»disengage«), Colliculi superiores (»shift«), posterior-lateraler Thalamus, besonders Pulvinar (»engage«), Inferiärer frontaler Kortex, v.a. der linken Hemisphäre (Inhibition?), frontothalamische Verbindungen zum Nucleus reticularis des Thalamus, anteriores Cingulum
Executive - Control - Netzwerk	Exekutive Aufmerksamkeit inklusive geteilte Aufmerksamkeit / Aufmerksamkeitswechsel	Basalganglien, anteriorer Gyrus cinguli, supplementäres motorisches Areal (SMA)

Auch **Peter Malinowskis** Arbeiten basieren auf diesem Modell der Netzwerke. In seinem Artikel *Neural mechanisms of attentional control in mindfulness meditation* (2013, S. 3) stellt er dar, dass die spezifischen Aufmerksamkeitsfunktionen von verschiedenen Hirn-Netzwerken wahrgenommen werden. Von den drei Haupt-Netzwerken Alerting, Orienting und Executive Control unterscheidet er zur Beschreibung des Meditationsprozesses zwei weitere Netzwerke: *Saliency* und *Default Mode*. Sie alle beeinflussen sich gegenseitig und interagieren miteinander. Im Kapitel über neurologische Prozesse im Hirn während einer Achtsamkeits-Meditation auf S. 33 in dieser Arbeit wird darauf näher eingegangen.

Yi-Yuan Tang, Britta K. Hölzel und Michael I. Posner unterscheiden in ihrer Review *The neuroscience of mindfulness meditation* drei Komponenten der Aufmerksamkeit entsprechend diesen Netzwerken: *Alerting, orienting und conflict monitoring/executive attention*. Als Kombination dieser Hauptkomponenten sehen sie selektive Aufmerksamkeit als weiteren Aspekt der Aufmerksamkeit, der kombiniert verknüpft mit *orienting* und *executive function* sein kann. Bei der Aufmerksamkeitskontrolle sind der anteriore cinguläre Cortex und das Stratum involviert. Die Autoren beschreiben ebenfalls ein Default Mode Network, welches Teile des präfrontalen Cortex (PFC), des posterioren cingulären Cortex (PCC), des anterioren Precuneus und des inferioren parietalen Lobulus umfasst. Hohe Aktivität wird ihm zugeschrieben während Ruhephasen, Herumwandern des Geistes, reizunabhängigen Gedanken (vgl. Tang, Hölzel & Posner, 2015, S. 217, 220).

- Diese Masterarbeit stützt sich auf die Taxonomie von H. Niemann und S. Gauggel, in der fünf zentrale Komponenten der Aufmerksamkeit unterschieden werden.

Für die heilpädagogische Arbeit relevant ist die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen ICF-CY. Als nächstes wird *Aufmerksamkeit* dieser Klassifikation zugeordnet und im Kapitel 3.2.3. zum dort in den Umschreibungen verwendeten Begriff der Konzentration abgegrenzt.

ICF Taxonomie

In der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen ICF-CY findet sich der Begriff der Aufmerksamkeit bei zwei Komponenten (vgl. ICF, 2012):

- Körperfunktionen im Kapitel 1: Mentale Funktionen, Spezifische mentale Funktionen:
 - b 140 Funktionen der Aufmerksamkeit:
 - b 1400 Daueraufmerksamkeit
 - b 1401 Wechsel oder Lenkung der Aufmerksamkeit
 - b 1402 Geteilte Aufmerksamkeit
 - b 1403 Mit anderen geteilte Aufmerksamkeit
 - b 1408 Funktionen, ... anders bezeichnet
 - b 1409 Funktionen, ... nicht näher bezeichnet

 - Aktivitäten und Partizipation im Kapitel 1: Lernen und Wissensanwendung, Wissensanwendung:
 - d 160 Aufmerksamkeit fokussieren:
 - d 1600 Aufmerksamkeit auf menschliche Berührung, Gesicht und Stimme fokussieren
 - d 1601 Aufmerksamkeit auf Veränderungen in der Umgebung fokussieren
 - d 1608 Aufmerksamkeit fokussieren, anders bezeichnet
 - d 1609 Aufmerksamkeit fokussieren, nicht näher bezeichnet

 - d 161 Aufmerksamkeit lenken
- Selektive Aufmerksamkeit / Orienting wären im Bereich b 1401, d 160 und d 161 angesiedelt.

3.2.3. Konzentration

Die beiden Begriffe Aufmerksamkeit und Konzentration werden oft als Synonyme verwendet. Auch in der Literatur werden sie nicht immer klar abgegrenzt oder der eine zur Erklärung des anderen herangezogen. Walter Sturm bezeichnet fokussierte Aufmerksamkeit als Konzentrationsfähigkeit (vgl. Sturm, 2005, S. 48). Gerhard Roth sieht Aufmerksamkeit in Zusammenhang mit Bewusstsein. So ist Aufmerksamkeit als Konzentration eine Steigerung konkreter Bewusstseinszustände, die mit veränderten Sinnesleistungen und oder mentalen Zuständen einhergeht (vgl. Roth, 2001, S. 201). Eine klarere Unterscheidung nehmen Schmidt-Atzert, Büttner und Bühner vor. Sie beziehen Aufmerksamkeit ausschliesslich auf Wahrnehmungsprozesse. Aufmerksamkeit bewerkstelligt die Auswahl von Reizen oder Informationen.

Dem Begriff der Konzentration schreiben Schmidt-Atzert, Büttner und Bühner jede Form der Bearbeitung von Informationen zu und definieren Konzentration als „die Fähigkeit, unter Bedingungen schnell und genau zu arbeiten, die das Erbringen einer kognitiven Leistung normalerweise erschweren“ (2004, S. 9). Als Leistung hemmend und/oder erschwerend zählen sie hohe Belastung des Gedächtnisses, grosse Arbeitsmenge, Zeitdruck, Lärm, Geräusche, Müdigkeit, emotionale Belastungen und Motivation auf (vgl. Schmidt-Atzert, Büttner & Bühner, 2004, S. 10). Abbildung 6 stellt dies dar.

Abb. 6: Aufmerksamkeit und Konzentration als unabhängige Konstrukte (Schmidt-Atzert, Büttner & Bühner, 2004, S. 11)

Die Motivation hat grossen Einfluss auf das Lernen. Der nächste Abschnitt erläutert den Zusammenhang zwischen Motivation, Dopamin und Selbstregulation.

3.2.4. Motivation und Dopamin

Eine kontinuierliche Leistung des Gehirns besteht darin, vorzuberechnen, was demnächst geschehen wird. Trifft dies dann ein, was meist so ist, wird das Ereignis als unbedeutend verbucht und weder weiter verarbeitet noch abgespeichert. Das Gehirn generiert jedoch ein Signal, wenn das Resultat des Tuns besser als erwartet ist. Dieses Signal bewirkt, dass das, was positive Konsequenzen hat, gelernt wird (vgl. Spitzer, 2006, S. 176 f). Bei diesem Signal handelt es sich um den Neurotransmitter **Dopamin**. Dopamin ist in einer seiner Funktionen Teil des Belohnungssystems, eine antreibende Substanz und für die Motivation zuständig. Es wird im Mittelhirn, in der Substantia nigra, im ventralen tegmentalen Areal A10 ausgeschüttet. Von dort aus wirkt es auf die Belohnungszentren, den Nucleus accumbens, den Nucleus caudatus und das Putamen (Striatum), willkürliche Bewegungssteuerung), sowie den orbitofrontalen Cortex. Die Belohnungszentren schütten dann ihrerseits körpereigene Opiate als Belohnungsstoffe ins Frontalhirn aus. Dort werden sie als Glückgefühle, als **Motivation** erlebt (vgl. Gasser, 2010, S. 76) oder wie Spitzer formuliert: „Diese Freisetzung stellt subjektiv einen Belohnungseffekt dar und hat im Hinblick auf Informationsverarbeitung eine Art „Türöffner“-Funktion“ (2006, S. 180). Spitzer fasst zusammen: „Das ... Dopaminsystem ist für die Bewertung von Reizen zuständig, ... motiviert unsere Handlungen und bestimmt, was wir lernen“ (2006, S 195). Abbildung 7 zeigt dieses Dopaminsystem.

Abb. 7: Modell des Dopaminsystems (Gasser, 2010, S. 72)

Für die Weiterverarbeitung weist die selektive Aufmerksamkeit bestimmten Reizen eine hohe Priorität zu. Diese Ausrichtung wird durch externe oder interne Reize gelenkt wie Erwartungshaltungen oder Bedürfnis-

se. Sturm drückt es so aus: „Die Fokussierung der Aufmerksamkeit stellt in der Regel ein motiviertes Verhalten dar.“ (2005, S. 6). So wird die Motivation aus neurowissenschaftlicher Sicht als eine der Grundlagen für das Lernen angesehen. „Was Menschen interessiert und motiviert, machen sie gut“ (Brunsting, 2011a, S. 18). Wie oben beschrieben, wirkt das Belohnungssystem des Gehirns an der Regulation von Motivation massgebend mit. Motivation zählt zu den „heissen“ exekutiven Funktionen. Diese sind bei motivational und emotional herausfordernden Aufgaben involviert, während die „kalten“ exekutiven Funktionen dies bei abstrakten Aufgaben sind (vgl. Kubesch, 2014b, S. 59).

Motivation übt einen Bottom-up Einfluss auf die Selbstregulation aus (vgl. Zelazo & Lyons, 2014, S. 90).

Monika Brunsting fasst zur Bedeutung fürs Lernen kurz und bündig zusammen: „Aufmerksamkeit, Emotion und Motivation selbst steuern zu können, ist für den Lern- und Lebenserfolg wichtiger als der IQ“ (2014, S. 282). Der Aspekt der Emotion ist im Konzept von Damasio (siehe auch S. 20) und im sozialen Kontext bzw. Verhalten zentral, wird aber in dieser Masterarbeit nicht Schwerpunkt mässig thematisiert.

3.2.5. Fazit und praxisrelevante Schlussfolgerungen

Insbesondere in der Mehrklassenschule ergeben sich Situationen, in denen gleichzeitig viele Ereignisse ablaufen. Dies stellt eine hohe Anforderung an die selektive Aufmerksamkeit. Lenken neu auftauchende Reize ab, lösen sie eine Orientierungsreaktion im Sinne eines Wechsels des Aufmerksamkeitsfokus aus. Diese Fähigkeit, sich von irrelevanten Dingen oder Störreizen nicht ablenken zu lassen und nur auf die relevanten Reize zu reagieren, ist Basis jeden Lernens. Gasser gibt in seinen Lerntipps für das Behalten und Abrufen der drei Lernanweisungen *Einlassung, Einbindung und Abrufen* die Begründung:

Alles bewusste Lernen beginnt mit wacher Zuwendung und Aufmerksamkeit für den Lerngegenstand. Ohne diese Einlassung auf den Lerninhalt zerfallen Informationen und entsprechende flüchtige neuronale Muster. Zuwendung und Fokussieren einzelner Zusammenhänge leistet das Arbeitsgedächtnis in seiner Kurzzeitfunktion. (Gasser, 2010, S. 48)

Er sieht Aufmerksamkeit als Bedingung für das Lernen und hebt die wichtige Verknüpfung mit dem Arbeitsgedächtnis hervor. Spitzer schreibt treffend: „Wer aufmerksam ist, der lernt auch mehr“ (2006, S. 146).

Ohne die Hinwendung der Aufmerksamkeit zu den zu lernenden Reizen geschieht – auch bei massiver „Bombardierung“ des Gehirns mit diesen Reizen – nichts. Der Grund hierfür liegt in mangelnden selektiver Aufmerksamkeit und damit in der geringeren Aktivierung derjenigen Areale, die für das Lernen der entsprechenden Inhalte zuständig gewesen wären. (Spitzer, 2006, S. 155)

Prägnant ist auch die Aussage des amerikanischen Philosophen und Pioniers im Bereich der modernen Psychologie William James, der sagt, dass das Vermögen, eine wandernde Aufmerksamkeit willentlich zurückzubringen, wieder und immer wieder, die eigentliche Wurzel von Urteilskraft, Charakter und Wille sei (vgl. James, 1890). Monika Brunsting bezeichnet die Selbstregulation der Aufmerksamkeit als „eine der wichtigsten überhaupt“ und weiter „Die Aufmerksamkeit ist die Grundlage allen zielgerichteten Verhaltens“ (2011, S. 118). Sie betont wie wichtig es ist, die eigne Aufmerksamkeit spüren zu können, um sie gut steuern zu können. Susan Kaiser Greenland kommt, gestützt auf ihre langjährige Erfahrung aus der Arbeit mit Kindern, zum Schluss: „Auf was Kinder sich entscheiden, ihre Aufmerksamkeit zu lenken, und wie sie dies tun, hat einen enormen Einfluss darauf, wer sie sind und wer sie sein werden“ (2011, S. 107). Für das Lernen sorgt

auch die Belohnung, wobei nicht ihr Absolut-Wert entscheidend ist, sondern derjenige des Unerwarteten. So hält er fest, dass: „ ... der Voraussagewert von Belohnung eines Stimulus ... für das Lernen entscheidend ist“ (Spitzer, 2006, S. 182 f). Wenngleich Motivation für das Lernen so wichtig ist, vertritt Manfred Spitzer die Meinung, dass Motivation nicht erzeugt werden muss, weil: „Menschen sind von Natur aus motiviert, sie können gar nicht anders“ (2006, S. 192).

- Als praxisrelevante Massnahmen können umgesetzt werden:

Wohltuende Arbeitsatmosphäre schaffen.

Zeitnahes, für den Lernenden nachvollziehbares Lob aussprechen.

Mit Begeisterung unterrichten, so dass der Funke springt und das Belohnungssystem aktiviert wird.

Die Lernenden machen sich die eigene Aufmerksamkeitsfähigkeit bewusst, schätzen sich selbst ein.

Ablenkende Lernumgebung optimieren, Arbeitsorganisation und Strukturierung bedürfnisgerecht gestalten.

3.3. Achtsamkeit und Achtsamkeitspraxis

Begrifflichkeiten des zentralen Themas und das dieser Arbeit zu Grund liegende Verständnis von Achtsamkeit werden in Kapitel 3.3.1. erläutert. Der Zusammenhang zwischen neuronalen Prozessen während Aufmerksamkeitsprozessen und solchen während einer Meditation werden in Kapitel 3.3.2. aufgezeigt. Studien bezüglich der Wirkungsweisen von Achtsamkeitspraxis untermauern in Kapitel 3.3.3. die heilpädagogische Relevanz von Achtsamkeit. In Kapitel 3.3.4. werden Elemente der Achtsamkeitspraxis vorgestellt. Erkenntnisse für das dieser Masterarbeit dienende Produkt werden in Kapitel 3.3.5. gewonnen.

3.3.1. Definitionen

Achtsamkeit

Im Sommer 2011 fand an der Universität Hamburg ein internationaler Kongress zum Thema *Achtsamkeit - eine buddhistische Praxis für die Gesellschaft heute* statt. Darauf basierend entstand der Sammelband: *Achtsamkeit - Ein buddhistisches Konzept erobert die Wissenschaft*. In dessen Vorwort bezeichnet Michael Zimmermann Achtsamkeit als „... ein Ur-Element buddhistischer Heilssuche und Spiritualität“ (2015, S. 9). Er führt an, dass Achtsamkeit seit der Frühphase des Buddhismus und bis heute in den Schulen des Buddhismus eine wichtige Stellung einnimmt. In den frühen buddhistischen Texten stehen *Vier Anwendungen der Achtsamkeit* im Zentrum: *Vergegenwärtigungen der Achtsamkeit, Konzentration der Achtsamkeit, Grundlagen der Achtsamkeit oder vierfaches Bereithalten der Achtsamkeit* (vgl. Zimmermann, Spitz & Schmidt, 2015, S. 10).

Herausgelöst aus dem buddhistischen Gesamtkomplex findet Achtsamkeit heute bei uns längst in säkularem Kontext von Medizin, Therapien, Schulen und Elternarbeit Anwendung. So wurde jüngst im Begleitheft *Gesundheit-Spezial* des *Schweizer Eltern Magazins Fritz + Fränzi* ein Artikel mit dem Titel *Die neue Achtsamkeit – Meditation mit Kindern – wie funktioniert das?* publiziert (Füssler, 2017, S. 14- 17).

Kimberly A. Schonert-Reichl und Robert W. Roeser verfolgten die stetig steigende Zahl der Publikationen

von Artikeln (theoretische Arbeiten, Feldstudien und Überblicke zu Forschungsarbeiten) zum Thema *Mindfulness in Education*. Sie zählten nur Artikel, die vier Kriterien erfüllten: 1. Der Fokus war auf Schul-, Ausbildungs-, oder Trainingssettings gerichtet. 2. Die Achtsamkeitspraxis wurde explizit erwähnt und angewandt. 3. Ausbilder oder Auszubildende nahmen teil. 4. Eine ausführliche Dokumentation lag vor. Sie fanden 155 Artikel, die diese Vorgaben erfüllten (vgl. Schonert-Reichl & Roeser, 2016, S. 4). Den Anstieg der Publikationen zwischen 2000 und 2014 stellt Abbildung 8 dar. Dieser ist längst nicht abgeschlossen. Die Autoren verweisen auf Philip David Zelazo und Kristen E. Lyons: „Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um die Wirksamkeit von Achtsamkeitsinterventionen bei Kindern konsequent zu demonstrieren“ (2014, S. 96).

Abb. 8: Peer-reviewed articles on mindfulness in education, 2000 – 2014 (Schonert-Reichl & Roeser, 2016, S. 4)

Zwei Komponenten definieren Chiesa, Calati und Serretti (2011, S. 450), um die eher poetisch abstrakten Formulierungen der wissenschaftlichen Operationalisierung zugänglich zu machen.

1.: Ein mentaler Zustand, in dem inneren und äusseren Erfahrungen Aufmerksamkeit geschenkt wird, im gegenwärtigen Augenblick, in dem sie erscheinen.

2.: Eine offene, bewusste, nicht wertende Haltung gegenüber diesen Erfahrungen wird eingenommen. Mancherorts wird auch Bezug genommen auf die fünf Aspekte von Achtsamkeit, die Baer et al. (2006) unterscheiden: *Beobachten, beschreiben, mit Gewahrsein handeln, Nichtbewerten innerer Erfahrungen und Non-Reaktivität gegenüber innerer Erfahrungen* (vgl. Nakamura, 2013, S. 23). Die eher poetische, mit der buddhistischen Tradition verwurzelte Formulierung des vietnamesischen Mönchs und Meditationslehrers Thich Nhat Hanh für Achtsamkeit lautet:

Mindfulness is our ability **to be aware of** what is going on both inside us and around us. It is the continuous awareness of our bodies, emotions, and thoughts. ... Und weiter ... Mindfulness helps us to come back to the here and now, to be aware of what is going on **in the present moment**, and to be in touch with the wonders of life. (2008, S. 6)

Das vietnamesische Wort für Achtsamkeit heisst *chan niem* und bedeutet: „... to be truly in the present moment“ (Thich Nhat Hanh, 2008, S. 7). Im **gegenwärtigen Moment bewusst wahrnehmen** was um uns und in uns geschieht bedeutet, sich seiner selbst bewusst zu werden. Gleichzeitig werden Körpersensationen, Emotionen und Gedanken bewusst wahrgenommen. Lernende können ihre Sinneswahrnehmungen aktivieren, sich selbst auf der Spur sein und Detektiv spielen, spüren was gerade „jetzt“ ist und in diesem Moment bleiben. Betont wird der Gegenwartsbezug. Präsent sein mit Herz und Geist drückt auch das chinesische Schriftzeichen für Achtsamkeit aus (vgl. Nakamura, 2013, S. 24). In Pali [Pali ist eine mittelindische Litera-

tursprache, verwendet in Buddhistischen Schriften, ähnelt einer Sakralsprache, Anm. d. Verf.] heisst Achtsamkeit *Sati*. Das verwandte Verb dazu lautet *sarati* und bedeutet sich erinnern. „Das achtsame Wahrnehmen der gegenwärtigen Situation ist Voraussetzung für ein gutes Erinnerungsvermögen ...“ (Nakamura, 2013, S. 24). Hier wird, nun auf sprachlicher Ebene, die enge Verknüpfung von Achtsamkeit und Gedächtnis sichtbar.

Eine Bewegung oder Handlung kann ebenfalls in diesem gegenwärtigen Bewusstsein durchgeführt werden. Thich Nhat Hanh schreibt: „The mindful movements and walking meditation are ways to practice moving without a goal or intention“ (2008, S. 9). Das **bewusste Gewahr sein der Handlung** im gegenwärtigen Augenblick steht im Mittelpunkt, nicht das Ziel oder die Absicht. Ist die anspruchsvolle differenzierte Selbstwahrnehmung geschult, kann eine differenzierte Fremdwahrnehmung folgen. Der Fokus auf sich selbst wird geöffnet und Umwelt und Mitmenschen, das soziale Miteinander betrachtet. Mit Hanhs Worten: „...what going on around us“ (2008, S. 6).

Den Modus des Seins („mode of being“) bezeichnet der Hirnforscher Zindel V. Segal als eine Kernkompetenz, um bewusst ein Gedankenkarussell anzuhalten. Zulassen und Akzeptieren sind wichtige Elemente dieses Zustandes (vgl. Kaltwasser, 2008, S. 57), in dem keinerlei Wertung vorzunehmen ist. Thich Nhat Hanh formuliert schlicht: „... aufkommende Gefühle und Gedanken beobachten und erkennen können. ... ihr Vorhandensein anerkennen“ (1997, S. 54 und 55). Die Verknüpfung unseres Verhaltens mit emotionaler Bewertung muss also gelöst werden können (s. Damasio's These, S. 20 in dieser Arbeit).

Bewertungen und emotionale Reaktionen obliegen dem sogenannten Mandelkern, der Amygdala. Dort sind individuelle Vorerfahrungen gespeichert. Die Bewertung einer neuen Situation wird von diesen beeinflusst (vgl. Bauer, 2004, S. 40). Die Bewertung einer Gefahrensituation kann überlebensnotwendig sein. Eine Bewertung kann aber auch Stress- oder Angstmechanismen auslösen, die wiederum den präfrontalen Cortex blockieren. Kann die Bewertung der Gefahrensituation aufgeschoben und bewusst gemacht werden, befähigt dies zu Selbstwirksamkeit. Diese Fähigkeit zu nicht-wertenden Beobachtungen des eigenen Verhaltens ist Grundlage für die Selbstkompetenz (vgl. Kaltwasser, 2008, S. 26 f). Diese Fähigkeit ist Teil der Achtsamkeitspraxis.

Vera Kaltwasser zitiert Jon Kabat-Zinn aus seinem Buch *Im Alltag Ruhe finden*: „Achtsamkeit beinhaltet, auf eine bestimmte Art aufmerksam zu sein: bewusst im gegenwärtigen Augenblick und **ohne zu beurteilen**“ (2008, S. 45). Im unmittelbaren, gegenwärtigen Dranbleiben mit *klarem Geist* an den beobachteten Gefühlen oder Gedanken anstatt sie nach Bewertung in Aktion zu wandeln, zeigt sich die **Non-Reaktivität** gegenüber diesen inneren Erfahrungen. Die Fähigkeit die Phasen nicht-reaktiven Gewahrseins aufrechtzuerhalten und schliesslich zu verlängern, soll entwickelt werden (vgl. Kaiser Greenland, 2011, S. 104).

Der Aspekt des **Nichtbewertens** innerer Erfahrungen beinhaltet eine Unvoreingenommenheit. Sie ist typisch für den „beginners mind“. Dieser *Geist des Anfängers* ermöglicht eine unverfälschtere Wahrnehmung, ein offenes, tieferes Empfänglich und Gewahr sein (vgl. Kaiser Greenland, 2011, S. 76).

Dazu Jon Kabat-Zinn im Kapitel über die Grundlagen der Achtsamkeitspraxis

Mindfulness is cultivated by **paying close attention** to your moment-to-moment experience while, as best as you can, not getting caught up in your ideas and opinions, likes and dislikes. (2013, S. 21) ... To see the richness of the present moment, we need to cultivate what has been called „**beginners mind**“, a mind that is willing to see everything as if for the first time. (2013, S. 24)

Er benutzt den Terminus **aufmerksam sein** und meint damit eine von innen gesteuerte, intentionale Aufmerksamkeit, die keiner äusseren Ablenkung verfällt. Wird ein afferenter Reiz mit Aufmerksamkeit belegt, kann Wahrnehmen einsetzen im Sinne von **bewusstem Beobachten**. Zelazo und Lyons sprechen von Achtsamkeit als einer Form von Aufmerksamkeit. Sie weisen auf einen klassischen Text des buddhistischen Kalenders aus dem 1. Jahrhundert hin, demzufolge: „ ... beinhaltet Achtsamkeit die Reflexion auf das eigene Erleben des Augenblicks“ (2014, S. 90). Und diese Introspektion „ ... bringt ruhelose Gedanken und Emotionen zur Ruhe und ermöglicht es uns, die Stille und geistige Klarheit zu entdecken, die bereits da ist“ definiert Susan Kaiser Greenland (2011, S. 75). Aufmerksamkeit ist also eine wichtige Komponente der Achtsamkeit. Wenn Vera Kaltwasser von der Achtsamkeit als aktive Lenkung der Aufmerksamkeit spricht, ist im speziellen die selektive Aufmerksamkeit gemeint. In deren Fokus steht dann der Atem als Ausgangspunkt der Achtsamkeitsschulung (vgl. 2008, S. 45 f).

- Von den exekutiven Funktionen nimmt die Aufmerksamkeitssteuerung in Bezug auf die Achtsamkeit eine zentrale Stellung ein.

Peter Malinowski widmet sich in seiner Forschungsarbeit dem Verständnis der Vorgänge, die der Meditationspraxis zugrunde liegen. Er entwickelte ein Arbeitsmodell zu den Wirkmechanismen der Achtsamkeitspraxis. Die nachfolgende Abbildung zeigt dieses Modell.

Abb. 9: The Liverpool Mindfulness Model (Malinowski, 2013, S. 3)

In zentraler Stellung sieht er die Aufmerksamkeit. In einem Modell wird der Zusammenhang zwischen Achtsamkeitspraxis und Aufmerksamkeitsprozessen, Gefühlssteuerung und kognitiver Flexibilität aufgezeigt. Letztere drei stehen in Wechselwirkung. Peter Malinowski beschreibt einen direkten, positiven Einfluss der

Achtsamkeitspraxis auf sie: „ die Meditationspraxis hilft dabei, in eine Aufwärtsspirale einzutreten, in der Aufmerksamkeit, Gefühlsregulation und kognitive Flexibilität sich gegenseitig verstärken“ (2015, S. 96) und beeinflussen Erleben und Handeln. Abbildung 9 stellt dies im Liverpooles Modell dar. Es ist strukturiert durch fünf Ebenen. Der Ebene *Motivational Factors* zugeordnet sind Beweggründe, die die praktizierende Person zum *Mind training* der zweiten Ebene veranlassen. Aus diesem entwickeln sich die *Core Processes* der dritten Ebene. Im Zentrum die Aufmerksamkeitsfunktionen, die mit Emotionaler und Kognitiver Flexibilität interagieren. Ein verändertes, ausbalancierteres Verhalten, Non-Judging Awareness, kann sich entwickeln, was die Ebene *Mental Stance* verdeutlicht. Schliesslich resultieren positive Veränderungen in der Qualität des Verhaltens, in geistiger und körperlicher Gesundheit, dargestellt in Ebene fünf *Outcomes*.

Achtsamkeitspraxis

Achtsamkeitspraxis pflegt die Bereiche Atmung, Sinneswahrnehmungen, Gewahr werden, bewusste Wahrnehmung des Körpers, der Gefühle und Emotionen, der Handlungen. Thich Nhat Hanh beschreibt: „Die Übung des Innehaltens ist dabei wesentlich. ... Wir halten inne, indem wir uns unseres Einatmens, Ausatmens und unserer Schritte bewusst werden“ (2013, S. 15). Am Anfang steht also die Beobachtung. Dann folgt das bewusste Verstehen. In ihrer Arbeit mit Kindern gliedert Susan Kaiser-Greenland das Achtsamkeitstraining in vier Abschnitte: Spiel, Meditieren, Mitteilen und Anwenden. Im Spiel steht der Spass im Vordergrund. Beim Meditieren (Sitz-, Gehmeditationen, Meditationen im Liegen) werden auch Atemübungen, Body Scans, geführte Reisen praktiziert. Der Austausch über die gemachten Erfahrungen wird gefördert. Die erlernten Fähigkeiten werden im Alltag integriert.

- Atem und Meditation sind wesentliche Elemente der Achtsamkeitspraxis.

Atem und Meditation

Sowohl Christoph Simma, Jon Kabat-Zinn als auch Thich Nhat Hanh unterstreichen die zentrale Bedeutung des Atems und dies nicht nur für die Meditation:

Jedwede meditative Übungspraxis kennt den Atem als wichtigsten Angelpunkt für die Fokussierung der Aufmerksamkeit. Die achtsame Wahrnehmung des Atems im Dreischritt von *Fassen* (im Einatmen), *Lassen* (im Ausatmen) und *Ruhen* (in der Atempause) ist nur im je gegenwärtigen Augenblick möglich und bringt uns in Kontakt mit dem Hier und Jetzt. (Simma, S. 103)

In meditation, the breath can serve as a reliable and ever-present anchor for our attention. ... It enhances the overall stability of your mind, even in very difficult moments, when you most need some stability and clarity of mind. (Kabat-Zinn, 2013, S. 45, 46)

It is the very simplicity of the practice of mindfulness of breathing that gives its power to disentangle us from the compulsive and habitual hold of the mind's many preoccupations. (Kabat-Zinn, 2013, S. 50)

„ ... ist doch der Atem ein natürliches und äusserst wirksames Werkzeug, mit dem wir unserer Zerstreutheit vorbeugen können. Der Atem ist die Brücke zwischen Leben und Bewusstsein“ (Thich Nhat Hanh, 1997, S. 27).

Achtsame Atemübungen können bereits als Meditation bezeichnet werden. Für Jon Kabat-Zinn ist Meditation „really a non-doing ... It is a way of stopping, a way of ‚re-minding‘ ourselves, of nourishing the domain of being for a change“ (2013, S. 55 und 56). Thich Nhat Hanh sieht Entspannung als Voraussetzung, um ein ruhiges Gemüt, eine gelassene Haltung, ein ruhiges Herz und einen klaren Geist entwickeln zu können. In der Meditation sollen aber entstehende Gefühle und Gedanken mit Achtsamkeit wahrgenommen, erkannt und anerkannt werden (vgl. 1997, S. 54 und 56).

Peter Malinowski sagt, obwohl das buddhistische Verständnis von Achtsamkeit nicht gänzlich identisch ist mit demjenigen der modernen psychologischen Adaption, herrscht Einigkeit darüber, dass Meditation erforderlich ist für die Entwicklung und Förderung von Achtsamkeit (vgl. Malinowski, 2013, S. 2).

„Die Fähigkeit eines Kindes zu meditieren, schwankt und hängt mit seinem Vermögen zusammen, seine Aufmerksamkeit zu steuern und aufrechtzuerhalten“ stellt Susan Kaiser Greenland fest (2011, S. 31).

Diese Aussage ist zentral im Hinblick auf den Zusammenhang von Meditation und Aufmerksamkeit. Denn wird ein Reiz mit Aufmerksamkeit belegt, wird er wahrgenommen. Beobachtung kann einsetzen, wenn keine Ablenkung erfolgt. Sie vergleicht meditieren mit dem Anschauen eines Theaters. Beim Meditieren werden Geist und Körper beobachtet, beim Theater das Theaterstück. Beide Vorgänge bewegen, werden erlebt, ohne dass der Betrachtende direkt darin verstrickt wird (vgl. Kaiser Greenland, 2011, S. 128). „... in dem zu ruhen, was in dem Moment gerade passiert, während es passiert, ohne zu viel darüber nachzudenken“ bezeichnet sie als Schlüssel zum Praktizieren von Meditation (2011, S. 175).

Vera Kaltwasser zitiert Jack Kornfields Aussage: „Die Kunst der Meditation besteht darin zu erkennen, wann der Verstand sich auf Wanderschaft begibt, und dann zum Atem zurückzukehren“ (2008, S. 88). Die hier beschriebene Form der Meditation wird „**Focused attention**“ genannt. Das Fokussieren auf ‚das gewählte Objekt‘ und das Zurückkehren zum ‚Objekt‘, wenn der Geist wandert, charakterisiert diese Meditationsform. Als „**Open monitoring**“ wird eine zweite Form der Meditation bezeichnet. Man könnte von einer Steigerung der Meditationsfähigkeit sprechen. Sie baut auf der ersten Form auf. Es gilt eine offene, neugierige, nicht diskriminierende Haltung zu bewahren gegenüber allen auftauchenden Sensationen und geistigen Ereignissen. Alberto Chiesa bezeichnet die zweite Form als die Essenz der Achtsamkeitspraxis (vgl. Malinowski, 2013, S. 2; Chiesa, Calati & Serretti, 2011, S. 451). Yi-Yuan Tang, Britta K. Hölzel und Michael I. Posner beschreiben diese zwei Methoden ebenfalls und dazu drei Stadien der Achtsamkeits-Meditation: *Early stage*, *Middle stage* und *Advanced stage*. In den ersten beiden Stadien wird vor allem focused attention praktiziert, Aufmerksamkeitssteuerung und geistiger Effort eingesetzt (vgl. Tang, Hölzel & Posner, 2015, S. 218, 224). Dies kommt so auch bei den Schülerinnen und Schülern in den dieser Masterarbeit zu Grunde liegenden Achtsamkeitsübungen zur Anwendung.

Was genau geschieht nun während einer Meditation im Gehirn? Worin besteht der Zusammenhang mit der Aufmerksamkeitssteuerung? Der nächste Abschnitt soll dies aufzeigen.

3.3.2. Neurologische Prozesse im Hirn während einer Achtsamkeits-Meditation

Abb.: 10: Schematic representation of meditation process and brain networks (Malinowski, 2013, S. 4)

In Abbildung 10 stellt Peter Malinowski drei Ebenen in Bezug zueinander, im Uhrzeigersinn bei „12 Uhr“ beginnend dar. Der innere Ring zeichnet die Phasen, die eine meditierende Person durchläuft. Im mittleren Ring sind die dazugehörigen Aufmerksamkeitsprozesse dargestellt. Der äussere Ring repräsentiert die Netzwerke, in welchen diese Prozesse ablaufen. Die Überlappungen zeigen, dass im selben Augenblick auch mehrere Bereiche aktiv beteiligt sein können.

Im orangen Bereich: Der Achtsamkeit Praktizierende fokussiert auf ein Objekt (z. B. den Atem) Auf der Ebene des Aufmerksamkeitsprozesses entspricht dies der selektiven Aufmerksamkeit und deren Aufrechterhaltung. Das Hirnnetzwerk Alerting ist aktiv. Im grünen Bereich: Beginnt der Geist umherzuwandern, taucht eine Ablenkung auf, löst sich die Aufmerksamkeit vom Atem. Das Hirnnetzwerk Default Mode schaltet sich ein. Wird der praktizierenden Person die Ablenkung bewusst, setzt die überwachende, warnende Aufmerksamkeitsfunktion ein. Das Hirnnetzwerk Salience wird aktiviert. Somit kann sich die meditierende Person vom ablenkenden Reiz lösen. Der Aufmerksamkeitsprozess „disengage“ bzw. das Executive Netzwerk setzen ein. Der Atem kann erneut fokussiert werden, die Aufmerksamkeit schifft. Das Netzwerk Orienting führt dies aus.

- Die Phasen einer Meditation können also den Aufmerksamkeitsprozessen gleichgesetzt werden. Ein sich Üben in der Meditation entspricht einem Aufmerksamkeitstraining.
- Exekutive Funktionen, die Aufmerksamkeitsnetzwerke und die Netzwerke, die während einer Achtsamkeitsmeditation aktiv sind, werden in den gleichen Hirnregionen lokalisiert.

3.3.3. Wirkung von Achtsamkeit und heilpädagogische Relevanz

Alberto Chiesa, Raffaella Calati und Alessandro Serretti definieren in ihrer Review zu Achtsamkeitstrainings Intensität, Dauer und Zeitraum der Praktiken. Über einen Zeitraum von acht Wochen sollte täglich 45 Minuten meditiert werden (Chiesa, Calati & Serretti, 2011, S. 451). **Thomas Beblo und Kirsten Metzger** nehmen Bezug auf diese Studien-Übersicht. Darin werden im Vergleich mit Wartelisten oder reinen Entspannungsverfahren nach Achtsamkeitstrainings insbesondere der selektiven und exekutiven Aufmerksamkeit verbesserte Leitungen attestiert. Abzuhängen scheinen diese von Übungsintensität und Übungshäufigkeit: Zunehmende positive Effekte auf kognitive Leistungen mit zunehmender Übungsintensität (vgl. Beblo & Metzger, 2016, S. 97 f). Die beiden Autoren halten es für möglich, dass sich durch Meditationspraktiken nicht nur eine Aufmerksamkeitssteigerung erzielen lässt, sondern auch einem Abbau von Aufmerksamkeitsleitungen entgegengewirkt werden kann. Sie listen in ihrem Übersichtsartikel als mögliche Wirkweisen von achtsamkeitsbasierter Therapie auf Aufmerksamkeitsfunktionen folgende fünf Punkte auf (vgl. Beblo & Metzger, 2016, S. 99):

- Stimulation spezifischer Aufmerksamkeitsfunktionen
- Abnahme von Rumination und weiterer, ablenkender Gedanken
- Abnahme des Stresserlebens, Verbesserung der Psychopathologie
- Steigerung der Emotionsakzeptanz
- Verbesserung des Schlafes und Kompensation von Müdigkeit

Jedoch fügen die beiden Autoren auch an: „..., dass Aufmerksamkeitsfunktionen nicht spezifisch, in Abhängigkeit von der neuropsychologischen Diagnostik, trainierbar sind“ (2016, S. 102).

Punkt eins und zwei von obriger Aufzählung werden in **Peter Malinowskis** Schema des Meditationsprozesses dargestellt und erklärt (siehe Abb. 10 S. 33). Er schlussfolgert: “ ... mindfully focusing on ... breathing leads to specific improvement to core processes of attentional control that are considered to be central to all forms of mindfulness practice“ (2013, S. 9). Die Verbesserung der Aufmerksamkeitsfunktionen wird durch direkte Übung derselben erreicht. Werden Ablenkung und Grübeleien bewusst gemacht, können diese zu Gunsten der Aufmerksamkeit eingeschränkt werden. Die Punkte drei bis fünf benennen Bereiche, für die Aufmerksamkeit eine Voraussetzung darstellt, worauf hier aber nicht weiter eingegangen wird.

Peter Malinowski führt Ergebnisse von d2-Test zur Daueraufmerksamkeit an: „mindfulness practitioners performed significantly better on this test than their matched non-meditating controls“ (2013, S. 5). Zur Aufmerksamkeitskontrolle nimmt er Bezug zu Untersuchungen mit dem „Stroop“-Test: „several studies reported significantly better performance for meditators than non-meditators on this task“ (2013, S. 6).

Abb. 11: Ergebnisse aus dem Stroop Test (Malinowski 2013, S. 6)

Und er hält weiter fest, dass schon eine einfache Atem-Achtsamkeitspraxis die Fähigkeit verbessert, Aufmerksamkeitsressourcen gezielt aufgabenrelevanten Merkmalen zuzuteilen und zu spezifischen Verbesserung der Aufmerksamkeitskontrolle führt (vgl. Malinowski 2013, S. 9).

Die Review *The neuroscience of mindfulness meditation* von **Yi-Yuan Tang, Britta K. Hölzel und Michael I. Posner** von 2015 beinhaltet Studien mit unterschiedlichen Meditationstraditionen. Strukturänderungen wurden erfasst, gemessen wurde die corticale Dicke, das Volumen der grauen Substanz, Dichte der grauen Substanz, das Volumen der Hippocampii und DTI (diffusion tensor imaging). Als Kerngebiete, in denen sich in Verbindung mit der Achtsamkeits-Meditation konstant Veränderungen abzeichneten, wurden folgende Hirnregionen gefunden: ACC, PFC, PCC, Insula, Striatum (Caudale und Putamen) und die Amygdalae. Davon sind der ACC, PFC und das Striatum für die Aufmerksamkeitsregulation relevant. Im Folgenden sind in Anlehnung an Tabelle 2 (*Evidence for changes in the core brain regions after mindfulness meditation*) der Review die entsprechenden Hirnregionen und die gefundenen Ergebnisse dargestellt (vgl. Tang et al., S. 221).

Tabelle 10: Hirnregionen und Ereignisse

Hirnregion	Ergebnisse
ACC Self-regulation of attention	Erhöhte Aktivität des ACC während Atem-Gewahrseins (selektive Aufmerksamkeit) Erhöhte Aktivität des ACC in Erholungsphasen
PFC Attention (and emotion)	Grössere Aktivität im dorsolateralen PFC während emotionalem ausgeführtem Vorgang (Stroop) Erhöhte Aktivität im ventrolateralen PFC, erhöhte Verbindungen von mehreren Regionen des PFC mit den Amygdalae
Striatum regulation of attention (and emotion)	Erhöhte Aktivität im Caudate und Putamen in Erholungsphasen Verringerte Aktivität im Nucleus caudate, wenn Belohnung erwartet wird (Voraussagewert von Belohnung)

Aufgrund der unterschiedlich angelegten Studien ergeben sich keine einheitlich gesicherten Resultate. Einige Studien weisen auf Verbesserungen im *conflict monitoring* hin, andere bestätigen dies nicht. Wiederum andere verzeichnen Änderungen in *alerting*. Über eine Steigerung der *selektiven Aufmerksamkeit / orienting* berichten einige cross-sectional Studien ebenso wie über gesteigerte Aktivität im ACC während einer focused attention Meditation. Bildgebende Studien legen nahe, dass Meditation Praktizierende (im Vergleich zu nicht Praktizierenden) vermehrt Aktivitäten in aufmerksamkeitsrelevanten Hirnarealen (insbesondere im ACC) zeigen. Unklar bleibt für die Autoren der Review, wie unterschiedliche Meditationspraktiken differenzierte Auswirkungen auf die einzelnen Aufmerksamkeits-Komponenten haben.

Hölzel et al. [diese Studie ist in oben genannter Review enthalten, Anm. d. Verf.] haben 2011 bei Probanden eines achtwöchigen MBSR Kurses [Mindfulness Based Stress Reduction, meditationsbasiertes Aufmerksamkeitstraining nach Jon Kabat-Zinn, Anm. d. Verf.] „eine Zunahme der Dichte grauer Substanz [diese besteht im Wesentlichen aus den Zellkörper der informationsverarbeitenden Nervenzellen, Anm. d. Verf.] im

Hippocampus, posterioren cingulären Kortex, dem temporoparietalen Übergang und dem Kleinhirn“ gefunden. Luders et al. [diese Studienergebnisse sind ebenfalls in oben genannter Review enthalten, Anm. d. Verf.] beschreiben eine stärkere Gyrfizierung [Bilden von Gehirnwindungen zur Oberflächenvergrößerung, Anm. d. Verf.] im linken Gyrus präcentralis, im rechten Gyrus fusiformis, im rechten Cuneus und in der linken und rechten dorsalen anterioren Insel bei Meditierenden. Die Autoren der Studien interpretieren diese Veränderungen als Hinweise für verbesserte Aufmerksamkeit, Emotionsregulation, Gedächtnisfunktionen (vgl. Beblo & Metzger, 2016, S. 100).

Lisa Flook, Susan L. Smalley, M. Jennifer Kitil, Brian M. Galla, Susan Kaiser-Greenland, Jill Locke, Eric Ishijima und Connie Kasari führten das Achtsamkeitstraining *Inner kids – mindful awareness practices (MAPs)* - an Kindern im Alter von 7 -9 Jahren durch. Während acht Wochen wurde zweimal pro Woche je dreissig Minuten mit dem Programm gearbeitet. Es zeigte sich, dass vor allem Kinder mit Schwächen bei exekutiven Funktionen vom Programm profitierten und ihre Verhaltensregulation, die Metakognition und allgemein ihre exekutiven Funktionen verbessern konnten. Bild gebende Verfahren, Messungen von Hirnströme legten nahe, dass MAPs die Aufmerksamkeitsteuerung verbessert (vgl. Flook et al., 2010, S. 71 und 72).

Thich Nhat Hanh bezeichnet Achtsamkeit als wirkungsvolle Antwort auf Stress. Achtsamkeit trägt zur Verbesserung der „Ausführungsfunktion“ bei und hilft Kindern zu lernen, Aufmerksamkeit zu entwickeln und auszurichten (vgl. Nhat Hanh, 2013, S. 19).

Von diesen positiven Auswirkungen lässt sich auf heilpädagogische Relevanz schliessen. Versteht man Achtsamkeit nicht als Methodik sondern als Weise zu sein (vgl. Brunsting, Nakamura & Simma, 2013, S. 16), kann sie von gewinnbringender Bedeutung sein für die Selbststeuerung, die sozial-emotionalen Kompetenzen und die Leistungsfähigkeit. Philip David Zelazo und Kirsten E. Lyons formulieren als Wirkungsweise: „Daher unterbricht das Achtsamkeitstraining auf der kognitiven Ebene (Aufmerksamkeit) wie auf der Gefühlsebene (Beurteilung) die automatische Hervorbringung emotionaler Reaktionen, was zu mehr Ruhe und emotionaler Stabilität führt“ (Zelazo & Lyons, 2014, S. 94). Bislang wurden heilpädagogische Fragestellungen zu Autismus-Spektrum-Störungen, ADHS, Angst und Depressionen, psychischen Auffälligkeiten, Schlafproblemen und Lernschwierigkeiten in Studien untersucht (vgl. Brunsting, Nakamura & Simma, 2013, S. 62 f). Fragestellungen zu Achtsamkeit und Aufmerksamkeit in der inklusiven Schule sind lohnenswert, da Heterogenität, neue pädagogische Lehr- und Lernformen, individuelle Lern-Programme und differenzierte Lernangebote Kinder und Erwachsene fordern. Als Basis und innere Haltung kann Achtsamkeit von Vorteil sein zur Verbesserung von Aufmerksamkeit und Lernerfolg, wenn sie auch vermutlich nicht alle Probleme zu lösen vermag, wie Monika Brunsting bilanziert (vgl. Brunsting, Nakamura & Simma, 2013, S. 69).

3.3.4. Elemente der Achtsamkeitspraxis

Heinrich Dauber stellt eine Arbeitshypothese auf, die der Verständigung dienen soll und trifft eine begriffliche Unterscheidung: „*Mindfulness* („Achtsamkeit“) steht in pädagogischen Kontexten sprachlich zwischen *awareness* („bewusste Wahrnehmung“) und *consciousness* („bewusstes Gewahrsein““ (2015, S. 200). Des Weiteren differenziert er vier Bewusstseinsmodi der Achtsamkeitspraxis (vgl. Dauber, 2015, S. 200), wie dies

Tabelle 11 zeigt.

Tabelle 11: Bewusstseinsmodi der Achtsamkeitspraxis

Spüren	Bewusste Wahrnehmung von äusseren Sinneseindrücken
Empfinden	Bewusste Wahrnehmung von inneren Prozessen (z. B. von Gefühlen, Gedanken)
Analysieren	Bewusstes Gewahrsein von äusseren Sachverhalten und Kontextbedingungen
Reflektieren	Bewusstes Gewahrsein von inneren Prozessen in der Selbstreflexion / Meditation

Die Aspekte: Unterscheidung von verschiedenen Handlungsqualitäten und von Sinneseindrücken gegenüber Gefühlen, Emotionen und Gedanken, das nach aussen bzw. nach innen gerichtet sein, Wahrnehmung und Gewahrsein, Kontext und Gesellschaft finden sich in den meisten Konzepten der Achtsamkeitspraxis.

So auch in **Thich Nhat Hanhs** Definition der Achtsamkeit, wie sie auf Seite 28 dieser Arbeit zitiert wurde. „Mindfulness is our ability to be aware of what is going on both inside us and around us. It is the continuous awareness of our bodies, emotions, and thoughts“ (2008, S. 6). Er leitet drei Schritte ab, denen er Übungen zuordnet:

1. Schritt: Auf uns selbst achtgeben,
2. Schritt: Auf unsere Beziehungen achten,
3. Schritt: Wir bringen Achtsamkeit in unsere Gemeinschaft (vgl. Thich Nhat Hanh, 2013, S. 26 - 52).

Yuka Nakamura benennt folgende Elemente in der westlichen Achtsamkeitspraxis: - Achtsamkeit auf den Atem und die Atemempfindung, - Scannen des Körpers oder Achtsamkeit im Stehen oder Gehen und in der Bewegung, - Achtsamkeit auf Sehen, Hören, Riechen und Schmecken, - Achtsamkeit auf Gedanken und auf Emotionen, - Achtsamkeit in der Interaktion und Kommunikation, - Achtsamkeit in allen Handlungen und Situationen des Alltags (vgl. Nakamura, 2013, S. 28).

Susan Kaiser Greenland bedient sich des Begriffs *Gewahrsein*. Sie beginnt mit Übungen zur Entspannung und Beruhigung, zur Atmung und gliedert dann in: - verfeinertes Gewahrsein im Sinne von aufmerksam sein, - freundliches Gewahrsein im Sinne von mitfühlend meditieren, sprechen, handeln und interagieren, - sensorisches Gewahrsein, - emotionales Gewahrsein, - Gewahrsein auf andere und die Gemeinschaft (vgl. Kaiser Greenland, 2011, S. 5).

Auch das für die Schule entwickelte Heidelberger Programm **8 – sam** orientiert sich an dieser Struktur. Es umfasst die Module: Einführung und Haltung, Gewahrsein für Objekte und äussere Umwelt, sensorisches Gewahrsein, Atem- und Körpergewahrsein, Wahrnehmung und Umgang mit Gedanken und Gefühlen, Umgang mit anderen (vgl. Frenkel, 2014, S. 216).

Das **MIND UP** Programm der Hawn Foundation fokussiert ebenfalls auf die Atmung, das Gewahrsein, die Sinne, Einstellung und Handeln: - getting focused (how our brains work, mindful awareness, focused awareness: the core Practice), - Sharpening your senses, - It's all about attitude, - Taking action mindfully (vgl. The Hawn Foundation, 2011, S. 3)

- Der Fokus der Achtsamkeit praktizierenden Person bleibt zuerst bei der Atmung, verschiebt sich dann zur Körper- und Sinneswahrnehmung, was der focused attention (vgl. Seite 32 in dieser Arbeit) entspricht. Zu Gewahrsein von Gefühlen und Emotionen wandert der Fokus als nächstes. Danach öffnet er sich hin zum Gegenüber, zur Gemeinschaft beim Gewahrsein von Handlungen und schliesslich zur Selbstreflexion.

Die Therapie-Tools von **Susanne Schug** enthalten Metaphern und Geschichten, Atemübungen, informelle und formelle Achtsamkeitsübungen. Als informellen Übungen bezeichnet sie Alltagsroutineaufgaben, als formelle Meditationen und Duftreisen. Dazu werden zwei Kategorien von Fertigkeiten, WAS und WIE, unterschieden. Etliche Übungen schulen sowohl WAS als auch WIE Fertigkeiten (vgl. Schug, 2016, S. 11).

- WAS: wahrnehmen, beschreiben und teilnehmen
- WIE: konzentrieren, annehmen (nicht bewerten) und wirkungsvoll handeln
Das Annehmen gliedert sie in hilfreiche, folgenlose und folgenreiche Bewertung.

3.3.5. Produktrelevante Schlussfolgerungen

In der Achtsamkeitspraxis gilt ganz besonders, dass Achtsamkeit von den sie lehrenden Personen selbst praktiziert und erlebt werden sollte (vgl. Beblo und Metzger, 2016, S. 97). Von den für das Projekt vorgesehenen Lehrpersonen erfüllen dies nach eigenen Angaben nicht alle, jedoch ist Erfahrung und Praxis in beiden Teams vorhanden (s. S. 4, Ausgangslage Lehrkräfte). Der möglichen Konzentrationsdauer soll Rechnung getragen werden. Kleingruppensitzungen, vielfältige, bewegungsbetonte Aktivitäten, vereinfachte Anweisungen, konkrete Sprachbilder oder Requisiten charakterisieren eine Anpassung an den Entwicklungsstand der Achtsamkeitsübungen (vgl. Zelazo & Lyons, 2014, S. 93). Aus ihrer langjährigen Erfahrung gibt Susan Kaiser Greenland den Rat, es einfach zu halten, Spass zu haben und Humor zu bewahren. „Haben wir jedoch Spass, neigen wir dazu, das Denken automatisch beiseite zu schieben. Spiele zu spielen und zu singen hilft den Kindern (und Erwachsenen), ihren konzeptionellen Bezugsrahmen zu durchbrechen, und diese Aktivitäten sind ein fantastischer Auftakt zum Praktizieren von Meditation“ (Kaiser Greenland, 2011, S. 21).

- Für die Förderung der selektiven Aufmerksamkeit / Orienting bieten sich Atemübungen, sensorisches Gewahrsein der Sinne und des Körpers an. Das zu entwickelnde Produkt übernimmt diese Inhalte, ergänzt sie mit Einstiegsübungen und fügt sie in die Strukturierung von Susanne Schug ein.

4: Ergebnis Produkt

Das Handlungsmodell, die geplante Ausführung mit den zwei Formaten Karteikarten und Schlüsselbundbüchlein, Inhalte und Art der Übungsinformation und die graphische Gestaltung wurden in Kapitel 2.1. S. 7 begründet und vorgestellt. Dieses Kapitel präsentiert nun das konkret ausgearbeitete Produkt, als erstes das den Lehrkräften ausgehändigte Materialpaket. 4.1. liefert die Begründung zur Auswahl der Übungen und Elemente und unter 4.2. werden die einzelnen Übungen vorgestellt.

Materialpaket

Den beiden Klassen wird je ein Materialpaket ausgehändigt. Es umfasst die Schriftstücke:

- Kopiervorlagen Ikons (Auge & Ohr) und Skala 1 – 10
- ein A 4 Blatt mit allen Abbildungen des Schlüsselbundbüchleins
- den Textentwurf des Elternbriefes
- die Zusammenstellung der Übungen mit Angaben zur Elementzuteilung, zum sensorischen Gewährsein, zur Art, Quelle, zu Fertigkeiten und zum Format
- den „Fahrplan“ mit Angaben darüber, wer im zeitlichen Ablauf des Projektes welche Aufgaben übernimmt, über Zielsetzungen der einzelnen Übungen

Die Schriftstücke sind im Anhang ersichtlich.

An Materialien sind im Paket laminierte Skalen und Ikons in einem Böxli, je ein Schlüsselbundbüchlein für jeden Lernenden und ein Set Karteikarten enthalten. Abbildung 12 visualisiert das Produkt bzw. das Materialpaket.

Abb. 12: Produkt und Materialpaket

4.1. Begründete Auswahl der Übungen und Elemente

Die Kriterien zur Auswahl basieren auf den Voraussetzungen und Bedürfnissen der Lernenden, der Zielsetzung der Achtsamkeitspraxis in Bezug auf die Fragestellungen dieser Masterthese, Ideen und Erfahrungen bestehender Konzepte, den in der theoretischen Auseinandersetzung gewonnenen Erkenntnissen und daraus resultierenden Schlussfolgerungen.

Die Übungen dauern nur wenige Minuten. Die Sozialform, Lage und Durchführungsort können variiert werden. Die Schülerinnen und Schüler kommen dabei wahrscheinlich ein erstes Mal in Kontakt mit Achtsamkeitspraxis. Es soll deshalb hauptsächlich geübt werden. Die Übungssammlung setzt sich zusammen aus den auf den Seiten 37 beschriebenen Elementen: Einführung und Haltung, Atemübungen, sensorisches Gewährsein für Sinne und Körper. Letztere werden den Kategorien Informell und Formell nach Schug zugeordnet. Die Unterscheidung nach Fertigkeiten wird ebenfalls berücksichtigt (siehe S. 38).

4.1.1. Format Karteikarten

Die Karteikarten im Format A 5 ermöglichen einen flexiblen Gebrauch. Sie sind leicht, handlich und stellen die benötigten Informationen trotz kleinem Platzangebot zur Verfügung. Die Karteikarten sind einer ersten Wirkkomponente des Achtsamkeitstrainings, der Aufmerksamkeit, gewidmet. Das Karteikartensystem ermöglicht zudem eine spätere Aufstockung mit anderen Wirkkomponenten.

4.1.2. Format Schlüsselbundbüchlein

Es wird ein Format gewählt, das für die Lernenden handlich und jederzeit verfügbar ist. Die Anleitungen sollen leicht verständlich dargeboten werden. Dies geschieht mit dem ansprechenden Bildmaterial des Buches *MINDFUL MOVEMENTS* von Thich Nhat Hanh. Das Bewegungsbedürfnis wird hier im Gegensatz zu den bewegungsstillen Übungen berücksichtigt. Motivation und Spass gehen einher mit eigenverantwortlichem, bedürfnisgerechtem Gebrauch dieses Formates. Denn: „Kinder lernen und handeln motiviert, wenn sie immer wieder Gelegenheit bekommen, sich (teil-) autonom und selbstwirksam zu erleben. Das Kind gewinnt dadurch Selbstvertrauen. Es beginnt, mit Selbstorganisation und Selbstbestimmung schrittweise Verantwortung für sein Lernen zu übernehmen“ (Achermann & Gehrig, 2015, S. 14).

4.2. Vorstellen der Übungen

In der Übersicht sind die ausgewählten Übungen mit Quellenverweis aufgelistet. Die Angaben zur Dauer, Position, Sozialform, zum Material und zur Absicht der einzelnen Übungen sind in Tabelle 12 zusammengestellt. Zu entnehmen sind der Tabelle 13 die Zuordnung zu den Elementen der Achtsamkeitspraxis, zu den Fertigkeiten, zum sensorischen Gewahrsein und zum Format. Die Abbildungen der einzelnen Karteikarten und des Schlüsselbundbüchleins finden sich im Anhang.

Tabelle 12: Übungsübersicht mit Name, Infobox und Absicht

Name der Übung	Infobox				Absicht der Übung, formuliert im Textfeld „Anleitung“ nach dem Symbol
	Position	Dauer	Sozialform	Material	
Geist im Gefäß	Um Tisch sitzend	15 Minuten	Gruppe	Gefäß mit Wasser, Sand, Stab	Wir können zu unserem Atem zurückkehren, um uns zu beruhigen und Dinge klarer zu sehen.
Paarweise Bauchatmung	Rückenlage	10 Minuten	PA		Wir können durch unsere heftigen Gefühle hindurchatmen, sodass wir uns beruhigen und sicherfühlen.
Indianersitz	sitzend	5 Minuten	Gruppe	Sitzkissen	Wir finden eine bequeme Haltung, um uns zu fokussieren.

Was ist in der Dose?	sitzend	10 Minuten	Gruppe	Dose, mit ungewöhnlichem Inhalt	Der „Geist des Anfängers“ erlaubt, etwas ohne vorgefasste Meinung oder Vorstellung zu betrachten. Nicht wertendes Gewahrsein verdeutlichen.
Aufweck Übungen	Im Sitzen, im Stehen	5 Minuten	Gruppe		Qi - Fluss anregen, z. B. vor oder nach „Entspannung“.
Das Ein- und Ausatmen identifizieren	Im Sitzen, im Liegen	5 – 10 Minuten	Gruppe	Sitzkissen	Achtsam atmen hilft uns, uns zu beruhigen. Es kann uns helfen, uns besser zu konzentrieren.
Den Atem zählen	Im Sitzen, im Gehen	5 Minuten	EA, Gruppe	Sitzkissen	Das Zählen gleicht einer Leine, mit der die Achtsamkeit an den Atem gebunden wird. Ohne Achtsamkeit vergisst du das Zählen schnell. Diese Übung macht dir das Atmen bewusst.
Achtsamkeit im Alltag			EA, Gruppe		Wir praktizieren und üben Achtsamkeit und Selbstwahrnehmung.
So achtsam bin ich	sitzend		EA, Gruppe	Piktogramme, Skalastrreifen, ev. Instrument	Wir praktizieren und üben Achtsamkeit und Selbstwahrnehmung. Beobachtungen im Teamteaching wertvoll, vergleichen von Selbst- und Fremdeinschätzungen sind besser möglich Skala von 1 - 10 als Streifen aufs Pult kleben, Piktogramm Ohr, Auge als Pointer für visuelle und auditive Aufmerksamkeit. Dieser kann jederzeit individuell darauf platziert werden.
Rosinen	sitzend	5 – 10 Minuten	Gruppe	Rosinen	Förderung des sensorischen Gewahrseins, achtsamer Umgang mit Lebensmitteln, den Unterschied zu „schnell mal etwas zwischendurch essen“ erkennen.
Mit geschlossenen Augen Bohnen zählen	Am Tisch sitzend	15 Minuten	Gruppe	Hülsenfrüchte, Tücher, Schüsseln	Förderung des sensorischen Gewahrseins.
Bis 10 zählen	Sitzend, stehend	5 – 10 Minuten	Gruppe		Zusammengehörigkeit, Konzentration und Aufmerksamkeit füreinander werden gefördert. Die Gruppe kommt zur Ruhe.
Mindful movements 2	stehend	3 Minuten	EA (PA, Gruppe)		Wir praktizieren und üben Achtsamkeit und bewegen uns.
Mindful movements 5	Stehend	3 Minuten	EA (PA, Gruppe)		Wir praktizieren und üben Achtsamkeit und bewegen uns.

Mindful movements 6	Stehend	3 Minuten	EA (PA, Gruppe)		Wir praktizieren und üben Achtsamkeit und bewegen uns.
Der ruhige Geist	Im Liegen	10 Minuten	Gruppe		Bewusst wahrnehmen, den Autopiloten ausschalten.
Minutenachtsamkeit	Im Sitzen	1 Minute	Gruppe	Stuhl, Klangschale	Den inneren Dialog wahrnehmen, Denkmuster erkennen, zur Ruhe kommen.

Tabelle 13: Übersicht Elemente, Fertigkeiten, sensorisches Gewahrsein und Form

Übungsart	Übungsname		Verwendete Quellen								Fertigkeiten			Format	
			Thich Nhat Hanh: Das Wunder der Achtsamkeit	Thich Nhat Hanh: Achtsamkeit mit Kindern	Thich Nhat Hanh: Mindful movements	Susan Kaiser Greenland: Wache Kinder	Brunsting, Nakamura, Simma: Wach und präsent - Achtsamkeit in Schule und Therapie	Brunsting: Praxisbuch Achtsamkeitstraining	Vera Kaltwasser: Achtsamkeit in der Schule	Susanne Schug: Therapie-Tools Achtsamkeit	WAS: wahrnehmen, beschreiben, teilnehmen	WIE: konzentrieren, annehmen, wirkungsvoll handeln	Karteikarte Lehrperson	Schlüsselbündelchen Lernende	
Einführung	x	Geist im Gefäß		S. 16							w, b, t	k, a	x		
		Paarweise Bauchatmung		S. 166							w, t	k, a	x		
		Indianersitz				S. 84					w, t	w	x		
		Was ist in der Dose? „Aufweck Übungen“				S. 77				S. 124	w, b	a	x		
Atem		Ein- und ausatmen identifizieren		S. 54						w	k	x			
		Den Atem zählen	S. 109							w	k, a	x	x		
Informell	x x	Achtsamkeit im Alltag				S. 167				t	w	°	x		
		So achtsam bin ich				S. 163	S. 18			w, b	a	x	x		
		Rosinen		S. 128						w, b	k, a	x			
		Mit geschlossenen Augen			S. 167					w, b, t	k, w	x			
		Bohnen sortieren									t	k, w	x		
		Bis zehn zählen		S. 143							t	k, w	°	x x	
Formell	x	Mindful movement Nr. 2			S. 34					t	k, w	°	x		
		Mindful movement Nr. 5			S. 40					t	k, w	°	x		
		Mindful movement Nr. 6			S. 42					t	k, w	°			
		Der ruhige Geist							S. 85	w, t	k, a	x			
		Minutenachtsamkeit						S. 67	w, t	k, a	x				

Kapitel 5.1. gibt Einblick in die verwendeten Forschungsmethoden und Instrumente. Die Ergebnisse der Aufmerksamkeitserhebung finden sich unter 5.2., während die Erkenntnisse zur Produkthanwendung in 5.3. aufgeführt sind. Die Prozessevaluation wird in Kapitel 5.4. festgehalten. Die Beantwortung der Fragestellung, 5.5., beschliesst das 5. Kapitel.

5. Evaluation (Methodik, Ergebnisse)

5.1. Darstellung und Begründung der Methoden und Instrumente

Zur Erforschung des entwickelten Produktes / Befragungsstudie werden in dieser Einzelfallstudie unterschiedliche Zugangsweisen eingesetzt. Kombiniert werden Befragung und Test. Zusammen mit den dafür verwendeten Instrumenten werden sie in den Kapiteln 5.1.1. bis 5.1.3. dargestellt.

5.1.1. Test

Die Kompetenz der selektiven (fokussierten) Aufmerksamkeit / Orienting wird bei sechs ausgewählten Lernenden zu Beginn und am Ende des Achtsamkeitstrainings ermittelt. Von der Kompetenzentwicklung können Schlussfolgerungen gezogen werden, inwiefern das Training Einfluss nehmen kann. Der Test dient der Beantwortung der zentralen Fragestellung. Als quantitativer Ansatz erfolgt diese Lernstandserfassung mit einem standardisierten Testverfahren. Zur Überprüfung der selektiven Aufmerksamkeit werden oft Durchstreichtests wie beispielsweise der Test d2 verwendet. Im Sinne des erwähnten Theoriebezuges zu Shallice und Shiffrin hätte sich auch der „Stroop“-Test (Farb-Wort-Interferenz-Test) empfohlen (vgl. Sturm, 2005, S. 48). Eine Kombination von Untertest der Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP) hätte die Kompetenz der selektiven (fokussierten) Aufmerksamkeit / Orienting ebenfalls erfasst. Die Testung erfolgt nicht in einem neuropsychologischen Kontext, sondern in einem heilpädagogischen. Die Wahl fiel deshalb auf das für Kinder konzipierte, einfach anzuwendende Verfahren *TEA-Ch: The Test of Everyday Attention for Children* in deutscher Adaption (vgl. Manley, Robertson, Anderson & Nimmo-Smith, 2015). Es handelt sich um einen Individualtest. Dem Manual ist zu entnehmen: „TEA-Ch stellt eine standardisierte und klinisch überprüfte Testbatterie für Kinder dar, die eine Erfassung unterschiedlicher Aspekte der Aufmerksamkeit ermöglicht“ (Manley et al., 2015, S. 9). Mit insgesamt neun Untertests werden einzeln oder in Kombination Leistungen der fokussierten (selektiven) Aufmerksamkeit [Schreibweise im Manual, Anm. der Autorin], der Daueraufmerksamkeit, der Aufmerksamkeitskontrolle bzw. des Umschaltens [was einem Fokuswechsel entspricht und somit eine Komponente von Orienting ist, Anm. der Autorin], ermittelt. Die Teilleistungen werden im Manual wie folgt definiert:

Die selektive Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit, Ablenkungen nicht wirksam werden zu lassen, Informationen darauf hin durchzugehen, was wichtig ist und sie für die anstehende Aufgabe einzusetzen. Die Daueraufmerksamkeit bezieht sich darauf, die Konzentration auf eine Tätigkeit beizubehalten, die wenig dazu beiträgt, die Aufmerksamkeit gefangen zu nehmen, aber notwendig ist um ein Ziel zu erreichen. Der Wechsel der Aufmerksamkeit bezieht sich auf die Fähigkeit, das Zentrum der Aufmerksamkeit zwischen unterschiedlichen Objekten zu verschieben. (Manley et al., 2015, S. 10)

Gestützt auf die in dieser Arbeit verwendete Definition der selektiven (fokussierten) Aufmerksamkeit / Orienting wird getestet mit den Untertests: Sky Search, Creature Counting, Map Mission und Score. Das Achtsamkeitstraining dient der selektiven (fokussierten) Aufmerksamkeit / Orienting. Score wird für den Vergleich von Beeinflussungen der Aufmerksamkeitskomponenten ebenfalls durchgeführt.

Die Untertests

Der Untertest **Sky Search** erfasst die **selektive / fokussierte Aufmerksamkeit**. Er ist zweiteilig, kurz und zeitlich begrenzt. Im ersten Teil sind Ziel-Raumschiffe auf einem Blatt einzukreisen, das viele sehr ähnliche Distraktoren aufweist. Im zweiten Teil fehlen die Distraktoren. Die Zeitdifferenz der beiden Teile ergibt einen Wert ohne motorische Komponente. Gewertet werden:

- Anzahl richtige Ziele
- Zeit pro Ziel
- Aufmerksamkeitsscore (Differenz der Zeiten pro Ziel aus den beiden Tests).

Der Untertest **Score** erfasst die **Daueraufmerksamkeit**. Von einer CD abgespielte Geräusche sind in mehreren Abschnitten zu zählen. Gewertet wird:

- Richtig gezählte Items

Der Untertest **Creature Counting** erfasst die Komponente Fokuswechsel. Wiederholt muss zwischen den Aktivitäten vorwärts und rückwärts zählen gewechselt werden. Gezählt werden Monster in sieben Höhlen. Die Zählweise wird mit Pfeilen vorgegeben. Die dafür benötigte Zeit wird gemessen. Gewertet werden:

- Anzahl Höhlen, bei denen die Monster richtig gezählt werden
- Zeitscore (nur wenn mindestens drei Höhlen richtig gezählt werden / Quotient aus Zeit und Anzahl Pfeile)

Der Untertest **Map Mission** erfasst ebenfalls die **selektive / fokussierte Aufmerksamkeit**. Innerhalb einer Minute müssen auf einer Abbildung einer realen Karte möglichst viele Zielsymbole eingekreist werden. Gewertet wird:

- Anzahl richtig identifizierter Zielsymbole

Die nachfolgenden Abbildungen illustrieren einige Testteile.

Abb. 13: Testmaterial Sky Search (Manley, Robertson, Anderson & Nimmo-Smith, 2015)

Abb. 14: Testmaterial Creature Counting und Map Mission (Manley, Robertson, Anderson & Nimmo-Smith, 2015)

5.1.2. Schriftliche Befragung, Fragebogen

Die schriftliche Befragung in Form eines Fragebogens soll die Selbsteinschätzung aller Lernenden in Bezug zu *aufmerksam sein* erfassen werden. Als Prä- und Postbefragung kann sie Testverfahren und Interview ergänzen. Die Befragten sollten den Bogen alleine bearbeiten können. Dies wird sicherlich eine Herausforderung sein. Die Items beziehen sich auf ihre Aufmerksamkeitsfähigkeiten. Als Item-Form wird für die meisten Fragen eine Rating-Skala gewählt. Fünf Antwortkategorien stehen zur Beantwortung zur Verfügung. Sie sind nicht mit Text beschrieben, sondern drei davon sind mit einem Symbol belegt. Eine offene Frage, die mit zeichnen oder schreiben beantwortet werden kann und drei Satzergänzungen komplementieren den Fragebogen. Es können Daten zur zentralen Fragestellung eingeholt werden.

Der Fragebogen ist im Anhang zu finden. Nachfolgend zur Illustration ein Ausschnitt.

Schon ein Geräusch kann mich stören, dass ich den roten Faden verliere.

--	--	--	--	--

Ich brauche beim Anziehen, Zähne putzen viel Zeit.

--	--	--	--	--

Bei Klassengesprächen bekomme ich alles mit.

--	--	--	--	--

Code 1 2 3 4 5

5.1.3. Mündliche Befragung, Gruppeninterview anhand eines Leitfadens

Die mündliche Befragung soll als halbstrukturiertes Gruppeninterview anhand eines Leitfadens geführt werden. Sie richtet sich an die homogene Realgruppe (vgl. Misoch, 2015, S. 137, 138), bestehend aus den am Projekt beteiligten vier Lehrkräften (Stichprobe). Ein Gruppeninterview wird nicht zuletzt aus zeitökonomischen Gründen gewählt. So können alle Lehrkräfte am selben Ort zur selben Zeit zum relevanten inhaltlichen Forschungsthema Auskunft geben. Unvorhergesehene Ereignisse führten dann aber dazu, dass sich die Vierergruppe splittete. Eine Zweiergruppe wurde befragt und ein Einzelinterview fand statt. Eine Lehrkraft konnte nicht mehr befragt werden. Das teilstrukturierte, geleitete Interview kann mit seinem qualitativen An-

satz die subjektive Sichtweise auf das Achtsamkeitstraining und dessen Auswirkungen, auf die Einsetzbarkeit des Produktes, auf die Produkteigenschaften und die persönlichen Erlebnisse mit der Übungssammlung erfragen. Es sind Informationen zu Aufmerksamkeitskompetenzen der Lernenden und Informationen zum Produkt zu gewinnen. Daten zu allen Fragestellungen können eingeholt werden. Es wurde ein Leitfaden entwickelt. Er dient der strukturellen und inhaltlichen Steuerung, enthält die wichtigsten Aspekte und Themenbereiche und basiert auf den Fragestellungen und der erarbeiteten Theorie. Das Interview wird audiodisponiert. Auf der Basis dieser Sekundärdaten wird eine vollständige Transkription mit Standardorthografie, als Partitur mit Zeilennummerierung verfasst (vgl. Misoch, 2015, ab S. 252). Die Transkription wird einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 276). Das Kategoriensystem wird deduktiv aus den Fragestellungen und der Theorie entwickelt. Die Informationen, Ergebnisse des Interviews werden codiert, analysiert und zusammengefasst in den Kapiteln 5.2.3. und 5.3. präsentiert. Die Transkription, Transkriptionsregeln, der Leitfaden und das Kategoriensystem sind im Anhang aufgeführt.

5.2. Ergebnisse Aufmerksamkeitskompetenz

5.2.1. Testergebnisse

Die mit dem Testverfahren TEA-Ch erhobenen Testwerte werden anhand der Normwert-Listen des Manuals (vgl. Manley, Robertson, Anderson & Nimmo-Smith, 2015, ab S. 49) in einen Prozentrang umgewandelt. Listen stehen für die Altersgruppen bis 6;11, bis 8;11, bis 10;11, bis 12;11, bis 14;11 und bis 15;11 zur Verfügung. Die Rohwerte dieser Listen weisen eine asymmetrische Verteilung auf. Der Prozentrang wird auf eine 7 –stufige Grobnorm bezogen (Prozentrang 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95). Die gemessenen Testresultate werden der entsprechenden oder nahe liegende Stufe zugeordnet. In den Untertests Aufmerksamkeitscore und Zeitscore sind zusätzliche Berechnungen notwendig. In den verschiedenen Säulendiagrammen wird die Reihenfolgen der Kinder beibehalten. In der linken Hälfte finden sich Kinder der Klasse A, in der rechten jene der Klasse B. Von links nach rechts sind innerhalb der Klasse die Klassenstufen aufsteigend, wobei zuerst das Mädchen, dann die Knaben aufgeführt sind. In den verschiedenen Liniendiagrammen ist die Farbzuordnung zu einem Kind immer die gleiche. Sind gleiche Werte vorgekommen, ist dies in der Legende ersichtlich.

1. Klässlerin	2. Klässler	3. Klässlerin	2. Klässlerin	2. Klässler	2. Klässler
Elsa	Supermario	Weiana	Kiwi	Thomas	Flieger

Diagramm 1 zeigt die **Ersterhebung** des Untertests Sky Search. Der horizontalen Achse sind als Merkmalskategorien die drei Testwerte *Richtige Ziele*, *Zeit pro Ziel* und der *Aufmerksamkeitsscore* zugeordnet, der vertikalen Achse der entsprechende *Prozentrang*. Die höchsten und gleichzeitig auch die tiefsten Werte zeigen sich in der Kategorie *Richtige Ziele*. Supermario und Weiana weisen einen tiefen Prozentrang auf, Thomas und Kiwi einen hohen. Auffallend ist bei ihr der grosse Unterschied zwischen *Richtige Ziele* und *Zeit pro Ziel*, was sich dann auch im niedrigen Aufmerksamkeitscore äussert.

Abb. 15: Diagramm 1, Sky Search 1. Testung

Die **folgenden Abbildungen** stellen jeweils die **Ergebnisse der ersten und zweiten Testung** eines Testwertes bzw. einer Aufmerksamkeitskomponente als Prozentrang dar. Eine allfällige Entwicklung / Veränderung des Prozentranges der getesteten Aufmerksamkeitskomponente wird so im Liniendiagramm sichtbar. Aus dem Untertest Sky Search wird nur der Aufmerksamkeitscore als Liniendiagramm gezeigt. Alle drei Testwerte folgen anschliessend als Säulendiagramm zur besseren Vergleichsansicht mit der Ersttestung.

Diagramm 2 bildet die Werte des Aufmerksamkeitscores ab.

Alle Kinder konnten ihn steigern. Kiwi weist den tiefsten Erstwert und die grösste Steigerung auf.

Abb. 16: Diagramm 2, Sky Search, selektive Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitscore

Abb. 17: Diagramm 3, Map Mission, selektive Aufmerksamkeit

Diagramm 3 bildet Testwerte der selektiven Aufmerksamkeit ab. Weiana weist einen gleichbleibenden Wert auf, während die Werte der anderen in der 2. Testung höher sind. Der Unterschied ist bei Elsas Werten am grössten.

Weiana weist einen gleichbleibenden Wert auf, während die Werte der anderen in der 2. Testung höher sind. Der Unterschied ist bei Elsas Werten am grössten.

Abb. 18: Diagramm 4, Creature Counting, Fokuswechsel Anzahl Richtige

Diagramm 4 bildet Testwerte des Fokuswechsels Anzahl Richtige ab. Weiana weist einen gleichbleibenden Wert auf. In der 2. Testung steigt der Wert von Thomas minim, derjenige von Flieger am meisten. Kiwis Wert sinkt. Die Werte von Supermario sind deutlich tiefer als die anderen.

Weiana weist einen gleichbleibenden Wert auf. In der 2. Testung steigt der Wert von Thomas minim, derjenige von Flieger am meisten. Kiwis Wert sinkt. Die Werte von Supermario sind deutlich tiefer als die anderen.

Abb. 19: Diagramm 5, Creature Counting, Fokuswechsel Zeitscore

Diagramm 5 bildet Testwerte Fokuswechsel Zeitscore ab. Weiana weist einen gleichbleibenden Wert auf. Der Unterschied ist bei den Werten von Flieger und Supermario am grössten. Sein Anfangswert ist tief.

Weiana weist einen gleichbleibenden Wert auf. Der Unterschied ist bei den Werten von Flieger und Supermario am grössten. Sein Anfangswert ist tief.

Abb. 20: Diagramm 6, Score, Daueraufmerksamkeit

Diagramm 6 bildet Testwerte der Daueraufmerksamkeit ab.

Weiana, Supermario und Flieger weisen einen gleichbleibenden Wert auf. In der 2. Testung steigt der Wert von Elsa stark. Kiwis Wert sinkt. Mit Thomas konnte die 2. Testung in diesem Wert nicht durchgeführt werden.

Im direkten Vergleich der **Diagramme 1 und 7** (Untertests Sky Search mit allen drei Testwerte und allen Kindern) sind klare Unterschiede zu erkennen. Bei Testwert *Richtige Ziele* fällt auf, dass Supermarios Prozentrang tief bleibt. Elsa, Weiana und Flieger haben ihren verbessert. Die grosse Differenz besteht nur noch zu Supermarios Wert. Im Testwert *Zeit pro Ziel* weisen alle Prozenträge eine Verbesserung auf. Bei Supermario, Kiwi und Thomas ist sie deutlich grösser. Alle Testwerte *Aufmerksamkeitsscore* der 2. Testung (siehe auch Diagramm 2 weiter oben) fielen höher aus. Kiwi weist den tiefsten Erstwert und die grösste Steigerung auf.

Sky Search: Selektive Aufmerksamkeit 1. Test

Abb. 15: Diagramm 1, Sky Search 1. Testung

Sky Search: Selektive Aufmerksamkeit 2. Test

Abb. 21: Diagramm 7, Sky Search 2. Testung

In **Diagramm 8** sind alle in der 2. Testung erhobenen Werte aller Kinder ersichtlich. Beim Vergleichen der Aufmerksamkeitskomponenten jedes Kindes werden hohe und tiefe Prozentrangwerte erkennbar. Innerhalb der gesamten Testgruppe erreicht die Daueraufmerksamkeit zwei Mal, der Fokuswechsel drei Mal und die selektive Aufmerksamkeit zwei Mal einen hohen Prozentrang. Beim Fokuswechsel sind drei Mal und bei der selektiven Aufmerksamkeit ein Mal tiefe Prozentrangwerte zu erkennen.

Abb. 22: Diagramm 8, 2. Testung mit allen Testwerten

Zusammenfassend kann gesagt werden:

Die Ergebnisse der Untertests Sky Search und Map Mission zeigen eine Verbesserung des Prozentranges der Kompetenz der selektiven Aufmerksamkeit (siehe auch Diagramme 1, 2, 3 und 7 weiter oben).

Die Ergebnisse der Untertests zum Fokuswechsel zeigen bei sechs von sieben Kindern eine Verbesserung des Prozentranges dieser Aufmerksamkeitskompetenz (siehe auch Diagramme 4 und 5 weiter oben).

Die Ergebnisse des Untertests Score zeigen divergierende Entwicklungen. Nur bei einem Kind zeigt sich eine Verbesserung des Prozentranges der Kompetenz der Daueraufmerksamkeit (siehe auch Diagramm 6 weiter oben) Ein Wert sank. Ein Kind konnte in diesem Wert nicht mehr getestet werden, weil der Test abgebrochen werden musste (Arzttermin, der der testenden Person vorgängig nicht mitgeteilt wurde). Eine Verknüpfung mit der Klassenzugehörigkeit, mit der Klassenstufe oder dem Gender ist nicht auszumachen.

Die Veränderungen der Prozentrangstufen der einzelnen Testwerte sind von jedem Kindern im **Diagramm 9** dargestellt. Der Wert Null auf der horizontalen Achse bedeutet, dass Testung 1 und 2 den gleichen Prozentrang ergaben. Ein negativer Wert stellt demzufolge eine Verschlechterung dar.

Abb. 23: Diagramm 9, Prozentrangentwicklung

Tabelle 14: Entwicklung Aufmerksamkeitskomponenten

Name	Komponente	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4
Sky Search	Selektive Aufmerksamkeit							
	Richtige Ziele			3	2			1
	Zeit pro Ziel				3	1	2	
	Aufmerksamkeitsscore				4	1	1	
Score	Daueraufmerksamkeit		1	4	1			
Creature Counting	Fokuswechsel							
	Richtige	1		1	3	1		
	Zeitscore			2	2	1		1
Map Mission	Selektive Aufmerksamkeit			1	3	1	1	

Das Achtsamkeitstraining hat zum Ziel, die selektive Aufmerksamkeit / Orienting zu fördern. Mit dem Test wurden deshalb prioritär die Komponenten selektive Aufmerksamkeit und Fokuswechsel geprüft. Tabelle 14 stellt gesamthaft von allen Kindern dar, wie oft sich die jeweiligen Komponenten um wie viele Prozentrangabstufungen (gemäss Manual) verändert haben. Zu diesem Vergleich ist auch die Komponente der Daueraufmerksamkeit angefügt. Sie weist deutlich die geringste Veränderung, am meisten Null-Veränderungen und die kleinste Plus-Minus Spanne auf. Die Komponente Fokuswechsel weist über beide Testwerte gesehen die grösste Plus-Minus Spanne auf. Zwei Testwerte der Komponente selektive Aufmerksamkeit erfahren Null- und Plus-, zwei nur Plus-Veränderungen. Damit weist sie die deutlichste Steigerung auf. Umgerechnet auf eine Merkmalkategorie pro Komponente erreicht die selektive Aufmerksamkeit eine Steigerung von 8.5, der Fokuswechsel eine von 5.5 und die Daueraufmerksamkeit eine von 0 Stufen.

5.2.2. Befragung schriftlich, Fragebogen

In der Anwendung erwies sich der Fragebogen als ungeeignetes Instrument. Die Rückmeldungen der Lehrkräfte bestätigten eine klare Überforderung der Kinder. Die Lernenden konnten mit Unterstützung der Lehrpersonen den Bogen ausfüllen. Doch nicht nur die 1. Klässler brauchten diese auch. Die Schwierigkeit lag nicht allein darin, die Fragen zu verstehen. Vielmehr bereitete die eigene Einschätzung Probleme. Mit diesem Instrument konnte somit das Ziel nicht erreicht werden. Ich kam deshalb zum Schluss, die Fragebögen keiner Auswertung zu unterziehen. Dadurch können auch keine Informationen für die Beantwortung der Fragestellung gewonnen werden. Anstelle der geplanten 2. Befragung mit dem Fragebogen wollte ich den Lernenden eine Gelegenheit geben, ein Feedback zum Projekt abzugeben. Dazu stellte ich drei Zielscheiben mit je einer Frage her. Sie sind unter 5.2.4. aufgeführt.

5.2.3. Mündliche Befragung, Gruppeninterview und Einzelinterview

Die Interviews lieferten ebenfalls Aussagen zur **selektiven (fokussierten) Aufmerksamkeit / Orienting**. Informationen aus Schilderungen des Trainings, zum Arbeitsverhalten und zu Trainingseffekten konnten gewonnen werden. Als Trainingseffekt zeigten die Lernenden im Verlauf des Projektes ein vertieftes Eintauchen können bei informellen Achtsamkeitsübungen (Sinneswahrnehmungen). Es gelang ihnen, sich auf die Übung einzulassen, sich zu fokussieren und sich weniger ablenken zu lassen. „Kinder die meditative Übung machten, konnten mehr bei sich bleiben“ (vgl. Interview 1, Zeile 123 im Anhang). In einer ca. zehn minütigen Arbeitsphase unmittelbar nach der Achtsamkeitsübung war erkennbar, dass die Lernenden fokussiert und ruhig arbeiteten. So wurde eine Achtsamkeitsübung bevorzugt als Einstieg am Morgen eingesetzt. Während der restlichen Lektion, im weiteren Tagesverlauf oder Alltag konnten die Lehrkräfte keine Veränderung bezüglich selektiver Aufmerksamkeit der Lernenden feststellen. Generell für einen Einstieg bewährt haben sich die kürzeren, einfacheren Übungen wie *Den Atem zählen*, bei der auch die Klangschale immer wieder variabel eingesetzt wurde. Anspruchsvollere, länger dauernde Übungen wurden eher nur ein Mal im späteren Verlauf des Projekts durchgeführt.

Beobachtet werden konnte, dass sich die Kinder während einer Achtsamkeitsübung schnell beruhigten. Die eigene Ablenkbarkeit wurde den Kindern in Momenten bewusst, in denen alle eine selbstgewählte Übung praktizierten. Es war dann für sie schwierig bei sich zu bleiben. Sie übten gerne in Ruhe.

Die eigene Aufmerksamkeit wurde bewusst gemacht, signalisiert mithilfe der Fingerskala. Eine verbale Reflexion war für die meisten Lernenden zu schwierig, wenngleich sich einige der älteren darin erfolgreich versuchten.

5.2.4. Zielscheiben

Am Ende des Projekt stellte ich den Kindern drei Fragen zu den Schlüsselbundbüchlein-Übungen. In einem Zielsystem konnten sie zur Beantwortung einen Punkt oder mehrere davon aufkleben.

- 1. Frage: Welches Schlüsselbundbüchlein-Achtsamkeitstraining hilft dir am meisten dabei, wieder aufmerksam zu sein?
- 2. Frage: Welche der einzelnen Schlüsselbundbüchlein-Achtsamkeitstrainings hast du selbstständig gemacht?
- 3. Frage: Haben dir die einzelnen Schlüsselbundbüchlein-Achtsamkeitstrainings Spass gemacht?

Spannend zu sehen war, dass bei Frage 1 die Atemübung Klassen und Stufen unabhängig am meisten genannt wurde. Bei Frage 2 verteilten sie die Punkte, auch wieder Klassen und Stufen unabhängig, relativ ausgeglichen auf alle sechs Übungen. Ein ähnliches Bild wie bei Frage 2 zeigte sich auch für Frage 3. Abbildung 24 zeigt eine Zielscheibe zur Frage 1. Alle Zielscheiben sind im Anhang abgebildet.

Abb. 24 Zielscheibe hilfreichste Übung

5.3 Ergebnisse Produktanwendung

Aus der mündliche Befragung, dem Gruppeninterview und Einzelinterview, konnten Informationen bezüglich der Produktanwendung gewonnen werden. Geschildert wurden Situationen, in denen mit dem Produkt gearbeitet wurde. Die Interviews enthielten Aussagen zum geleiteten und selbstständigen Training, zum Arbeitsverhalten und zum Produkt.

Als situationsbestimmend hat sich herauskristallisiert:

- Jeder braucht genügend Platz.
- Kleine Gruppen funktionieren besser.
- Immer zur gleichen Zeit, ein Ritual bewährt sich.
- Die übungsanleitende Person sollte vormachen und mitmachen, authentisch sein.
- Übung anpassen an Entwicklungsstufe der Kinder, an Atmosphäre und an eigene Verfassung.
- Einfachere, kurze Übungen zu Beginn des Projektes und immer mal wieder einsetzen.

- Anspruchsvollere, länger dauernde Übungen ein Mal im späteren Verlauf des Projektes durchführen.
- Heterogenität, voneinander und miteinander lernen, kann motivierend aber auch hinderlich sein.
- Konsequenzen der unterschiedlichen Stundenpläne der Klassen sind optimal zu nutzen.

In den angeleiteten Übungssequenzen wurden die **Karteikarten** eingesetzt. Ihr Format erwies sich hinsichtlich Arbeitsorganisation und Arbeitsvorbereitung als dienlich. Die Kartensammlung konnte beliebig aufgeteilt, mitgenommen, nach Bedarf portioniert und geordnet werden. Der Informationsgehalt des Textes war ausreichend. Er wurde als optimal, die Darstellung als ansprechend gewertet.

Für das **selbstständige Üben** stand den Kindern das Schlüsselbundbüchlein zur Verfügung. Untersucht wurde, welche **begünstigenden Faktoren** das Üben unterstützen könnten. Aus eigener Initiative wurde es von den Lernenden höchst selten eingesetzt. Beobachtet wurde, dass dann jedoch bewusst ausgewählt wurde. Die 3. Klässler bevorzugten ruhige, die 1. Klässler bewegungsaktive Formen. Selbstwirksamkeit konnte erfahren werden. Mit dem wachsenden Bewusstsein um die eigene Aufmerksamkeit konnten die Kinder so ihren Arbeitsplatz nach eigenen Bedürfnissen anpassen und gestalten. In den eigenverantwortlichen, selbstständigen Übungssequenzen bestand die Gefahr, dass die Stimmung kippte, Achtsamkeit verloren ging. Die Lehrpersonen führten das Achtsamkeitstraining vorwiegend geführt durch. Einerseits wurde die engere Begleitung als notwendig erachtet, andererseits konnte so auf Unstimmigkeiten sofort reagiert werden. Festgestellt wurde, dass die Übungen über einen längeren Zeitraum zuerst einschleifen, automatisiert werden müssten. Das Schlüsselbundbüchlein und der Skala-Streifen mit den Ikonen wurden wenig bis gar nicht gebraucht. Positiv eingeschätzt wurde die Projekteinführung durch die Projektinitiantin als externe Fachkraft. Ihre gelegentliche Präsenz während des weiteren Achtsamkeitstraining war hilfreicher Ansporn für die Kinder.

Rückblick, Erkenntnisse und Ausblick der Lehrkräfte in Bezug auf das Achtsamkeitstraining und das Produkt sind in unterstehender Tabelle aufgeführt. Ergänzend erwähnt sind Stellungnahmen zur Integration des Projektes in ihrem Schulalltag.

Tabelle 15: Erkenntnisse Produktanwendung

Positiv bewertet wurde ... Gut gelungen ist ...	Schwierig war ... Nicht funktioniert hat ...	Projektintegration	Wünschenswertes
Karteikarten Externe Fachperson und Einführung durch sie Kurze, einfache Übungen (wie die Atemübung) Klangschale Zielscheiben Durchführung zu zweit	Schlüsselbundbüchlein und Skala-Streifen wurden nicht gebraucht Selbstreflexion Nachmachen, beim „Gspändli“ schauen Fragebogen	Anfangs teilweise vergessen 3 bis 4 mal pro Woche 3 Wochen lang morgens täglich Im Schulalltag nicht immer leicht umsetzbar Braucht eigene innere Bereitschaft und Motivation	Man müsste weiterfahren, damit es Alltag wird Training über in einen längeren Zeitraum ansetzen Weitere Inputs der Fachperson Grosse Piktogramme für Wandtafel

Kapitel 5.4. berichtet zusammenfassend über die Prozessevaluation. Ausführlicher, aber auch stichwortartig verfasst, sind Forschungstagebuch-Notizen. Sie sind im Anhang zu finden.

5.4. Prozessevaluation

In einem ersten Schritt bei einer Produkteentwicklung galt es, zu definieren, was das Produkt darstellt. Die Zielsetzung und der Adressat mussten festzulegen werden. Dies war wichtig, weil es die Basis für alle weiteren Entscheidungen bildete:

Das Produkt wird als Übungssammlung definiert. Die Übungen stammen aus der Achtsamkeitspraxis. Es stellt somit ein Achtsamkeitstraining dar. Weiter dient es einerseits als Handlungsmodell zur Klärung der Forschungsfrage und andererseits weist es einen Nutzen für den Adressaten auf. Mit den Achtsamkeitsübungen soll die Kompetenz selektive (fokussierte) Aufmerksamkeit / Orienting gefördert werden. Die Übungen müssen passend zur Wirkungsweise, zu Voraussetzungen der Adressaten und theoriegestützt ausgewählt werden. Das Produkt soll aber auch in Format und Gestaltung den Nutzungsansprüchen der Adressaten genügen.

Der nächste Schritt widmete sich der Übungsauswahl. Mit dem Bewusstsein um Zielsetzungen, Adressanten, Wirkungsweise und Anwendungskontext konnte in der Fachliteratur gezielt nach geeigneten Übungen gesucht werden. Eine Strukturierung wurde festgelegt. Eine Auswahl entlang der oben genannten Parameter wurde getroffen.

Der dritte Schritt war eine graphisch kreative Phase. Es entstand das Layout, die Texte wurden verfasst, die Bilder ausgewählt.

Als nächstes stand der Druck und das Zusammenstellen der Schlüsselbündchens auf dem Programm. Das Zusammenstellen der Unterlagen für die Lehrkräfte, die Elterninformation, Materialorganisation (Klangschale, farbiger Sand etc.) waren die letzten organisatorischen Handgriffe vor dem Start der Durchführung. In der vierten Phase wurde das Produkt vertrauensvoll in die Hände der projektbeteiligten Lehrkräfte gegeben. Die Erprobung folgte.

Mit der nachfolgenden Evaluation in Schritt fünf des Prozesses kam selbiger zum Abschluss.

Parallel zu all diesen Arbeiten am Produkt selbst mussten natürlich auch all die anderen Arbeitsschritte für die Masterarbeit erledigt werden. Skizze, Disposition, Forschungsdesign. Zur Forschungsmethode mussten passend die Instrumente konkret ausgearbeitet und organisiert werden. Anwendungsklassen mussten angefragt und fürs Projekt gewonnen werden. Schliesslich musste auch die Verschriftlichung geleistet werden.

Nach diesen vier Evaluationsbereichen widmet sich Kapitel 5.5. nun der Beantwortung der Fragestellungen.

5.5. Beantwortung der Fragestellung

Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Produktanwendung und den theoretischen Grundlagen sollen nun der Beantwortung der Fragestellungen zugeführt werden.

Die zentrale Fragestellung lautet:

Inwiefern beeinflusst Achtsamkeitstraining bei Unterstufenkindern einer Mehrklassenschule die Kompetenz der selektiven (fokussierten) Aufmerksamkeit / Orienting?

Atem und Meditation sind Hauptbestandteile der Achtsamkeit. In der meist anfangs praktizierten Form eines Achtsamkeitstrainings, „Focused attention“ genannt, ist es wichtig: „... sich der Fluktuationen seines Bewusstseinsstroms gewahr zu werden, diese jedoch nicht zu bewerten, sondern beim Abschweifen zum augenblicklichen Moment zurückzukehren“ (Frenkel, 2014, S. 213). Sich nicht ablenken lassen, zurückkehren und sich wieder fokussieren sind Kompetenzen der selektiven Aufmerksamkeit. Ist oder handelt jemand achtsam, erzeugt er einen Zustand der Aufmerksamkeit, der selbstgesteuerte Plastizität auslöst. Diese willentliche Anstrengung verändert das physische Gehirn (vgl. Kaiser Greenland, 2011, S. 115). Studien belegen Hirnstrukturveränderungen im präfrontalen Kortex, im anteriorer cingulärer Kortex, im posterioren cingulären Kortex, in der Insula, Amygdala und im Striatum. Die Veränderungen implizieren eine Steigerung der dort angesiedelten Funktionen und werden als Hinweise für verbesserte Aufmerksamkeit, Emotionsregulation und Gedächtnisfunktionen interpretiert (vgl. Hölzel et al, 2011).

Die Daten aus der TEA-Ch Erhebung zeigen Verbesserungen der Kompetenzen *Fokussiert sein und Fokuswechsel*. Im Unterricht konnte beobachtet werden, dass sich die Lernenden unmittelbar nach einem Achtsamkeitstraining ruhiger und aufmerksamer verhielten. Die Aufmerksamkeit während des Trainings stieg im Verlauf des Projekts. Geschildert wurde ein verstärktes Bewusstsein der momentanen eignen Aufmerksamkeit. Dies führte dazu, dass die Kinder vermehrt Hilfsmittel zur Minimierung der Ablenkung einsetzten.

Zusammenfassend kann gesagt werden:

- Achtsamkeitstraining bewirkt Neuroplastizität in den die Aufmerksamkeitsprozesse steuernden Netzwerken, was auf eine verbesserte Aufmerksamkeit schliessen lässt.
- Aufmerksamkeitstraining verbessert das Bewusstsein um die momentane eigne Aufmerksamkeit. Daraus resultierten z. B. Arbeitsplatzoptimierungen.

Weiter wird zu klären versucht:

In welchen Situationen lassen sich die Karteikarten im heterogenen Klassengefüge zur Förderung der Aufmerksamkeit einsetzen?

Die Karteikarten können variabel eingesetzt werden. Ihr Format erwies sich als praktisch. Die Angaben der Informationsbox dienen als Orientierung, konnten nach Bedarf der Situation angepasst werden. Die Karteikarten stellen eine Übungssammlung dar. Verwendung finden kann sie als Ganzes, oder es kann eine Auswahl getroffen werden. Im heterogenen Mehrklassensystem müssen Lernformen der gesamten Stufe entsprechen. So auch ein Training. Die Entwicklungsstand der Kinder variiert hier stärker als in einer Jahr-

gangsklasse. Lernsituationen werden mit Bedacht organisiert. Als situationsbestimmende Parameter für ein effektives Üben haben sich erwiesen: Platzverhältnisse, Zeitpunkt und Regelmässigkeit in der Durchführung, anleitende Person, Passung, Atmosphäre, Zeitdauer, Schwierigkeitsgrad, Gruppengrösse und Gruppenzusammensetzung.

Zusammenfassend kann gesagt werden:

- Die Übungen lassen sich variieren.
- Die Karteikarten lassen sich in verschiedensten Situationen einsetzen, bevorzugt aber:
 - Regelmässig morgens oder in einer zu Beginn einer Arbeitsphase angesetzten Situation
 - In teilnehmend geleiteten Situationen
 - In eher kurzen Situationssequenzen
 - In Situationen mit Passung in Bezug zur Gruppengrösse, -zusammensetzung und Schwierigkeitsgrad

Weiter wird zu klären versucht:

Welche Faktoren begünstigen selbstständiges Trainieren der Lernenden mit dem Schlüsselbundbüchlein?

Das zweite Format der Übungssammlung, das Schlüsselbundbüchlein, ist als Hilfsmittel für die Lernenden konzipiert. Es sollte sie in ihrem selbstständigen Trainieren motivierend unterstützen, von ihnen selbstbestimmend eingesetzt werden können. Denn: „Kinder lernen und handeln motiviert, wenn sie immer wieder Gelegenheit bekommen, sich (teil-) autonom und selbstwirksam zu erleben“ (Achermann & Gehrig, 2015, S. 14).

Selbstwirksamkeit konnte nicht von allen erfahren werden (vgl. Interview 2, Zeile 258). Dies zeigte sich bei der Übungswahl. Ruhige bzw. bewegungsaktive Formen wurden stufenspezifisch bevorzugt. Die Lehrpersonen erachteten eine Begleitung / Leitung des Trainings als notwendig. Schwierigkeits- und Automatisierungsgrad waren für selbstständiges handeln hindernd, Input von mir als Fachperson ein Ansporn. Insgesamt wurde das Schlüsselbundbüchlein kaum gebraucht.

Zusammenfassend kann gesagt werden:

- Die Frage kann nicht schlüssig beantwortet werden, da das Schlüsselbundbüchlein wenig im Sinne der Fragestellung verwendet wurde.
- Sicherheit in der Übungsausführung
- Einsatz zu einem späteren Zeitpunkt im Projektverlauf wählen wirkt begünstigend.
- Die aus der Theorie hergeleiteten trainingsbegünstigenden Faktoren Motivation, Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit konnten ansatzweise eruiert werden.
- Die Einführung in das Achtsamkeitstraining und Inputs von mir als Fachperson wirkten motivierend.

6. Diskussion

Zur Erforschung des entwickelten Produktes wurden in dieser Einzelfallstudie unterschiedliche Zugangsweisen eingesetzt. Eine Triangulation sollte Schwächen der einen Verfahren und Instrumente durch Stärken von anderen kompensieren (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 185). Kombiniert werden sollten Methoden der Befragung (mündliche und schriftliche) und ein standardisierter Test. Das geplante Evaluationskonzept wurde jedoch gekürzt. Im Kapitel 6.1. werden die einzelnen Methoden kritisch reflektiert.

6.1. Reflexion und Folgerungen bezüglich Forschungsmethodik

In dieser Forschungsarbeit wurden Forschungsmethoden kombiniert, um Informationen zur selektiven (fokussierten) Aufmerksamkeit / Orienting der Lernenden und Informationen zum Produkt gewinnen zu können.

6.1.1. Test

Die Testung mit dem Verfahren *TEA-Ch: The Test of Everyday Attention for Children* in deutscher Adaption lieferte Informationen zu den relevanten Aufmerksamkeitskompetenzen und deren Entwicklung während des Achtsamkeitstrainings. Die so erhobenen Daten flossen als Forschungsergebnisse in die Beantwortung der zentralen Fragestellung, sowie in die Kompetenzevaluation ein. Zu den weiteren Fragestellungen konnten mit dem Test keinerlei Daten eingeholt werden. Die Untertests liessen sich basierend auf der Fragestellung und der erarbeiteten Theorie gut zusammenstellen. Der Test ist als Individualtest konzipiert, daher eher zeitintensiv. Den Lernenden machte er Spass. Die Auswertung mit den Normwertlisten mit Prozentrangabstufung war ungewohnt, anfangs befremdend. Für die Kompetenzevaluation und zur Beantwortung der zentralen Fragestellung ist ein standardisierter Test unabdingbar.

6.1.2. Schriftliche Befragung, Fragebogen

Die Methode der schriftlichen Befragung konnte nicht zielerreichend angewandt werden. Den Fragebogenentwurf nicht zu testen, erwies sich als grosser Fehler. Der Fragebogen erfüllte den Anspruch der Einfachheit und Klarheit nicht. Die Kombination von Smilies und Daumen in Form der Emoji verwirrte die Kinder. Ebenso empfahl sich der Wechsel zwischen positiv und negativ gestellten Fragen gar nicht. Das Antwortkriterium *trifft zu* war nicht eindeutig dem *Daumen hoch* zugeordnet. Die Selbsteinschätzung an sich stellte hohe Anforderungen. Gepaart mit den schwierige Frageformulierungen und unzureichend ausgearbeitete Antwortkriterien war diese Aufgabe (selbständig ausfüllen) nicht lösbar, erwies sich das Instrument als wenig geeignet, relevante Daten zu liefern. Die unerwartete, kurzfristige Verkleinerung meiner Interview-Gruppen und der sich damit verdoppelnde Arbeitsaufwand für die Evaluation erleichterte mir den Entscheid, auf die Auswertung der Fragebogen zu verzichten.

Die ursprünglich geplanten Beobachtungen meinerseits hätten die Schilderungen der Lehrpersonen zum Verhalten der Kinder besser ergänzen können.

6.1.3. Mündliche Befragung, Gruppeninterview

Die Methode der mündlichen Befragung mit einem leitfadenorientierten Gruppeninterview lieferte Informationen über das Achtsamkeitstraining und dessen Auswirkungen, somit, gemäss theoretischer Verknüpfung, auch über die selektive (fokussierte) Aufmerksamkeit / Orienting. Bei diesen Informationen handelt es sich allerdings um subjektive Einschätzungen der Lehrkräfte, basierend auf deren unstrukturierten Praxisbe-

obachtungen und Handnotizen. Diese erfolgten ohne Kategoriensystem bzw. Indikatoren. Die Informationen beziehen sich nicht auf individuelle Testpersonen, sondern schildern vielmehr ein Gesamtbild. Die subjektiven Sichtweisen auf das Produkt und die persönlichen Erlebnisse damit geben Auskunft darüber, wie und warum das Produkt, einzelne Übungen oder Teile eingesetzt wurden oder nicht. Die mündliche Befragung bot Gelegenheit nachzufragen, zu präzisieren. Die Bewertungen des Produktes und die konstruktive Kritik können eine zielgerichtete Weiterentwicklung desselben unterstützen (siehe auch 6.4. S. 62). Die Methode weist deshalb einen klaren Erkenntnisgewinn bezüglich Produktevaluation auf. Dazu konnten aus den subjektiven Informationen relevante Daten für die Beantwortung aller drei Fragestellungen gewonnen werden. Der positive zeitökonomische Effekt des Gruppeninterviews kam durch die Aufteilung der Gruppe jedoch nicht zum Tragen.

6.2. Reflexion und Folgerungen bezüglich Aufmerksamkeitskompetenz

Die mittels Test erzielten Forschungsergebnisse bezüglich Aufmerksamkeitskompetenzen sind vorwiegend positiv ausgefallen. Dokumentiert sind Verbesserungen der Prozenträge in den Untertests, die die selektive Aufmerksamkeit und den Fokuswechsel erfassen. Die Verbesserungen beim Fokuswechsel fallen kleiner aus. Im Gegensatz dazu verändern sich gesamthaft die Prozenträge der Daueraufmerksamkeit nicht. Kritisch könnte eingewendet werden, dass die 2. Testung (mit Form B) einer Wiederholung gleichkommt und deshalb leichter zu bewerkstelligen ist. Des Weiteren wurden zur Auswertung die gleichen Skalen verwendet. Die besseren Resultate liessen sich zumindest teilweise auch so begründen. Ein Testergebnis ist ein einmal erhobener Wert, der sich auf diese an jenem Tag erbrachte Leistung bezieht. Zwei Werten werden verglichen. Daraus wird eine sich entwickelnde Tendenz abgeleitet. Diese weist darauf hin, dass sich die Kompetenz der selektiven Aufmerksamkeit / Orienting durch ein Achtsamkeitstraining fördern lässt.

Die mittels mündlicher Befragung erzielten Forschungsergebnisse bezüglich Aufmerksamkeitskompetenzen schränken einen positiven Effekt auf eine kurze Zeitspanne, die unmittelbar auf das Training folgt, ein. Im Schulalltag konnten keine Veränderungen beobachtet werden. Während des Achtsamkeitstrainings gelang es den Kindern mehrheitlich, die benötigten Aufmerksamkeitsleistungen zu erbringen. Das Bewusstsein über die momentane Aufmerksamkeitsfähigkeit konnte gesteigert werden. Die aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungsstufe zu erwartenden Leistungsunterschiede bestätigen sich in den Tests nicht. Die Testgruppe bestand aus Lernenden aller drei Klassenstufen. Die Verteilung war jedoch nicht repräsentativ. Getestete wurden sechs Kinder. Allenfalls wäre eine Testung auf alle Trainingsteilnehmer auszuweiten, um die Aussagekraft der Ergebnisse breiter abstützen zu können. Prä- und Posttest umfassten eine für ein Achtsamkeitstraining relativ kurze Zeitspanne, in der mehrmals pro Woche, aber nicht täglich wie vorgesehen, praktiziert wurde. Zu prüfen lohnenswert wäre, ob sich die Tendenz zu positiven Auswirkungen des Trainings durch dessen Ausdehnung und Intensivierung bestätigen liesse.

6.3. Reflexion und Folgerungen bezüglich Produktanwendung

Die mittels mündlicher Befragung erzielten Forschungsergebnisse bezüglich der Anwendung der Karteikarten zur Vorbereitung oder Durchführung lassen den Schluss zu, dass diese den Ansprüchen und Zielen genügen. Bezüglich Produktteil Schlüsselbundbüchlein sehen die Ergebnisse anders aus. Eine leicht verständ-

lichen Darstellung als Bild ist Teil des Konzeptes. Dieser hat sich bewährt. Ein selbstbestimmter eigenverantwortlicher, bedürfnisgerechter Gebrauch dieses Formates klappte jedoch nicht. Das angeleitete Üben wurde gegenüber dem selbstständigen Üben bevorzugt praktiziert. Zumal letzteres voraussetzt, dass die Übungen automatisiert sind. Erst dann würde eine erfolgreiche Anwendung des Schlüsselbundbüchleins möglich sein. Für alle Kinder war der Einstieg in die Achtsamkeitspraxis, das Erlernen der Kernübungen neu. Das sorgfältige Erarbeiten und gemeinsame Üben füllten den Zeitrahmen aus. Ein Automatisieren hätte mehr Zeit gebraucht. Das Büchlein ist handlich. Eine Visualisierung in grösserem Format wäre vorteilhafter. Der Gebrauch der Skala-Streifen und der Ikons von Ohr und Auge gestaltete sich umständlich. Die Verwendung der Fingerskala scheint geeigneter. Von den Lernformen, die sich in einer Mehrklassenschule / Heterogenität anbieten, kann das miteinander Lernen in unterstützender Form im Achtsamkeitstraining eingesetzt werden. Die Produktanwendung erlaubt auch das voneinander Lernen, sich instruieren lassen, das Nachmachen als bedeutende Lernform dieser Stufe. Das zeitlich individuell angesetzte Üben stellt aber eine besondere Herausforderung dar. Da die Übungen bedürfnisgerecht ausgewählt werden können, deren Parameter variabel sind, schränken sie die Übungssituation nicht ein. Empfehlenswert ist, das Achtsamkeitstraining, die Produktanwendung, über einen längeren Zeitraum mit wenigen einfachen Übungen zu ritualisieren. Eine authentische, teilnehmende Leitung ist förderlich. Die praxisrelevanten Schlussfolgerungen wurden durch die Lehrkräfte bestätigt.

6.4. Reflexion und Folgerungen bezüglich Produktentwicklung

Die Sorgfalt beim Treffen der Basisentscheidungen zum Produkt und zu dessen Entwicklung lohnte sich. Das Produkt reifte in der gedanklichen Vorbereitung. In stetigem Arbeitsfluss konnte ich es in die Realität umsetzen. Die Karteikarten überzeugten hinsichtlich Inhalt, Darstellung, Format. Sie konnten bezüglich Fragestellungen und Nutzen für die Adressaten eingesetzt werden und dienten der Beantwortung der Fragestellung. Die praktischen Anwendung der Skala-Streifen und Ikons war nicht hinreichend durchdacht.

Die Fingerskala eignete sich viel besser. Das Schlüsselbundbüchlein wurde nicht gemäss dem von mir definierten Adressatennutzen gebraucht. Es konnte bezüglich Beantwortung der Fragestellung nur teilweise dienen. Wohl gefiel das Bildmaterial. In einer Produktverbesserung könnte es weggelassen werden. Das Bildmaterial könnte die Karteikarten ergänzen und oder in grösserem Format aufgehängt werden. Das Herzstück der Übungssammlung bilden die Atemübungen. Sie hinreichend lange zu praktizieren müsste hervorgehoben werden. Im Sinne von Empfehlungen könnten Hinweise zur Abfolge, zur zeitlichen Gestaltung und zum Umgang die Sammlung ergänzen.

7. Ausblick

7.1. Zusammenfassung Erkenntnisse

Aufmerksamkeit kann als Teil der exekutiven Funktionen verstanden werden. Diese lassen sich in drei Kernkompetenzen gliedern: Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität. Die selektive (fokussierte) Aufmerksamkeit / Orienting ist in der Kernkompetenz *Inhibition* verankert. Der Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus lässt sich auch in Verbindung mit der Kernkompetenz *kognitiven Flexibilität* bringen. Eng verknüpft sind die Aufmerksamkeitsleistungen mit dem Arbeitsgedächtnis.

Aufmerksamkeit wird als Fähigkeit beschrieben, die für die Planung und Durchführung von Handlungen von Bedeutung ist. Interessierende Sinneseindrücke und Informationen werden ausgewählt, dann aufgenommen und verarbeitet. In der Fachliteratur sind unterschiedliche Taxometrien der Aufmerksamkeitsleistungen zu finden. Unterschieden werden die Komponenten Aktivierung, Aufrechterhaltung, Fokussierung, Teilung und Steuerung. Die selektive (fokussierte) Aufmerksamkeit / Orienting umschreibt die Fähigkeit, bestimmte Merkmale auszuwählen, darauf schnell und zuverlässig zu reagieren, sich nicht durch irrelevante und unwichtige Reize ablenken zu lassen. Der Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus wird als typische Orientierungsreaktion in diese Komponente inkludiert, worauf die Bezeichnung Orienting hinweist. Drei Teilleistungen kennzeichnen den Fokuswechsel: Lösung (disengage) vom aktuell beachteten Reiz, Verschieben (shift) des Aufmerksamkeitsfokus und Fixierung (engage) beim neuen Zielreiz (vgl. Sturm, 2005, S. 37).

Diese Aufmerksamkeitskomponenten werden während einer Meditation aktiviert. Die Phasen einer Meditation können also den Aufmerksamkeitsprozessen gleichgesetzt werden. Ein sich Üben in der Meditation entspricht einem Aufmerksamkeitstraining. Für Jon Kabat-Zinn ist Meditation „really a non-doing ... It is a way of stopping, a way of ‚re-minding‘ ourselves, of nourishing the domain of being for a change“ (2013, S. 55 und 56). In einer ersten Stufe der Meditation (focused attention genannt) gilt es zu erkennen, wann Gedanken herumzuwandern beginnen, um dann zum Atem zurückkehren zu können. Meditative Übungspraxis bedienen sich meist des Atems als wichtigsten Fokussierungspunkt der Aufmerksamkeit. Atemübungen können also bereits als Meditation bezeichnet werden. Atem und Meditation sind wesentliche Elemente der Achtsamkeitspraxis.

Achtsamkeit kann als ein mentaler Zustand verstanden werden. Sich im gegenwärtigen Augenblick den inneren und äusseren Erfahrungen Gewahr werden. Dies geschieht mit einer nicht wertenden, offenen und bewussten Haltung.

Achtsamkeitstraining aktiviert Aufmerksamkeitsprozesse. Die Aktivität stärkt wiederum die neuronalen Netzwerke, Verbindungen und Strukturen, was als Neuroplastizität bekannt ist (vgl. Gasser, 2010, S. 17).

Forschungsergebnisse belegen Aktivierung, eine Zunahme der Dichte der grauen Substanz, die besteht aus den Zellkörper der informationsverarbeitenden Nervenzellen und eine stärkere Gyrfizierung. Das heisst, es bilden sich mehr Gehirnwindungen zur Oberflächenvergrösserung. Dies geschieht in Strukturen, die Aufmerksamkeit, Emotionsregulation, Gedächtnisfunktionen verantworten. Die Veränderungen werden als Hinweise für Verbesserungen dieser Leistungen interpretiert. Diverse Studien belegen Fördermöglichkeiten von unterschiedlichen Aufmerksamkeitskomponenten.

7.2. Zusammenfassende Reflexion, Ergebnisse und Methoden

Zur Erfassung der Aufmerksamkeitskompetenz wurden Untertests des Testverfahren *TEA-Ch: The Test of Everyday Attention for Children* in deutscher Adaption eingesetzt. Form A und B erlaubten die Durchführung eines Prä- und Posttests. Die Ergebnisse zeigten bei allen getesteten Kindern eine Verbesserung des Prozentranges in mehreren Untertests. Insgesamt konnten sich die Werte der selektiven Aufmerksamkeit gegenüber denen des Fokuswechsels stärker verbessern. Die zum Vergleich erhobenen Werte für die Dauer- aufmerksamkeit zeigten insgesamt keine Veränderung. Das könnte dahingehend gedeutet werden, dass sich mit einem Achtsamkeitstraining die angestrebte Förderung der selektiven fokussierten Aufmerksamkeit erreichen lässt.

Es war nicht möglich, mit dem Fragebogen relevante Daten zu erheben. Die Aufgabenstellung eines Frage-

bogens (selbstständiges Ausfüllen) war nicht gegeben. Der Fragebogen war zu unsorgfältig konzipiert. Das teilstrukturierte, geleitete Interview konnte die subjektiven Beurteilungen in Bezug zur Einsetzbarkeit des Produktes, den Produktmerkmalen und zu persönlichen Erlebnisse mit der Übungssammlung einholen. Sichtbar wurden für die befragten Lehrpersonen eine Verbesserung des sich fokussieren Könnens der Lernenden während des Achtsamkeitstraining. Sie liessen sich weniger ablenken. Die Aufmerksamkeitsfähigkeit der Kinder war in der unmittelbar darauf folgenden Arbeitsphase besser. Das Format Karteikarten bewährte sich bezüglich Handhabung, Informationsgehalt, Gestaltung und Anwendungsmöglichkeiten. Geeignete Parameter für eine Trainingssituation konnten beschrieben werden. Das Format Schlüsselbundbüchlein konnte dem erwarteten Nutzen nicht dienen. Die Voraussetzungen dafür (Einübungszeit, Automatisierung) waren nicht gegeben. Die Anwendung dieses Formates stand nicht im Vordergrund. Dies beeinträchtigte die Beantwortung der letzten Fragestellung.

7.3. Schlussfolgerung Alltag

Die geleitete Durchführung des Achtsamkeitstrainings hat sich in den Mehrklassenabteilungen bewährt. Der grösste Nutzen war spürbar, wenn es als morgendliches Ritual zum Einstieg angesetzt wurde. Es könnte als solches konsequent beibehalten werden. Eine Atemübung würde sich dazu gut eignen. Positive Erfahrungen mit Achtsamkeitsübungen wurden auch gemacht, wenn sie eingesetzt wurden zur Beruhigung der Klasse, z. B. nach einer turbulenten Pause oder Streitsituation. Achtsamkeitstraining stärkt auch die emotionale-soziale Kompetenz und könnte auch mit dieser Zielsetzung Teil der Klassenkultur werden. Eine authentische, teilnehmende Leitung motiviert die Kinder. Vorherige Schulung und Praxiserfahrung der Lehrpersonen erwies sich als hilfreich. Denkbar ist, dass ich hin und wieder als externe Fachperson eine Achtsamkeits-Trainingseinheit in den Klassen halte. Das Übungsrepertoire würde wachsen. Achtsamkeitstraining könnte einen festen Platz als Fördermassnahme für Aufmerksamkeit im Unterrichtskonzept erhalten. Der Einsatz einer Klangschale betonte das Besondere, noch Ungewohnte des Achtsamkeitstrainings. Akustisch eingesetzte, bedeutungstragende Signale kennen die Kinder beider Klassen.

7.4. Persönliches

Beim Studium der Praxisliteratur habe ich mich gezielt den Übungen gewidmet, die auf die Aufmerksamkeitsförderung zielen. Achtsamkeitstraining optimiert aber auch folgende Fähigkeiten (vgl. Kaltwasser 2008, S. 96):

- Die Selbstwahrnehmung der Schüler verfeinert sich.
- Die Konzentrationsfähigkeit erhöht sich.
- Die Schüler lernen, Anspannung bei sich zu erkennen und zu lösen.
- Die Fähigkeit zur Spannungsregulation wird ausgebildet.
- Die Schüler erlernen die Fähigkeit, sich in Stress-Situationen selbst zu beruhigen.
- Die Schüler nehmen ihr inneres Selbstgespräch bewusst wahr und lernen belastende Gedankenspiralen zu unterbrechen.
- Die Schüler verbessern ihre Fähigkeit zur Impulskontrolle.

Interessant wäre sicherlich, die Konsequenzen auf die Selbstkontrolle in den emotional-sozialen Kompetenzen zu untersuchen. Für einen Vergleich mit dem Achtsamkeitstraining anbieten würden sich auch diverse andere Konzepte, Programme zur Aufmerksamkeitsförderung wie das Marburger Konzentrationstraining um ein Beispiel zu nennen.

Im hier durchgeführten Projekt wäre es für mich wünschenswert und spannend gewesen, von allen Lernenden eine Lernstandserfassung zu haben, um breiter abgestützte Ergebnisse zu erhalten. Ich kann mir eine Projektdurchführung mit vielleicht nur drei Übungen, dafür über einen längeren Zeitraum angelegt, gut vorstellen. Regelmässige Beobachtungsphasen würde ich einplanen und mir eine intensiver teilnehmende Rolle zukommen lassen.

Diese Forschungsarbeit hat mir bewusst gemacht, wie schwierig es ist, relevante aussagekräftige Informationen zu gewinnen. Meine Achtung vor diesem Arbeitsfeld stieg. Ich habe mich nicht als die zum Forschen geborene Person erlebt. Die kreative Produktentwicklung liegt mir mehr. Die Umsetzung in eine wissenschaftliche Arbeit forderte enorm viel Zeit und Energie, brauchte mich oft an meine Grenzen. Die vertiefte Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen erweiterte mein persönliches Wissen. Ich erzielte meinen (SHP) Nutzen. Die fachspezifische Terminologie, die in Englisch verfassten Studien verlangten oft mehrmaliges Lesen.

Ein bedeutender Moment war für mich, das Projekt aus den Händen zu geben. Wohl konnte ich es vertrauensvoll den Lehrkräften übergeben. Die Zeitspanne der Ungewissheit auszuhalten zwischen Einführung und ersten Feedbacks war für mich sehr schwierig. Das Warten auf den Test belastete mich. Die dadurch bedingte Planungsänderung war klein. Planung gelang mir gut, deren Einhaltung nicht. Besonders fordernd war auch, auf die Rückmeldung bezüglich Fragebogen zu reagieren. Nach Verunsicherung und erstem Zögern fasste ich den Mut, diese Methode zu streichen und mich nur auf die mündlichen Befragung und dem Test abzustützen.

Gerne möchte ich nun in meiner Stammklasse mit einem gesamthaften Achtsamkeitskonzept arbeiten.

Diese Masterarbeit beenden zu können erfüllt mich mit Dankbarkeit und Stolz.

Dank aussprechen möchte allen, die mich unterstützt haben mit Tipps und Ermutigungen, mit Lektorieren. Im Besonderen meinem Klassenteam, das meinen Stress öfter als mir lieb war zu spüren bekam. Danke euch allen für eure Geduld mit mir, für euer Verständnis und eure Hilfe. Mein herzlicher Dank gilt den Lehrkräften, die achtsam mein Projekt durchführten und damit diese Arbeit ermöglichten.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Entwurf Vorlage für Karteikarten	7
Abb. 2:	Visualisierung Schlüsselbundbüchlein	7
Abb. 3:	Produktion Schlüsselbundbüchlein	8
Abb. 4:	Gehirnstrukturen der „heissen“ und „kalten“ exekutiven Funktionen	14
Abb. 5:	Phasen der Entwicklung des exekutiven Systems	18
Abb. 6:	Aufmerksamkeit und Konzentration als unabhängige Konstrukte	24
Abb. 7:	Modell des Dopaminsystems	25
Abb. 8:	Peer-reviewed articles on mindfulness in education, 2000 – 2014	28
Abb. 9:	The Liverpool Mindfulness Model	30
Abb.: 10:	Schematic representation of meditation process and brain networks	33
Abb. 11:	Ergebnisse aus dem Stroop Test	34
Abb. 12:	Produkt und Materialpaket	39
Abb. 13:	Testmaterial Sky Search	45
Abb. 14:	Testmaterial Creature Counting und Map Mission	46
Abb. 15:	Diagramm 1, Sky Search 1. Testung	48
Abb. 16:	Diagramm 2, Sky Search, selektive Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsscore	48
Abb. 17:	Diagramm 3, Map Misson, selektive Aufmerksamkeit	49
Abb. 18:	Diagramm 4, Creature Counting, Fokuswechsel Anzahl Richtige	49
Abb. 19:	Diagramm 5, Creature Counting, Fokuswechsel Zeitscore	49
Abb. 20:	Diagramm 6, Score, Daueraufmerksamkeit	50
Abb. 21:	Diagramm 7, Sky Search 2. Testung	51
Abb. 22:	Diagramm 8, 2. Testung mit allen Testwerten	52
Abb. 23:	Diagramm 9, Prozentrangentwicklung	53
Abb. 24:	Zielscheibe hilfreichste Übung	55

Tabellenverzeichnis

Tabelle1:	Zusammensetzungen der Unterstufenklassen	4
Tabelle 2:	Zeitlicher Überblick der Prokuktanwendung	9
Tabelle 3:	Operationalisierung zentrale Fragestellung	10
Tabelle 4:	Operationalisierung erste weitere Fragestellung	11
Tabelle 5:	Operationalisierung zweite weitere Fragestellung	11
Tabelle 6:	Darstellung der Unterteilung der Exekutivfunktionen in Komponenten und Positiv- und Negativsymptome	15
Tabelle 7:	Aufmerksamkeitsdimensionen und Komponenten nach Zomeren und Brouwer	20
Tabelle 8:	Fünf zentrale Komponenten der Aufmerksamkeit	21
Tabelle 9:	Netzwerke von Aufmerksamkeitsprozessen und zugeordnete Hirnregionen	22
Tabelle 10:	Hirnregionen und Ereignisse	35

Tabelle 11: Bewusstseinsmodi der Achtsamkeitspraxis	37
Tabelle 12: Übungsübersicht mit Name, Infobox und Absicht	41
Tabelle 13: Übersicht Elemente, Fertigkeiten, sensorisches Gewahrsein und Format	43
Tabelle 14: Entwicklung Aufmerksamkeitskomponenten	53
Tabelle 15: Erkenntnisse Produktanwendung	57

Literaturverzeichnis

Achermann, E. & Gehrig, H. (2015). *Altersdurchmischtes Lernen AdL – Auf dem Weg zur Individualisieren den Gemeinschaftsschule Primarstufe* (4. unveränderte Auflage). Bern: Schulverlag plus.

Bauer, J. (2004). *Das Gedächtnis des Körpers*. München: Piper Verlag.

Beblo, T. & Metzger, K. (2016). Achtsamkeit als Therapie kognitiver Funktionen: Eine Chance für die klinische Neuropsychologie. *Journal of Neuropsychology*, 27, 95 - 105.

Bodrova, E. & Leong, D. J. (2014) Selbstregulation: Eine Basis für frühes Lernen. In Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 249 - 253). Bern: Hans Huber Verlag.

Brunsting, M. (2011a). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können* (2. Auflage). Bern: Haupt Verlag.

Brunsting, M. (2011b). *Praxis Buch. Aufmerksamkeitstraining* (3. Auflage). Schaffhausen: Schubi Lernmedien AG.

Brunsting, M., Nakamura, Y. & Simma, Ch. (2013). *Wach und präsent – Achtsamkeit in Schule und Therapie*. Bern: Haupt Verlag.

Brunsting, M. (2014). Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten oder: Wo ist denn hier der Regisseur? In Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 269 - 288). Bern: Hans Huber Verlag.

Chiesa, A., Calati, R. & Serretti, A. (2011). Does mindfulness training improve cognitive abilities? A systematic review of neuropsychological findings. *Clinica Psychology Review*, 31 (3), 449 - 464.

Dauber, H. (2015). Fallstricke und Chancen von Achtsamkeitspraxis in pädagogischen Kontexten (2. Nachdruck). In Zimmermann, Spitz & Schmidt (Hrsg.), *Achtsamkeit – Ein buddhistisches Konzept erobert die Wissenschaft* (S.197 - 208). Bern: Verlag Hans Huber.

- Dawson, P. & Guare, R. (2016). *Schlau, aber ...* (2., unveränderte Auflage). Bern: Hogrefe.
- Diamond, A. (2014). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 19 - 47). Bern: Hans Huber Verlag.
- Diamond, A. & Lee, K. (2014). Interventionen, die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4 - bis 12-jährigen Kindern als hilfreich erwiesen haben. In Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 145 - 161). Bern: Hans Huber Verlag.
- Dordel, S. & Breithecker, D. (2003). Bewegte Schule als Chance einer Förderung der Lern- und Leistungsfähigkeit. *Haltung und Bewegung, Jg. 23, Nr. 2/2003, S. 5 - 15.*
- Flook, L., Smalley, S. L., Kitil, M. J., Galla, B. M., Kaiser-Greenland, S., Locke, J., Ischijima, E. & Kasari, C. (2010). Effects of Mindful Awareness Practices on Executive Functions in Elementary School Children. *Journal of Applied School Psychology, 26, 70 - 95.*
- Frenkel, M. O. (2014). Achtsamkeitstraining in der Schule. In Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 213 - 228). Bern: Hans Huber Verlag.
- Füssler, C. (2017). Achtsamkeit mit Kindern – wie funktioniert das? *Das Schweizer ElternMagazin Fritz + Fränzi Gesundheits-Spezial, (März 2017), 14 – 17.*
- Gasser, P. (2010). *Gehirngerecht lernen*. Bern: Hep Verlag.
- Gathercole, S. E. & Alloway, T. P. (2014). Arbeitsgedächtnis verstehen Ein Leitfaden fürs Klassenzimmer. In Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 255 -268). Bern: Hans Huber Verlag.
- Högger, D. (2013). *Körper und Lernen. Mit Bewegung, Körperwahrnehmung und Raumorientierung das Lernen unterstützen*. Bern: Schulverlag plus.
- Hille, K. (2014). Exekutive Funktionen – Häufig gestellte Fragen von Lehrkräften. In Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 165 - 172). Bern: Hans Huber Verlag.
- ICF-CY. (2012). *ICF-CF Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (Korrigierter Nachdruck). Bern: Hans Huber Verlag.
- James, W. (1890). *The principles of psychology (Vol. 1)*. New York: Holt & Co.

- Kabat - Zinn, J. (2013). *Full catastrophe living. Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness* (Revised and updated edition). New York: Bantam Books Trade Paperback Edition.
- Kaiser Greenland, S. (2011). *Wache Kinder*. Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.
- Kaltwasser, V. (2008). *Achtsamkeit in der Schule*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Klingberg, T. (2014). Training und Plastizität des Arbeitsgedächtnisses. In Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 101 - 119). Bern: Hans Huber Verlag.
- Kubesch, S. (2014a). Vorwort. In Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 7 - 14). Bern: Hans Huber Verlag.
- Kubesch, S. (2014b). Entwicklung, Testung und neuronale Korrelate „kalter“ und „heisser“ exekutiver Funktionen. In Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 59 - 69). Bern: Hans Huber Verlag.
- Manley, T., Roberson, I. H., Anderson, V. & Nimmo-Smith, I. (2015). *TEA-Ch the Test of Everyday Attention for Children Deutsche Adaption Manual* (3., korrigierte Auflage). Frankfurt am Main: PEARSON.
- Malinowski, P. (2013). Neural mechanisms of attentional control in mindfulness meditation. *Frontiers in Neuroscience, Volume 7, Article 8*.
- Malinowski, P. (2015). Wie fördert Meditation positive psychische Veränderungen? (2. Nachdruck). In Zimmermann M., Spitz, Ch. & Schmidt, St. (Hrsg.), *Achtsamkeit Ein buddhistisches Konzept erobert die Wissenschaft* (S. 91 - 100). Bern: Verlag Hans Huber.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin: De Gruyter.
- Moffitt, T.E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R., Harrington, H.L., Houts, R., Poulton, R., Roberts, B., Ross, S., Sears, M., Murray Thomson, W. & Caspi, A. (2011). A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. *Proceedings of the National Academy of Science, 108* (7), 2693-2698.
- Müller, S. V. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen*. Göttingen: Hogrefe.
- Nakamura, Y. (2013). Achtsamkeit und Pädagogik. In Brunsting, M., Nakamura, Y. & Simma, Ch. (Hrsg.), *Wach und präsent – Achtsamkeit in Schule und Therapie* (S. 43 - 59). Bern: Haupt Verlag.

- Nakamura, Y. (2013). Was ist Achtsamkeit? In Brunsting, M., Nakamura, Y. & Simma, Ch. (Hrsg.), *Wach und präsent – Achtsamkeit in Schule und Therapie* (S. 21 - 30). Bern: Haupt Verlag.
- Nhat Hanh, T. (1997). *Das Wunder der Achtsamkeit*. Berlin: Theseus Verlag.
- Nhat Hanh, T. (2008). *Mindful Movements. Ten Exercises for Well-Being*. Berkeley: Parallax Press.
- Nhat Hanh, T. (2013). *Achtsamkeit mit Kindern* (2. Auflage). München: Nymphenburger Verlag.
- Niemann, H. & Gauggel, S. (2010). Störung der Aufmerksamkeit. In Frommelt & Lösslein (Hrsg.), *Neuro-Rehabilitation: Ein Praxisbuch für interdisziplinäre Teams* (S. 145 - 167). Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Hans Huber.
- Roth, G. (2001). *Fühlen, Denken, Handeln – Wie das Gehirn unser Verhalten steuert* (1. Auflage). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Schmidt-Atzert, L., Büttner, G. & Bühner, M. (2004). Theoretische Aspekte von Aufmerksamkeits- / Konzentrationsdiagnostik. In G. Büttner & L. Schmidt-Atzert (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit* (S. 3 - 22). Göttingen: Hogrefe.
- Schonert-Reichl, K. A. & Roeser, R. W. (Hrsg.). (2016). *Handbook of Mindfulness in Education*. New York: Springer Verlag.
- Schug, S. (2016). *Achtsamkeit. Therapie-Tools. Materialien für Gruppen- und Einzelsetting*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Schule Wald, Homepage. Internet: www.schule-wald.ch. [22. 5. 2017]
- Spitzer, M. (2006). *Lernen* (Taschenbuchausgabe, Nachdruck 2012). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Sturm, W. (2005). *Aufmerksamkeitsstörungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Tang, Y. Y., Hölzel, B. K. & Posner, M. I. (2015). The neuroscience of mindfulness meditation. *Nature Reviews Neuroscience*, 16 (4), 213 - 225.
- The Hawn Foundation. (2011). *The Mind up curriculum. Grades Pre - K -2. Brain- Focused strategies for Learning – and Living*. New York: Scholastic Inc.
- Walk, L. M. & Evers, W. F. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz.

Zimmermann, M., Spitz, Ch. & Schmidt, St. (Hrsg.). (2012). *Achtsamkeit Ein buddhistisches Konzept erobert die Wissenschaft*. Bern: Verlag Hans Huber.

Zelazo, Ph. D. & Lyons, K. E. (2014). Das Potenzial frühkindlichen Achtsamkeitstrainings: Neurowissenschaftliche Perspektive auf entwicklungsbezogene und sozial-kognitive Prozesse. In Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 87 - 99). Bern: Hans Huber Verlag.

Anhang

Anhang – Verzeichnis

Informationsbrief an die Eltern	71
Fragebogen	72
Leitfaden	74
Kopervorlage Ikons und Skala	76
A 4 Blatt: Abbildungen des Schlüsselbundbüchleins	76
„Fahrplan“, Ablauf Projekt	77
Karteikarten	79
Transkriptionsregeln	88
Transkription Interview 1	88
Transkription Interview 2	100
Kategoriensystem	111
TEA-Ch	
• Elsa	113
• Supermario	115
• Weiana	117
• Kiwi	119
• Thomas	121
• Flieger	123
Forschungstagebuch-Notizen	125
Zielscheiben	130

Informationsbrief an die Eltern

SCHULE

INFO

10. Januar 2017

Liebe Eltern der Unterstufen Klassen

Nun bin ich schon einige Monate an der Mehrklassenschule als schulische Heilpädagogin an der Mittelstufe in der Klasse tätig. Einige von Ihnen durfte ich am Elternabend, Besuchsmorgen oder Weihnachtssingen bereits kennenlernen.

Mit diesem Informationsschreiben richte ich mich heute an Sie als Eltern der Unterstufenlernenden.

Im Rahmen meiner Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik gilt es eine Masterarbeit zu erstellen. Ich habe mir zum Ziel gesetzt mit Übungen aus der Achtsamkeitspraxis die Aufmerksamkeit zu fördern. Achtsamkeit wird als Schlüssel zum Lernen bezeichnet. Einfach gesagt bedeutet es, bei dem zu sein, was man gerade jetzt tut ohne zu werten. Wir üben uns in einer besonderen Art der Aufmerksamkeit.

Zur Anwendung kommt mein Vorhaben an der Unterstufe. Zur Zusammenarbeit konnte ich Frau und Frau ebenso wie Frau und Frau gewinnen. Frau als Schulleiterin unterstützt mein Vorhaben.

In der Zeit von Januar bis März werde ich ab und zu in den Klassen anzutreffen sein, mal Übungen anleitend, mal beobachtend. Meist werden jedoch die Lehrpersonen der Klassen die Übungen durchführen. Gespannt bin ich auf das feedback der Lernenden! Machen ihnen die Übungen Spass, spüren sie einen Erfolg? Vielleicht machen Sie interessante Beobachtungen, die Sie mir dann mitteilen möchten. Selbstverständlich werden von mir verwendete Daten der Klassen anonymisiert. In erster Linie gilt es für meine Arbeit die Übungssammlung zu beurteilen.

Sollten Ihrerseits Fragen auftauchen, stehe ich Ihnen zu deren Beantwortung gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Regula Singer

Sie dürfen mich gerne kontaktieren unter: .ch">regula.singer@.ch

Fragebogen

Selbsteinschätzung

Name: _____ Datum: _____

Ich kann

- 10, 20, 30 Minuten an meinen Hausaufgaben arbeiten.
- eine 15 Minuten dauernde Arbeit zu Ende bringen.
- Während einer Mahlzeit von normaler Dauer stillsitzen.

Es kommt vor:

- Ich weiss plötzlich nicht mehr, was ich gerade tun wollte.
- Ich lasse Dinge, die mir Freude bereiten, einfach bleiben.
- Ich fühle mich zerstreut.

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Es fällt mir schwer,

- meine Gedanken beisammen zu halten.
- aufmerksam zu sein, wenn um mich herum viel los ist.
- Aufgaben zu erledigen, die ich unbedingt tun muss.
- mit Arbeiten rechtzeitig fertig zu werden.

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Schon ein Geräusch kann mich stören, dass ich den roten Faden verliere.

--	--	--	--	--

Ich brauche beim Anziehen, Zähne putzen viel Zeit.

--	--	--	--	--

Bei Klassengesprächen bekomme ich alles mit.

--	--	--	--	--

Code 1 2 3 4 5

Beim ... / am ... fällt es mir leicht, aufmerksam zu sein.

- Lesen, Rechnen, (wobei, Tätigkeit, Schul-Fach)
- Arbeiten am Platz, im Kreis, (wo, Ort)
- Morgen früh, nach der grossen Pause, vor dem Mittagessen, nachmittags
.....(wann, Zeit)

Das hilft mir, aufmerksam zu sein (zeichne oder schreibe):

Leitfaden

- : Leitfrage / *kursiv*: von mir gesprochen / normal: Stichworte als Memo

Einstieg	Begrüssung Informationsphase	Begrüssung, Interviewbereitschaft verdanken, Rahmenbedingungen, Ablauf, Ziele der Studie, Datenschutz, Einverständniserklärung
----------	------------------------------	--

Begrüsse euch ganz herzlich

bedanke mich für eure Bereitschaft, Zeit

geschätzte Interviewdauer 30 – 45 Minuten, vertraulicher Umgang mit Daten zusichern

- Audioaufzeichnung ok?

Interview (als Datenerhebung) zum Projekt für meine Masterarbeit, Aufnahme wird verschriftlicht

- Wollt ihr Einsicht nehmen in die Verschriftlichung vor der Abgabe?

	Warm up	„Gewöhnung“, beruhigen, Interviewpartnerinnen abholen -> Einstiegsfrage: Wie seid <u>ihr</u> ins Projekt gestartet?
--	---------	--

Im Januar habe ich mein Projekt bei euch starten dürfen, habe euch das Material übergeben

- Wie seid ihr ins Projekt gestartet?

Organisation im Team, Stundenplan, Durchführungsintervall, Mehrklassensetting

Hauptteil		Projektbezogene Themenbereiche: achtsamkeit, Aufmerksamkeit -> strukturiert entlang der Fragestellungen
-----------	--	--

Selektive (fokussierte) Aufmerksamkeit / Orienting: fokussieren, sich ablenken lassen, reagieren gemäss Absicht

Verschiedene Elemente (Qualität) /Achtsamkeitsübungen: Atem, Sinneswahrnehmung , Meditation

- Mit welchen Übungen habt ihr (vorwiegend?) gearbeitet? Welche Übungen haben für euch, für die Kinder funktioniert?

Sinneswahrnehmung, Gewähr sein, sich wahrnehmen,

- Konnten die Kinder neue Facetten an sich selbst entdecken? Wie haben sie sich erlebt? Wie habt ihr sie erlebt?
- Haben sie sich differenzierter wahrgenommen, während der Übungen anders als im Unterricht?

Transfer, Veränderungen, Auswirkungen

- Gab es Veränderungen im Verlauf des mehrwöchigen Trainings?
- Konntet ihr Auswirkungen beobachten, z. B. beim Arbeitsverhalten? Wie haben die sich gezeigt?

Bewusstsein für Aufmerksamkeitsgrad

- Haben die Kinder selber gemerkt, wann sie aufmerksam waren, wann vielleicht weniger?
- Konnten sie dies mitteilen? Wie? Darauf reagieren?

Trainingsrahmen, „äussere Situation“ wichtig für Gelingen: Ort, Zeit, Sozialform, Gruppengrösse, Tages-, Lektionszeit, frei oder geführt, fix oder variabel, Heterogenität

- Was half, damit eine Übung funktioniert hat?
- Was half den Kindern?

„Material/Produkt“: Format Karteikarten, Schlüsselbundbüchlein: Nutzen, Handhabung, Informationsgehalt

- Haben euch die Karteikarten ausreichend Informationen geliefert? Hat etwas gefehlt?
- Wie, wann habt ihr sie einsetzen können?
- Wie seid ihr, die Kinder mit dem Schlüsselbundbüchlein umgegangen?

Selbstständiges Üben, dazu anregen, Faktoren Theorie -> Motivation, Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit

- Wie haben die Kinder die Wahlmöglichkeiten genutzt? Vorausgesetzt sie hatten welche und konnten sie nutzen.
- Hatten sie für Ort, Zeit, mit wem sie trainierten, eine bestimmte Übung eine Vorliebe? Worauf führt ihr dies zurück?
- Reicht ein Piktogramm als Erinnerung / Anleitung aus?
- Wie haben sie sich zur Wirkung, Selbstwirksamkeit geäussert?

Achtsamkeitstraining, Wirksamkeit, neu, nicht selbst gewählt, „fremde Materie“

- Was habt ihr für persönliche Erfahrungen mit dem Achtsamkeitstraining gemacht?
- für euch, für die Arbeit mit den Lernenden, mit dem Material
- Wie schätzt ihr die Wirksamkeit des Achtsamkeitstrainings ein? Hinsichtlich Aufmerksamkeit?

Übungsauswahl, Einsetzbarkeit, Ausblick

- Gab es Präferenzen, welche Übung scheinen euch geeignet?
- Sinnvoll, weiterzufahren? Was schätzt ihr daran?

Abschluss	Ausklang	Hinausbegleiten, gedanklicher Abschluss, Ergänzung und Vertiefung?
-----------	----------	--

Nachfragen, ergänzen, präzisieren, Hinweis Auswertung, Dank aussprechen ! Interview beenden

- Gibt es Dinge, die ich vergessen habe nachzufragen? Möchtet ihr gerne eine Ergänzung anbringen? Etwas präzisieren?

Kopiervorlage Ikons und Skala

gar nicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	total
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------

gar nicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	total
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------

A 4 Blatt: Abbildungen des Schlüsselbundbüchleins

Den Atem zählen

So aufmerksam bin ich jetzt

Mindful Movements 5

Achtsamkeit im Alltag

Mindful Movements 2

Mindful Movements 6

Fahrplan“, Ablauf Projekt

Zeitplan: Kalenderwo- che	Einführung durch Regula Singer (RS)	Anwendung Lehr- kräfte	Übungsname	„Ziel“	Befragungen / Test SuS, Leitfa- deninter- view mit Lehrkräften
2	Orientierung der Lehrkräfte, Materialüber- gabe				
3	x		Geist im Gefäß	☞ Wir können zu unserem Atem zu- rückkehren, um uns zu beruhigen und Dinge klarer zu sehen.	
4	x	x	Das Ein- und Ausatmen identi- fizieren	☞ Achtsam atmen hilft uns, uns zu beruhigen. Es kann uns helfen, uns besser zu konzentrieren.	
	x	x	Indianersitz	☞ Wir finden eine bequeme Haltung, um uns zu fokussieren.	
	x	x	Paarweise Bauchatmung	☞ Wir können durch unsere heftigen Gefühle hindurchatmen, sodass wir uns beruhigen und sicher fühlen.	
	x		Was ist in der Dose?	☞ Der „Geist des Anfängers“ erlaubt, etwas ohne vorgefasste Meinung oder Vorstellung zu betrachten. ☞ Nicht wertendes Gewahrsein verdeutlichen	
	x	x	Aufweckübun- gen	☞ Qi - Fluss anregen, für sich, vor oder nach „Entspannung“.	
ab 5		x	Den Atem zäh- len	☞ Das Zählen gleicht einer Leine, mit der die Achtsamkeit an den Atem ge- bunden wird. Ohne Achtsamkeit ver- gisst du das Zählen schnell. Diese Übung macht dir das Atmen bewusst.	
9					x
		x	Achtsamkeit im Alltag	☞ Wir praktizieren und üben Achtsam- keit und Selbstwahrnehmung.	
		x	So achtsam bin ich	Wir praktizieren und üben Achtsamkeit und Selbstwahrnehmung. ☞ Beobachtungen im Teamteaching wertvoll, vergleichen von Selbst- und Fremdeinschätzungen besser mög- lich ☞ *: Skala von 1 - 10 als Streifen aufs Pult kleben, Piktogramm Ohr, Auge als Pointer für visuelle und auditi- ve Aufmerksamkeit. Dieser kann jeder- zeit individuell darauf platziert werden.	
		x	Rosinen	☞ Förderung des sensorischen Ge- wahrseins, achtsamer Umgang mit Lebensmitteln, den Unterschied zu „schnell mal etwas zwischendurch	

				essen“ erkennen	
		x	Mit geschlossenen Augen Bohnen zählen	☞ Förderung des sensorischen Gewahrseins	
		x	Bis 10 zählen	☞ Zusammengehörigkeit, Konzentration und Aufmerksamkeit füreinander werden gefördert. Die Gruppe kommt zur Ruhe.	
		x	Mindful movements 2	☞ Wir praktizieren und üben Achtsamkeit und bewegen uns	
		x	Mindful movements 5	☞ Wir praktizieren und üben Achtsamkeit und bewegen uns	
		x	Mindful movements 6	☞ Wir praktizieren und üben Achtsamkeit und bewegen uns	
		x	Der ruhige Geist	☞ bewusst wahrnehmen, den Autopiloten ausschalten	
14		x	Minutenachtsamkeit	☞ Den inneren Dialog wahrnehmen, Denkmuster erkennen, zur Ruhe kommen	
15					x

Karteikarten

Achtsamkeitstraining

Förderung der **exekutiven Funktionen**

Art der Übung:
Einführung / Atemgewahrsein /
Informell / Formell

Übungsname

Informationsbox:

Position:
Dauer: als Anhaltspunkt
Sozialform:
Material: bei Variationen
allenfalls zusätzliches
Material nötig
Fertigkeiten: die besonders
geschult werden

Anleitung:

Die Anleitungen werden in du - Form direkt an das Kind gerichtet. Sie sind möglichst kurz und einfach gehalten. Nach Fragen soll immer genügend Raum für Antworten, Diskussionen gewährt werden können. So kann sich der Zeitbedarf wesentlich ändern. Ergänzungen und Weiterarbeiten können allen Übungen folgen.

☞ Nach diesem Zeichen werden Besonderheiten, Lernprozesse, Ziele erläutert.

Hinweise Schlüsselbundbüchlein:

Quelle: Hauptquelle wird aufgeführt. Die meisten Übungen finden sich in mehreren Büchern.

Achtsamkeitstraining

Förderung der **Aufmerksamkeit**

Einführung

Position: um Tisch sitzend
Dauer: ca. 15 Minuten
Sozialform: Lehrperson leitet
Gruppe an
Material: grosses Gefäss mit
Wasser, farbiger Sand
oder Getreidekörner,
die sinken, Stab
Fertigkeiten: wahrnehmen,
beschreiben, teilnehmen,
konzentrieren, annehmen

Hinweise Schlüsselbundbüchlein: -

Geist im Gefäss

Anleitung:

Das Gefäss mit Wasser ist unser Geist, der Sand sind unsere Gedanken und Gefühle. Welche Gedanken und Gefühle hast du, wenn du aufwachst, in die Schule gehst, draussen spielst, zu Bett gehst? Streu für deinen Gedanken/dein Gefühl Sand in passender Farbe ins Glas und rühr vorsichtig um. Was siehst du? Sind Sand/wir aufgewühlt, sehen wir nicht klar.

Beobachte, was jetzt passiert! Wie ist das Wasser jetzt? Was passiert mit dir? Dein Atem wird ruhiger, Sand sinkt, Wasser wird klar, Gefühle ruhen friedvoll.

☞ Wir können zu unserem Atem zurückkehren, um uns zu beruhigen und Dinge klarer zu sehen.

Quelle: Thich Nhat Hanh, (2013), Achtsamkeit mit Kindern, München: Nymphenburger-Verlag

Achtsamkeitstraining

Förderung der Aufmerksamkeit

Einführung

Position: in Rückenlage liegend
Dauer: total ca. 10 Minuten
Sozialform: Lehrperson leitet an,
Partnerarbeit
Material:
Fertigkeiten: wahrnehmen,
beschreiben, teilnehmen,
konzentrieren, annehmen

Hinweise Schlüsselbundbüchlein: -

Paarweise Bauchatmung

Anleitung:

Ein starkes Gefühl ist wie ein Sturm. Es kommt, bleibt eine Weile und geht dann vorbei. Wir können uns um unsere Gefühle kümmern. Kind 1 legt sich hin. Kind 2 setzt sich zu ihm und legt Kind 1 leicht die Hand auf den Bauch. Zu Kind 1: Atme tief in deinen Bauch und versuche so, die Hand von Kind 2 zu heben. Nach ca. 20 Sekunden Rollentausch. Wie war das, so zu atmen? Legt euch nun alle hin und lasst eure Hände auf eurem Bauch ruhen. Richte deine Achtsamkeit ganz auf das Heben und Senken der Bauchdecke. Spürst du es? Atme tief in deinen Bauch, dann bis du ganz bei dir.

☞ Wir können durch unsere heftigen Gefühle hindurchatmen, sodass wir uns beruhigen und sicher fühlen.

Quelle: Thich Nhat Hanh, (2013), Achtsamkeit mit Kindern, München: Nymphenburger-Verlag

Achtsamkeitstraining

Förderung der Aufmerksamkeit

Einführung

Position: sitzend
Dauer: 5 Minuten
Sozialform: Lehrperson leitet an:
„zieht Reissverschluss“
Material: ev. Sitzkissen,
Meditationsbänkli
Fertigkeiten: wahrnehmen,
teilnehmen,
wirkungsvoll handeln

Hinweise Schlüsselbundbüchlein: -

Indianersitz

Anleitung:

Sitz wie ein Indianer mit überschlagenen Beinen auf ein Kissen. Dein Gewicht ist gleichmässig auf Po und die Knie verteilt. Oder du setzt dich auf einen Stuhl mit nebeneinander auf den Boden gestellten Füßen. Im Indianersitz hältst du deinen Rücken aufrecht, deine Augen geschlossen oder den Blick sanft nach unten gerichtet. Stell dir vor, ein Reissverschluss verläuft von deinem Bauchnabel zum Kinn. Halte eine Hand vor den Bauchnabel ohne ihn zu berühren, die andere an den Rücken auf gleicher Höhe. Bewege die Hände aufwärts und sage laut, den Reissverschluss schliessend, „ziiipp“. Strecke dann die Hände über den Kopf und juble still, die Hände wedelnd.

☞ Wir finden eine bequeme Haltung, um uns zu fokussieren.

Quelle: Susan Kaiser Greenland, (2011), Wache Kinder, Freiburg: Arbor Verlag

Achtsamkeitstraining

Förderung der Aufmerksamkeit

Einführung

Position: Im Sitzen, im Stehen
Dauer: 5 Minuten
Sozialform: Lehrperson leitet Gruppe an
Material:
Fertigkeiten: wahrnehmen, teilnehmen, wirkungsvoll handeln

Hinweise Schlüsselbündlein: -

Aufweckübungen

Anleitung: Im Sitzen: Hände reiben - Lege deine Handflächen vor dem Körper aufeinander. Reibe sie aneinander, ohne den Kontakt zu verlieren. Du kannst die Geschwindigkeit variieren. Gesicht in Zeilen - Deine Hände treffen sich in Stirnmitte. Beginn am Haaransatz. Die Fingerkuppen liegen leicht auf und wandern Zeile um Zeile sanft klopfend nach aussen und wieder nach innen. Im Stehen: Abklopfen - klopfe sanft mit der rechten Hand von der Brust entlang der Innenseite des linken Armes bis zur Hand runter und auf der Aussenseite wieder hoch zur Schulter. Seitenwechsel dito. Reibe deinen unteren Rücken. Klopfe dann beidseitig an den Hüften und Aussenseiten der Beine nach unten, innen wieder hoch bis zum Bauch. Dort links- und rechtsrum kreisen.
☞ Qi - Fluss anregen, für sich, vor oder nach „Entspannung“.

Quelle: Vera Kaltwasser, (2008), Achtsamkeit in der Schule, Weinheim und Basel: BELZ Verlag

Achtsamkeitstraining

Förderung der Aufmerksamkeit

Einführung

Position: Im Kreis sitzend
Dauer: 10 Minuten
Sozialform: Lehrperson leitet Gruppe an
Material: rollenförmige Verpackung / Dose, mit lustigem, nicht dosenkonformen Inhalt
Fertigkeiten: wahrnehmen, beschreiben, annehmen

Hinweise Schlüsselbündlein: -

Was ist in der Dose?

Anleitung:
Die Dose steht in der Mitte des Kreises. Was glaubst du, ist in der Dose? Rate! Wollt ihr es wissen? Wie ist das, wenn du so richtig neugierig bist? Wie fühlt es sich an, wenn du begierig darauf bist, etwas zu erfahren? Spürst du es am/im Körper? Hältst du den Nervenkitzel des Nichtwissens aus? Wie ist es, mit dem „Geist des Anfängers“ auf den Geheimnis lüftenden Moment zu warten? Atme einmal tief ein und aus. Jetzt öffne ich die Dose.
☞ Der „Geist des Anfängers“ erlaubt, etwas ohne vorgefasste Meinung oder Vorstellung zu betrachten.
☞ Nicht wertendes Gewahrsein verdeutlichen

Quelle: Susan Kaiser Greenland, (2011), Wache Kinder, Freiburg: Arbor Verlag

Achtsamkeitstraining

Förderung der Aufmerksamkeit

Atemgewahrsein

Position: Im Sitzen oder Liegen
Dauer: 5 - 10 Minuten
Sozialform: Lehrperson leitet Gruppe an
Material: ev. Sitzkissen
Fertigkeiten: wahrnehmen, konzentrieren

Hinweise Schlüsselbundbüchlein: -

Das Ein - und Ausatmen identifizieren

Anleitung:

Wir wollen unseren Atem kennenlernen. Setz dich aufrecht mit beiden Füßen auf den Boden oder im Indianersitz hin oder lege dich auf den Rücken. Halte einen Finger waagrecht unter deine Nase. Spürst du deinen Ausatem? Ist er warm, kalt, feucht? Wie fühlt sich dein Einatmen an? Warm, kalt? Wo spürst du es? Lege deine Hand auf den Bauch. Was passiert, wenn du atmest? Wo spürst du deinen Atem sonst noch? Was bewegt sich beim Atmen alles an deinem Körper? Spüre für ein zwei Minuten still den Rhythmus des Atmens. ☞ Achtsam atmen hilft uns, uns zu beruhigen. Es kann uns helfen, uns besser zu konzentrieren.

Quelle: Thich Nhat Hanh, (2013), Achtsamkeit mit Kindern, München: Nymphenburger-Verlag

Achtsamkeitstraining

Förderung der Aufmerksamkeit

Atemgewahrsein

Position: Im Sitzen, im Gehen
Dauer: 5 Minuten
Sozialform: Lehrperson leitet an, führt in individuelles Training ein
Material: ev. Sitzkissen
Fertigkeiten: wahrnehmen, konzentrieren, annehmen

Hinweise Schlüsselbundbüchlein:
☞ Übung für individuelles Training

Den Atem zählen

Anleitung für geführte Übung und „Schlüsselbundbüchlein“:

Mach einen Spaziergang oder setz dich aufrecht mit beiden Füßen auf den Boden oder im Indianersitz hin. Atme vom Bauch her bewusst ein und aus. Zähl ruhig für dich beim Einatmen 1 und beim Ausatmen 1. Zähl weiter beim Einatmen 2 und beim Ausatmen 2 usw. Wenn du bei 10 angelangt bist, beginne von vorn. Vergisst du das Zählen, kehre einfach zur 1 zurück.

☞ Das Zählen gleicht einer Leine, mit der die Achtsamkeit an den Atem gebunden wird. Ohne Achtsamkeit vergisst du das Zählen schnell. Diese Übung macht dir das Atmen bewusst.

Quelle: Thich Nhat Hanh, (1997), Das Wunder der Achtsamkeit, Berlin: Theseus Verlag

Achtsamkeitstraining

Förderung der Aufmerksamkeit

Informell

Position:
Dauer:
Sozialform: Lehrperson führt in
individuelles Training
ein
Material:
Fertigkeiten: teilnehmen,
wirkungsvoll handeln

Hinweise Schlüsselbundbüchlein*:
☞ Übung für individuelles Training

Achtsamkeit im Alltag

Anleitung für „Schlüsselbundbüchlein“:

Entscheide, bei welcher Tätigkeit du heute achtsam sein willst.

Z. B.: - Achtsam hinausgehen, wenn die Pausenglocke läutet

- Achtsam ein Blatt nach vorne bringen
- Achtsam die Finken / Schuhe in der Garderobe hinstellen
- Achtsam an einer Blume riechen
- Achtsam die Zähne putzen, die Hände waschen

☞ Wir praktizieren und üben Achtsamkeit und Selbstwahrnehmung.

Quelle: Brunsting, Nakamura, Simma, (2013), Bern: Haupt Verlag

Achtsamkeitstraining

Förderung der Aufmerksamkeit

Informell

Position: sitzend
Dauer: 3 Minuten, 1 Minute
Sozialform: Lehrperson leitet an,
führt in individuelles
Training ein
Material: Ton gebendes
Instrument, Ohr und
Auge Piktogramme,
Skala-Streifen
Fertigkeiten: wahrnehmen,
beschreiben, annehmen

Hinweise Schlüsselbundbüchlein:
☞ Übung für individuelles Training

So achtsam bin ich

Anleitung für geführte Übung und „Schlüsselbundbüchlein“ * :

Schliesse die Augen und atme ein und aus (5x / solange der Ton erklingt). Spür jetzt, wie achtsam, aufmerksam du bist.

Streckt so viele Finger auf, wie es für dich stimmt. 0 heisst gar nicht aufmerksam, 10 bedeutet total aufmerksam. Woran hast du gemerkt, wie aufmerksam du bist?

☞ Wir praktizieren und üben Achtsamkeit und Selbstwahrnehmung.

☞ Beobachtungen im Teamteaching wertvoll, vergleichen von Selbst- und Fremdeinschätzungen besser möglich

☞ *: Skala von 1 - 10 als Streifen aufs Pult kleben, Piktogramm Ohr, Auge als Pointer für visuelle und auditive Aufmerksamkeit. Dieser kann jederzeit individuell darauf platziert werden.

Quelle: Brunsting, Nakamura, Simma, (2013), Wach und präsent, Bern: Haupt Verlag
Brunsting, (2006), Praxisbuch Aufmerksamkeitstraining, Schaffhausen: Schubi Verlag

Achtsamkeitstraining

Förderung der Aufmerksamkeit

Informell

Position: sitzend
Dauer: 10 - 15 Minuten
Sozialform: Lehrperson leitet Gruppe an
Material: Rosinen
Fertigkeiten: wahrnehmen, beschreiben, konzentrieren, annehmen

Hinweise Schlüsselbündlein: -

Rosinen

Anleitung:

Setz dich aufrecht mit beiden Füßen auf den Boden oder im Indianersitz hin. Ich gebe dir eine Rosine. Behaltet sie in den Fingern. Sieh sie dir an. Farbe, Form, Details? Riech an ihr! Kannst du sie auch hören? Spüre ihre Haut, Beschaffenheit! Schliess nun deine Augen und lege sie in deinen Mund. Achte auf alle Empfindungen. Wo - auf der Zunge, - an den Lippen schmeckst du etwas? Achte darauf wie es sich anfühlt, wenn du sie nun langsam kaust. Verändert sich etwas? Schluck sie achtsam hinunter. Öffne deine Augen. Wie war es, so langsam und voller Aufmerksamkeit zu essen? Anders als sonst?
☞ Förderung des sensorischen Gewahrseins, achtsamer Umgang mit Lebensmitteln, den Unterschied zu „schnell mal etwas zwischendurch essen“ erkennen

Quelle: Thich Nhat Hanh, (2013), Achtsamkeit mit Kindern, München: Nymphenburger-Verlag
Susanne Schug, (2016), Achtsamkeit, Weinheim, Basel: BELZ Verlag

Achtsamkeitstraining

Förderung der Aufmerksamkeit

Informell

Position: am Tisch sitzend
Dauer: 15 Minuten
Sozialform: Lehrperson leitet an, Kleingruppe
Material: verschiedene Hülsenfrüchte, Schüssel, Tuch, Tassen, ev. Augenbinden
Fertigkeiten: wahrnehmen, beschreiben, teilnehmen, konzentrieren, wirkungsvoll handeln

Hinweise Schlüsselbündlein: -

Mit geschlossenen Augen Bohnen sortieren

Anleitung:

Vorbereitung: Verschiedene Hülsenfrüchte gemischt in Schüssel geben, diese mit Tuch bedecken. Bedeckte Schüssel mit leeren Tassen (1 pro Sorte) auf den Tisch stellen.

Greif mit geschlossenen Augen in die Schüssel. Nimm je ein „Ding“ in die Finger, ertaste es und beschreibe, wie es sich anfühlt. Gib es in eine Tasse. Greif dir das nächste. Ist es gleich dem ersten, gib es in die gleiche Tasse, sonst in eine andere. Sortiere! Hast du herausgefunden, was alles in der Schüssel ist? Öffne die Augen und überprüf deine Aussagen. Wie sehr verlassen wir uns auf unseren Sehsinn?

☞ Förderung des sensorischen Gewahrseins

Quelle: Susan Kaiser Greenland, (2011), Wache Kinder, Freiburg: Arbor Verlag

Achtsamkeitstraining

Förderung der Aufmerksamkeit

Informell

Position: sitzend oder im Kreis stehend
Dauer: 5 -10 Minuten
Sozialform: Lehrperson leitet an, Gruppe klein - gross
Material:
Fertigkeiten: teilnehmen, konzentrieren, wirkungsvoll handeln

Hinweise Schlüsselbündbüchlein: -

Bis zehn zählen

Anleitung:

Wir zählen laut von 1 - 10. Jedes Kind kann eine Zahl sagen. Es geht nicht „reihum“. Jemand beginnt, ein zweites Kind fährt fort und so weiter. Sagen zwei gleichzeitig dieselbe Zahl, müssen wir von vorn beginnen. Wir können uns auch Schulter an Schulter aufstellen oder die Augen geschlossen lassen. Was habt ihr aus dem Spiel gelernt? Welche Strategie hat geholfen, bis 10 zu kommen?

☞ Zusammengehörigkeit, Konzentration und Aufmerksamkeit füreinander werden gefördert. Die Gruppe kommt zur Ruhe.

Quelle: Thich Nhat Hanh, (2013), Achtsamkeit mit Kindern, München: Nymphenburger-Verlag

Achtsamkeitstraining

Förderung der Aufmerksamkeit

Informell

Position: Im Stehen
Dauer: 3 Minuten
Sozialform: Lehrperson führt in individuelles Training ein / Einzelarbeit u. a.
Material:
Fertigkeiten: teilnehmen, konzentrieren, wirkungsvoll handeln

Hinweise Schlüsselbündbüchlein*:
☞ Übung für individuelles Training

Mindful movement 2

Anleitung für „Schlüsselbündbüchlein“:

Stell dich, deine Füße parallel, hüftbreit hin. Deine Knie sind leicht gebeugt. Stehe aufrecht und entspanne deine Schultern. Stell dir vor, ein Faden zieht deinen Kopf zum Himmel (wie bei einer Marionette). Senk dein Kinn ein klein wenig zum Boden, so dass sich dein Nacken entspannt. Die Arme lässt du neben deinem Körper hängen. Atme nun ein und hebe deine Arme in Blickrichtung, bis sie über deinem Kopf gestreckt sind. Deine Handflächen schauen dabei von dir weg oder zueinander. Atme aus und senke deine Arme langsam wieder runter. Wiederhole dies einige Male. Atme dabei langsam und tief.

☞ Wir praktizieren und üben Achtsamkeit und bewegen uns dabei.

Quelle: Thich Nhat Hanh, (2008), Mindful Movements, Berkeley: Parallax Press

Achtsamkeitstraining

Förderung der Aufmerksamkeit

Informell

Position: Im Stehen
Dauer: 3 Minuten
Sozialform: Lehrperson führt in
individuelles Training
ein / Einzelarbeit u. a.
Material:
Fertigkeiten: teilnehmen,
konzentrieren
wirkungsvoll handeln

Hinweise Schlüsselbündbüchlein*:
☞ Übung für individuelles Training

Mindful movement 6, der Frosch

Anleitung für „Schlüsselbündbüchlein“:

Stell dich hüftbreit hin. Deine Knie sind leicht gebeugt. Stehe aufrecht und entspanne deine Schultern. Stell dir vor, ein Faden zieht deinen Kopf zum Himmel (wie bei einer Marionette). Senk dein Kinn ein klein wenig zum Boden, so dass sich dein Nacken entspannt. Lege deine Hände an die Taille. Deine Füße formen ein V, die Fersen berühren sich. Atme ein und hebe die Fersen, sodass du auf den Zehen stehst. Atme aus und beuge mit geradem Rücken deine Knie. Gehe langsam solange runter, wie du die Balance halten kannst. Die Fersen bleiben in der Luft! Atme ein und strecke dich, bis du wieder auf den Zehen stehst. Wiederhole dies aus dieser Position einige Male. Atme dabei langsam und tief.

☞ Wir praktizieren und üben Achtsamkeit und bewegen uns

Quelle: Thich Nhat Hanh, (2008), Mindful Movements, Berkeley: Parallax Press

Achtsamkeitstraining

Förderung der Aufmerksamkeit

Informell

Position: Im Stehen
Dauer: 3 Minuten
Sozialform: Lehrperson führt in
individuelles Training
ein / Einzelarbeit u. a.
Material:
Fertigkeiten: teilnehmen,
konzentrieren
wirkungsvoll handeln

Hinweise Schlüsselbündbüchlein*:
☞ Übung für individuelles Training

Mindful movement 5

Anleitung für „Schlüsselbündbüchlein“:

Stell dich, deine Füße parallel, hüftbreit hin. Deine Knie sind leicht gebeugt. Stehe aufrecht und entspanne deine Schultern. Stell dir vor, ein Faden zieht deinen Kopf zum Himmel (wie bei einer Marionette). Senk dein Kinn ein klein wenig zum Boden, so dass sich dein Nacken entspannt. Lege deine Hände an die Taille. Deine Beine bleiben locker gestreckt. Atme ein und beuge den Rumpf nach vorn und kreise in der Hüfte. Wenn der Oberkörper hinten angelangt ist, du einen halben Kreis gemacht hast, atme aus und vervollständige den Hüftkreis. Mit dem nächsten Einatmen kreise in die andere Richtung in gleicher Weise. Wiederhole dies einige Male. Atme dabei langsam und tief.

☞ Wir praktizieren und üben Achtsamkeit und bewegen uns

Quelle: Thich Nhat Hanh, (2008), Mindful Movements, Berkeley: Parallax Press

Achtsamkeitstraining

Förderung der Aufmerksamkeit

Formell

Position: Im Liegen
Dauer: maximal 10 Minuten
Sozialform: Lehrperson leitet
Kleingruppe an
(Platzbedarf!)

Material:

Fertigkeiten: wahrnehmen,
teilnehmen,
konzentrieren,
annehmen

Hinweise Schlüsselbündbüchlein: -

Der ruhige Geist

Anleitung: Lege dich bequem auf den Rücken. Die Hände liegen mit dem Handrücken auf dem Boden neben deinem Körper. Strecke die Beine auf dem Boden aus. Beobachte, ob dein Atem frei in den Körper hinein- und hinausfließen kann. Ändere, wenn nötig, deine Position. Schliesse die Augen. Atme ein und denke „ganz“; atme aus und denke „ruhig“. (einige Atemzüge in Ruhe) Nimm deine Gedanken wahr und lass sie vorüberziehen wie Wolken am Himmel. „ganz ... ruhig“ Hörst du Geräusche von draussen? Lass sie vorüberziehen. „ganz ... ruhig“ Hörst du Geräusche hier im Raum? Lass sie vorüberziehen. „ganz ... ruhig“ Hörst du Geräusche in dir drin? Lass sie vorüberziehen. „ganz ... ruhig“ (einige Atemzüge in Ruhe) Strecke die Arme und gähne herzhaft. Reibe die Hände aneinander, bewege deine Zehen, öffne die Augen.

☞ bewusst wahrnehmen, den Autopiloten ausschalten

Quelle: Susanne Schug, (2016), Therapie - Tools Achtsamkeit, Weinheim: BELZ Verlag

Achtsamkeitstraining

Förderung der Aufmerksamkeit

Formell

Position: Im Sitzen
Dauer: 1 Minuten
Sozialform: Lehrperson leitet
Gruppe an
Material: ev. Stuhl, Klangschale,
tongebendes Instrument
Fertigkeiten: wahrnehmen,
teilnehmen,
konzentrieren,
annehmen

Hinweise Schlüsselbündbüchlein: -

Minutenachtsamkeit

Anleitung:
Setz dich aufrecht mit beiden Füßen auf den Boden oder im Indianersitz hin. Lass deine Schultern entspannt sinken und lege die Hände auf die Oberschenkel. Zaubere ein Lächeln auf die Lippen. Du darfst die Augen schliessen oder sieh dir einen Punkt vor dir an. Du hörst gleich den „Ton“. Konzentriere dich in der folgenden Minute - bis du ihn wieder hörst - darauf, wohin dich deine Aufmerksamkeit lenkt. Kommen dir Gedanken, nimmst du Gefühle wahr, lauscht du den Umgebungsgeräuschen? Denk nicht darüber nach! Nimm einfach nur wahr, womit du dich gerade beschäftigst.

☞ Den inneren Dialog wahrnehmen, Denkmuster erkennen, zur Ruhe kommen

Quelle: Susanne Schug, (2016), Therapie - Tools Achtsamkeit, Weinheim: BELZ Verlag

Transkriptionsregeln

Es wurde eine vollständige Transkription in Standardorthografie erstellt. Ein Basistranskript mit durchgehender Zeilennummerierung in Partiturform wurde gewählt. Die Gesprächsteilnehmer wurden codiert (siehe Transkriptionskopf). Der Text der interviewenden Person ist in Kursivschrift, derjenige der Befragten in Normal

Transkription	Bedeutung
[Kommentar, Erklärung]	Kommentar, der Verständlichkeit dienende Erklärung der Transkribierenden
<u>sicher</u>	Auffällige Betonung
s i c h e r	Gedehntes Sprechen
(lacht)	Kenntzeichnung von nichtsprachlichen Vorgängen (ebenso besondere Art zu sprechen)
LAUT	Lautes Sprechen
//	Unverständliches Wort („... und dann // war alles ...“)
...	Pause innerhalb des Redeflusses

als kursiv gehalten. Es wurden keine Anführungsstriche für Fragen und Antworten verwendet. Fand ein Sprecherwechsel statt, beginnt dessen Text auf einer neuen Zeile (vgl. Misoch; 2015, S.252 ff).

Transkription Interview 1

01 I: *Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Interview und danke euch für eure*

Gruppeninterview zum Forschungsprojekt „Aufmerksamkeitsförderung durch Achtsamkeit“				
Gesprächspartnerinnen				
Sigel	Name	Alter	Geschlecht	Funktion
A	Agnes	29	Weiblich	Klassenlehrerin Klasse A
L	Liselotte	45	Weiblich	Klassenlehrerin Klasse B
Interviewende				
I	Regula Singer	54	Weiblich	Forschende SHP
Gesprächsdaten				
Kommunikationssituation	Keine weiteren Personen anwesend, ruhig, keine Störungen			
Aufnahmedaten				
Name der Aufnehmenden	Regula Singer			
Name der Transkribierenden	Regula Singer			
Aufnahmestatus	Offene Aufnahme			
Datum / Zeit der Durchführung	12. April 2017 / 13:00 – 13:36			
Ort	Schulzimmer			
Dauer	35:25 Minuten			
Transkriptionsdatum	7. Juni 2017			
Allgemeine Bemerkungen				
<ul style="list-style-type: none"> • Anfängliche Nervosität seitens aller Beteiligten • Das Interview wird in Dialekt (Zürich-Deutsch) gehalten / Die Transkription wird in Standardsprache verfasst, wobei einige Dialekt typische Formulierungen erhalten bleiben. • Eine Gesprächspartnerin (SHP Klasse A) musste kurzfristig absagen, weil ihr Kind einen Unfall hatte. Sie wird in einem später stattfindenden Einzelinterview befragt. • Eine weitere Gesprächspartnerin (KL / SHP Klasse B) musste kurzfristig absagen, weil eine Panne der Handwerker bei ihr zu Hause ihre Anwesenheit erforderte. Ein neuer Interviewtermin konnte leider nicht mehr gefunden werden. 				

02 *Bereitschaft, dass wir dieses durchführen können. ... Ich möchte mit diesem*
03 *Interview gerne Informationen einholen zum Projekt, das über die letzten zehn Wochen*
04 *stattfind. Ihr habt in euren Klassen mit den Materialien, die ich euch gegeben hatte,*
05 *gearbeitet. Die Informationen der heutigen Rückmeldung werde ich für meine Masterarbeit*
06 *verwenden. Dieses Interview muss ich anschliessend verschriftlichen. Deshalb möchte ich*
07 *euch fragen: Wollt ihr es sehen, wenn ich es verschriftlicht habe, bevor ich die Arbeit*
08 *abgebe? Einsicht nehmen, Einverständnis geben? Oder ist es für euch in Ordnung ohne?*
09 A: Für mich ist es in Ordnung ohne.
10 L: Für mich ist es auch in Ordnung ohne. Aber es wäre spannend, es einfach so zu sehen.
11 I: mh,
12 *meinst du jetzt die ganze Arbeit oder*
13 L: Am Schluss dann genau, wenn du die ganze Arbeit hast.
14 I: *Ja ist gut, mache ich gerne. Ok. ... Ich habe mir ... Fragen überlegt in Bezug zu meinem*
15 *Projekt, die ich euch gerne stellen möchte in diesem Interview. Und ich denke, dass wir*
16 *ungefähr eine Dreiviertel-Stunde veranschlagen können ... je nachdem ... und ... ich*
17 *möchte euch fragen, bevor ihr dann mehr zu Wort kommt: Ist es in Ordnung, dass ich es*
18 *aufnehme? Aufzeichnen ist eine Hilfe für mich, wenn ich nachher verschriftlichen muss.*
19 *So ist es einfacher, als wenn ich Notizen machen müsste. Ist das für dich in Ordnung?*
20 L: Ja für mich ist es in Ordnung.
21 A: Ja, für mich auch.
22 I: *Gut, danke schön. ... dann selbstverständlich werden die Namen, auch wenn ich euch jetzt*
23 *mit Namen anspreche, nehme ich eure Namen nicht in den Text, sondern a no ny mi siere.*
24 *Ähm selbstverständlich auch die Daten der Kinder. Dass das auch klar gesagt ist. Es wird*
25 *vertraulich mit diesen Daten umgegangen. Die werden nicht irgendwo publiziert. Ok? Gut,*
26 *dann beginnen wir. ... Ich durfte euch Mitte Januar die Materialien übergeben und zwei*
27 *Lektionen Einführung ins Achtsamkeitstraining machen. Wie seid ihr weiter vorgegangen?*
28 *... Rein organisatorisch zum Beispiel?*
29⁴ L: Also wir machten jeweils zuerst die für mich und die Kinder einfachste Übung, die mit 2.3.3.
30 dem Gong und so lange runteratmen mit dem Sipp ... sich hinsetzen und möglichst 2.3.3.
31 I: die Haltung mhm
32 L: Augen zu, wenn's geht. Oder in die Klangschaale schauen, ruhig sitzen, bis wir stopp 2.3.3.
33 sagen. Oder die eins eins, zwei zwei. Das war's so etwa. Einfach die. 2.3.3.
34 I: mhm
35 A: Du meinst, wie ich es organisiert habe? Wie ich die Übungen machen will?
36 L: So fingen wir an.
37 I: *Der Einstieg, wie weitergefahren? Wie konntet ihr es umsetzen, letztendlich?*
38 A: Ich las zuerst einmal alle Karten und schaute, welches sind eher kleine 5.1.
39 Übungen, die man vielleicht in 2, 3 bis 4 Minuten machen kann. Welches sind die 5.1.
40 grösseren? Die teilte ich mir dann mit Rosemarie [SHP] auf über die zehn Wochen 5.1.
41 hinweg. Die kleineren führten wir, wie du auch (wendet sich zu L hin), am Anfang 2.3.3.
42 ein. Damit wir die immer mal wieder machen konnten. 2.3.3.

⁴ Farb- und Nummerncodierung nach Kategoriensystem

- 43 I: *mhm seid ihr*
- 44 L: Ich machte es einfach der Reihe nach. ... nicht gross klein, einfach nummeriert und 5.1.
- 45 I: *mhm*
- 46 L: dann ja. Ich musste immer mal wieder schauen, welche Kärtchen ich jetzt schon 5.1.
47 gemacht hatte, welche nicht. Dann fing ich an, sie zu nummerieren, weil ... ich 5.1.
48 bin schnell ein bisschen chaotisch. (lacht) Das half mir.
- 49 I: *mhm. Ich habe es bewusst*
50 *nicht nummeriert, damit man die Freiheit hat auszuwählen, was passt.*
- 51 L: Mist nicht? (lacht) ... Nein, ich habe das machen müssen. Sonst hätte ich vergessen, was
- 52 I: (lacht auch)
- 53 L: habe ich schon wieder, was muss ich jetzt überhaupt? Ja ... mhm
- 54 I: *War es möglich, es täglich einzubauen?*
- 55 A: Ich baute es nicht ganz täglich ein, aber es wäre möglich gewesen. Bei mir war es 2.3.1.
56 anfangs so, dass ich es teilweise vergessen hatte, dass ich es noch machen sollte. 6.3.
57 Also ich würde sagen, ich machte es im Schnitt drei bis vier Mal pro Woche. 2.3.1.
- 58 I: *In welchem Zeitintervall, also das heisst wie lange konntest du, ... hast du an einer Übung*
- 59 A: Manchmal machte ich nur die Klopfübung und vielleicht noch den Frosch oder 3. 2. / 5.1.
60 so was. Dann dauerte es vielleicht, weiss nicht, sechs sieben Minuten. ... Und jetzt die 3. 2.
- 61 I: *mhm*
- 62 A: mit den Hülsenfrüchten dauerte fast dreissig Minuten. Die mit auf den Boden liegen ging 3.2.
63 auch recht lange, weil wir dann noch Musik dazu gemacht hatten.
- 64 I: *mhm ... ok*
- 65 L: Mm, also bei mir ist auch, ich musste am Anfang dran denken, hatte es auch zum Teil 6.3.
66 vergessen. Ich finde, die kurzen wären täglich möglich. Wie die Achtsamkeitsübung. 6.3.
67 Achtsam etwas herumtragen. Oder die Klangschale machten wir eine Weile lang jeden 3.3.
68 Morgen zuerst zusammen ... etwa drei Wochen lang
- 69 I: *mhm ... als Einstieg in den Tag?*
- 70 L: Als Einstieg und darauf folgte zehn Minuten ruhiges Arbeiten. Das hängten wir an.
71 als Versuch. Die längeren Übungen ... also jetzt die mit den Rosinen, machte ich ein Mal. 2.3.1.
72 Zum Beispiel. ... Die anderen ... Schlüsselbundübungen konnten sie ja dann selbst
73 wählen. Oder? Später ... wenn man alle eingeführt hatte. Aber das kommt vielleicht
- 74 I: *jawohl*
- 75 erst später? Ähm, wenn sie das haben ... und ein bisschen
- 76 I: *Erzähl nur, ist gut*
- 77 L: drauskamen und geübt hatten, dann konnte man das eigentlich auch sagen: Macht
78 Schlüsselbundübungen. Die waren ja auch relativ kurz. Ich denke, die wären auch 2.3.1 / 6.1.
79 möglich. Jeden Tage eine Schlüsselbundübung. 6.1.
- 80 I: *Du hast vorhin erwähnt, dass ihr als Versuch dann gleich zehn Minuten Stillphase*
81 *angehängt habt. ... Welche Ergebnisse zeigte dieser Versuch?*
- 82 L: *mhm* Ich finde, es ging sehr gut. 2.1.2.
83 Es gehörte dann dazu. Ruhig die Klangschale machen, und dann sich hinsetzen und ruhig 2.1.2.
84 arbeiten. 2.1.2.

85 I: *Also ein Unterschied beim Arbeiten, wenn du die Klangschalenübung nicht gemacht hast?*

86 L: mhm

87 I: *Wurde dies für die Kinder auch spürbar?*

88 L: Ich denke schon. Für sie war es ein klares Zeichen. Sie wussten mit der Zeit auch: [2.1.2. / 4.6.](#)

89 Jetzt ist das mit der Klangschale dran und wir müssen ruhig sein. [lacht] konzentriert quasi [2.3.2.](#)

90 I: mhm

91 L: Für sie war es eine sichtbar gewordene Hilfe. Aber das machten wir erst die [2.1.2. / 4.6.](#)

92 I: mhm

93 L: letzten drei Wochen, vorher nicht so regelmässig. [2.3.2.](#)

94 I: *Ja, es ist ... das*

95 *Achtsamkeitstraining zeichnet sich ja dadurch aus, dass es über einen langen Zeitraum*

96 *angelegt ist. Je länger und regelmässiger es gemacht werden kann ... also mit lange ist*

97 *nicht gemeint sechs Minuten dranbleiben, sondern über Wochen, Monaten oder Jahre, um*

98 *so effizienter wird man letztendlich. Im Sinne der Absicht jetzt hier bei diesen Sachen*

99 *[unserem Projekt] die Aufmerksamkeit zu steigern.*

100 *Es hatte drei verschiedene Arten von Übungen. Die eine: Atmungsübungen, die andere*

101 *Gruppe Sinneswahrnehmungen und die dritte, die mehr in den meditativen Bereich führte.*

102 *... Du hast die Atemübung angesprochen mit dem Gong. Ist das der Bereich, den ihr*

103 *vorwiegend umsetzen konntet?*

104 L: ... also eben als Einstieg war das eine gute Übung, um wirklich ruhig bei der Sache, bei [2.1.2.](#)

105 sich zu sein. Am einfachsten. Sobald man sich bewegt, ist man wie weniger bei sich. [1.1.](#)

106 Denke ich. Zumindest bei den Knaben. (schmunzelt) Ich denke, es war einfacher für sie,

107 wenn sie einfach probieren bei sich zu sein. Eine Übung ist immer schon wieder ein

108 I: mhm

109 L: Impuls nach aussen. ... Was war die Frage? Ich weiss die Frage nicht mehr.

110 I: *Die Atemübung ist eine Qualität des Achtsamkeitstrainings, Sinneswahrnehmungen*

111 *waren die zweite und Meditationsübungen, die umfassender waren, die dritte Kategorie.*

112 *Du hast die erste zu beschreiben begonnen. Meine Frage war: Habt ihr vor allem diese*

113 *umgesetzt?*

114 A: Ich machte vor allem Atemübungen und diejenigen, bei denen man Luft holen muss, den [5.1.](#)

115 Frosch oder die mindful movements, die machte ich am häufigsten. Ich weiss

116 nicht, ob diese in die gleiche Kategorie gehören.

117 I: *Die sind bewusst ähm bei den Schlüsselbündchlein, sind bewusst gewählte Übungen,*

118 *die eben diesen Impuls nach aussen haben, den du geschildert hast. Weil hier der*

119 *Bewegungsimpuls drin ist. Um, von meinem Gedanken her, dem Bewegungsdrang eines*

120 *Unterstufen-Kindes gerecht zu werden. Weil ich mir überlegt habe, das Zentrieren, sich*

121 *fokussieren nach innen, dem Atem zuhören zu Beginn, ein sehr hoher Anspruch sein*

122 *kann.*

123 L: Fand ich auch am Anfang schwierig. Aber weil es geführt war, war es für sie einfacher. [2.2.](#)

124 Und bei den Schlüsselbündchlein, wenn sie selber wählen konnten, ... ähm hatte es

125 die Kinder, die einfach sicher lieber die Bewegungsübungen machen wollten. Aber die

126 waren dann auch unruhiger. Und es hatte die Kinder, die auch die meditativen Übungen [2.2.](#)

- 127 gemacht haben. Die konnten mehr bei sich bleiben. Das finde ich noch spannend. 1.1. / 2.2.
- 128 I: *mhm*
- 129 L: Oder die Achtsamkeitsübung machten sie dann auch mit dem ... zum Beispiel
- 130 herumtragen. Für die einen wurde es schwierig, nicht immer zu schauen, was der andere 1.2.
- 131 gerade macht. Sobald alle etwas anderes machen, finde ich den Anspruch, bei sich zu 2.2./3.5.
- 132 bleiben, hoch. Höher, als wenn man zusammen versucht, bei sich zu bleiben. 2.2./3.5.
- 133 I: *Hat sich das bei dir auch gezeigt? Der Unterschied von geführter Situation und freier*
- 134 *Wahl?*
- 135 A: Genau. Ich habe es auch geführt bevorzugt. Wenn die Kinder es selber machen konnten,
- 136 wurde es mehr zum Lachen. Was macht der andere für einen Hampelmann?
- 137 I: *mhm*
- 138 A: Ich fand es angenehmer, wenn ich oder Rosemarie das angeleitet hatten.
- 139 I: *Kann man sagen, eine Übung hat funktioniert unter gezielter Anleitung? Unter eurer*
- 140 *Anleitung?*
- 141 A: Bei mir schon ... ja. 3.4.
- 142 L: Ja, also unter Anleitung funktionierten eigentlich alle gut. 3.4.
- 143 A: *mhm ja ja*
- 144 L: Und das andere ist wahrscheinlich auch, also wenn sie in kleineren Gruppen waren, war 3.4.
- 145 es viel einfacher als mit der ganzen Klasse. (lacht) War es dann wie schon zu viele 3.1.
- 146 Kinder auf einer Fläche, auf der alle irgend was machten. In der Gruppe wäre es 3.1.
- 147 wahrscheinlich eher möglich, die Schlüsselbundübungen zu wählen und zu machen. Und
- 148 ich glaube, das wäre etwas, wenn man das immer wieder machen würde, würde es 1.1. / 6.1.
- 149 wahrscheinlich wegfallen, zu schauen: Macht mein bester Freund die gleiche Übung 1.1. / 6.1.
- 150 oder eine andere? Dass ist auch das Training, das sie länger absolvieren müssten. 1.1. / 6.1.
- 151 I: *Selbstverständlich ja*
- 152 L: Und eher in einer kleineren Gruppe als alle miteinander. 3.2.
- 153 I: *Die Gruppengrösse habt ihr angesprochen, die eine Situation, in der die Übung*
- 154 *funktioniert, charakterisiert. Gibt es noch weitere Sachen, die die Situation beschreiben?*
- 155 A: *mhm*
- 156 Ich denke, es kann auch wirklich ein einziges Kind Ausschlag gebend sein, wirklich der
- 157 Charakter des Kindes, der für die Situation sehr Ausschlag gebend ist.
- 158 I: *mhm. Kannst du*
- 159 *ein Beispiel geben?*
- 160 A: Ja. Ein Knabe, der hatte das gar nicht gern. Er fand die Übungen gar nicht lässig. Er 4.3.
- 161 stöhnte immer. Dann fanden das die anderen natürlich lustig. Wenn er vielleicht nicht 4.3.
- 162 I: *mhm*
- 163 A: dabei gewesen wäre, wäre auch die Übung besser gegangen. 4.3.
- 164 I: *Ja ... Egal jetzt ... ähm in*
- 165 *welcher Sozialform du gearbeitet hast, ob du sie einzeln oder sie einer Partnerarbeit hast*
- 166 *machen lassen oder in der grossen Gruppe, er reagierte gleich?*
- 167 A: Ja, in der grossen Gruppe ähm da war ich dabei und hatte das [sein stöhnen] gleich 3.4.
- 168 beendet. Aber wenn man ihn einfach machen lassen hätte, wäre es überall gleich 3.4.

169 gewesen.

170 L: Ja, manchmal brauchte es ein bisschen Intervention bei den Schlüsselbundübungen. 3.4.

171 Grundsätzlich war ich überrascht, ich hätte nicht gedacht, dass sie sich so gut darauf 1.1.

172 einlassen können. Ich dachte, es würde unruhiger. Sie hatten wirklich eine gewählt 1.1. / 1.2.

173 A: mhm

174 I: mhm

175 L: und sie gemacht. Ich hatte gesagt: Wenn ihr schon fertig seid, dann nehmt ihr eine 1.1. / 1.4.

176 andere, bis wir mit dem Triangel läuten. Und das machten sie, machten und 4.3.

177 machten. Einige schauten sich mehr, andere konnten es sehr gut für sich 1.1.

178 ausführen. Die Mädchen machten es im Kreis mit (lacht) ... 1.1.

179 I: Was hat geholfen, dass

180 L: Ich war eigentlich

181 positiv überrascht. Aber ich glaube, man müsste es jetzt weiterführen ... wie soll ich 6.2.

182 sagen ... dass es Alltag wird. 6.2.

183 I: Was hat geholfen, dass es funktioniert hat? Jetzt auch entgegen deiner Vorstellung?

184 L: Ich glaube der Zeitpunkt half auch. Wenn man weiss, es ist immer zur gleichen Zeit. 3.3.

185 Habe ich das Gefühl.

186 I: Also der [Zeitpunkt] am morgen früh, du hattest es geschildert, ist sehr gut geeignet. 3.3.

187 L: Ja, finde ich gut geeignet für einen Einstieg. Oder am Nachmittag um halb zwei, zu aller 3.3.

188 erst zum Beispiel, ist auch geeignet.

189 A: Ich finde es generell geeignet, am Anfang einer Lektion. 3.3.

190 L: Eher am Anfang

191 A: ja ...

192 I: ... Du hast die Gruppengrösse angesprochen, die eine Rolle spielt, wenn die Situation

193 umschrieben wird, in der etwas funktioniert oder weniger funktioniert hat. Gruppengrösse

194 in Bezug auf die Anzahl der Kinder. Gibt es von euch Beobachtungen, ihr habt ja drei

195 Stufen respektive drei Klassen, ähm worauf ist mehr Gewicht zu geben?

196 L: Also mhm ... ich würde schon sagen einfach die Anzahl Kinder. Ähm ... dann kommt

197 sicher auch noch ein bisschen rein, dass die Drittklässler vielleicht das Ruhigere schon 4.4.

198 umsetzen konnten. Die Erstklässler wählten die Bewegung, die Bewegungsübungen. 4.4.

199 Sonst ist es, glaube ich, schon mehr die Gruppengrösse, der zur Verfügung stehende 3.1.

200 Platz. Einen Platz zu finden ohne dass jemand gleich in der Nähe ist. 3.1.

201 A: Mhm ... Das sehe ich auch so.

202 I: So ist der Raum an sich sehr wichtig. Dass man wirklich ähm das Gefühl hat, man hat

203 Raum genug für sich, um das machen zu können. Verstehe ich das richtig?

204 A: mhm.

205 Dass man sicherlich niemanden berührt. Das ist wichtig.

206 I: Dass man sich selber, seine Grenze spürt ohne das Anstossen an jemanden. ... ok ...

207 Jetzt habt ihr sehr ähm ... ihr habt von den Schlüsselbundbüchlein-Übungen

208 geredet. Die waren vorbereitet durch die Einführung durch euch. Ihr habt diese auf den

209 Karteikarten dargestellt bekommen. Hatte es für euch darauf genügend Informationen?

210 Wie seid ihr mit diesen Karten umgegangen?

- 211 A: Für mich hatte es genügend Informationen darauf. Ich fand es gerade richtig, nicht zu 5.2.
 212 lang, nicht zu kurz. Ich konnte mich gut an ihnen orientieren. 5.2.
- 213 L: Ich fand die Karten sehr schön gestaltet. Sie sind übersichtlich, enthalten knappe, 5.2.
 214 klare Informationen. Ich musste einfach eine Reihenfolge machen (lacht). 5.1.
- 215 I: *Das war dann deine Organisation*
- 216 L: Sonst habe ich eine Karte drei Mal in die Hand genommen (lacht)
- 217 I: *Das Material hat dies auch ermöglicht, dass du frei damit umgehen kannst, wie es dir*
 218 *dient. Verstehe ich das richtig?*
- 219 L: Ja, das war super. 5.1.
- 220 I: *Hat euch etwas darauf gefehlt?*
- 221 A: Mir hat nichts gefehlt.
- 222 L: Ich wüsste jetzt auch nichts.
- 223 I: *Das sind persönliche Präferenzen. Ich bin neugierig zu erfahren: Entspricht es euch mit*
 224 *einem solchen Kartensystem zu arbeiten oder seid ihr mehr der Buchtyp oder Ordnertyp?*
 225 *Wenn ihr frei wählen dürft, wofür würdet ihr euch entscheiden?*
- 226 L: Ich find die Karten super. Man könnte eine auswählen und aufhängen. Man wüsste dann, 5.1.
 227 diese Übung machen wir jetzt diese Woche oder so und so lang. Das habe ich jetzt nicht 6.2.
 228 gemacht. Aber das wäre, möchte man es beibehalten, auch eine Variante. Jetzt haben 6.2.
 229 wir ja alle mal durchgemacht. Vielleicht könnte man eine zücken und sagen, diese 6.2.
 230 machen wir jetzt. 6.2.
- 231 I: *Die Kinder haben ja in dem Sinne die Möglichkeit oder haben das gleiche mit den*
 232 *Schlüsselbundbüchlein quasi als Piktogramme. Das Bild erinnert sie daran, was*
 233 *eigentlich alles gemeint ist damit.*
- 234 A: Ich könnte jetzt nicht von mir sagen, ich sei der Buchtyp oder Kartentyp. Ich denke, ich
 235 wäre mit beidem gleich gut klargekommen. Was du noch angesprochen hast, wenn man
 236 es aufhängen würde. Es wäre gut, wenn dann dort auch ein Bild drauf wäre. Das die 6.2.
 237 Kinder dies auch sehen könnten.
- 238 L: Das ist eine gute Idee.
- 239 I: *mhm*
- 240 *Ihr habt beschrieben, wie die Kinder gut geübt haben mit dem Schlüsselbundbüchlein.*
- 241 L: *mhm*
- 242 I: *Das selbstständige Üben war eine wichtige Zielsetzung, dass verinnerlicht wird und*
 243 *nachher zur Verfügung steht als Repertoire. Das war mein Gedanke. Ähm ... aus eurer*
 244 *Sicht, was war unterstützend, dass selbstständiges Üben funktionieren konnte?*
- 245 L: Ich würde behaupten, lange genug zusammen Vorübungen machen. Vielleicht war ich 4.5.
 246 auch zu zurückhaltend mit den Schlüsselbundübungen. Ich gab die nicht so schnell.
 247 Ich hatte das Gefühl, man müsse zuerst mehr reinkommen, was es bedeutet und
 248 was das Ziel ist. Was dem Ganzen sicherlich geholfen hat ... finde ich jetzt wirklich, 4.6. / 6.4.
 249 wenn eine Person von aussen kommt und quasi die Fachperson von diesem Thema ist.
 250 Du warst die Fachperson von diesem Thema. Manchmal habe ich auch gesagt: Wir 4.6.
 251 machen die Übungen von Frau Singer. [lacht] ... Dadurch bekam es eine Wichtigkeit, von 4.6.
 252 dir. Das fand ich sehr hilfreich, auch dass du es am Anfang eingeführt hast. Ich glaube,

253 das war ein sehr wichtiger Teil. ... Für die Kinder.

254 A: Dem dem kann ich mich anschliessen. Ich

255 sagte auch immer, wir machen noch Übungen von Frau Singer. Dann war für die 4.6.

256 L und I: (schmunzeln)

257 A: Kinder wirklich ganz klar gewesen, was wir machten. Bei mir war es so, dass die Kinder

258 das eigentliche Schlüsselbundbüchlein gar nicht so gebrauchten. Muss ich sagen. 6.4.

259 I: mhm

260 A: Sie wussten einfach, was in den Übungen drin ist. Wir machten sie zusammen, übten sie.

261 Das Büchlein wurde gar nicht so gebraucht.

262 I: *Könnte man allenfalls auch nur mit Piktogrammen arbeiten? Wie du es zuvor 6.2.*

263 *vorgeschlagen hast? Sie dann an der Tafel sichtbar machen, als Ideenbörse.*

264 L: Ja genau 6.2.

265 I: *mhm. Ok, ein wertvoller Hinweis, danke.*

266 A: Ich weiss nicht, wie es bei dir war (wendet sich L zu).

267 L: Ja, sie trugen die Schlüsselbundbüchlein herum. Aber eben, das war während den

268 letzten vier fünf Mal. Da kannten sie die Übungen wirklich schon. Wir schauten es an,

269 welche sind drin, welche möchtest du machen. Wie sehr sie selbst darin suchten, weiss

270 ich nicht. Vielleicht haben sie auch gar nicht reingeschaut. Keine Ahnung.

271 I: mhm mhm

272 L: Das habe ich jetzt nicht beobachtet. Vielleicht nahmen sie jeweils eine, die sie noch

273 I: Ja

274 L: wussten. ... Das Atmen fand ich schwierig bei den selbständigen Übungen. Da bin ich mir 2.2.

275 auch nicht sicher, wie bewusst sie beim nach vorne Gehen und beim nach hinten Gehen 2.2.

276 geatmet haben. Das finde ich sehr schwierig, auf alles ... ja. 2.2.

277 I: *selbständig achten zu können*

278 A: Mir fiel auf, dass sich einige Kinder für sich selbst ein Spiel daraus gemacht haben,

279 darauf zu achten: Wie oft kann ich atmen? Ganz schnell und oft, fast ein Hächeln. Andere 1.4.

280 versuchten die Luft anzuhalten. Ich glaube, sie haben für sich selbst die Übung ein wenig 1.4.

281 aufgepeppt. Sie verstanden vielleicht nicht genau, was der Sinn gewesen wäre.

282 I: *Sie haben der Übung ihren eignen Sinn gegeben, sich eine Aufgabe gestellt ... oder*

283 A: ja genau

284 I: *haben die Aufgabestellung für sich geändert. Aber sie blieben dann an diesem Ziel. Ein*

285 *Vertiefen oder Fokussieren gelangt ihnen gemäss ihrer Auslegung.*

286 A: Das stimmt.

287 I: *Insofern machten sie das, worum es ging. Fokussieren können, sich der Aufgabe stellen*

288 *können, dabei bleiben oder so reagieren, wie es die Aufgabe verlangt.*

289 A: mhm

290 I: *Das sind Qualitäten der selektiven Aufmerksamkeit. Das verfolgen, was du wirklich*

291 *möchtest. Manchmal sind die Abwandlungen für sie sinnvoller, als wenn ich darauf*

292 *beharre, du musst es so und so machen.*

293 A: mhm. Dann ist ja das richtig gelungen. (schmunzelt)

294 I: *Ähm habt ihr Beobachtungen gemacht während der restlichen Stunde, als es nicht mehr*

295 *speziell um Achtsamkeitsübungen ging, ob ... ein Bewusstsein für die Aufmerksamkeit*
296 *da war?*

297 A: Bei mir war, glaube ich, gerade direkt nach den Übungen, als sie an ihren Platz mussten 2.1.2.
298 zum Arbeiten, war mir aufgefallen, dass sie ruhig waren. Sie begannen zu arbeiten, die 2.1.2.
299 meisten. Für den Rest der Stunde könnte ich das so jetzt nicht sagen, dass ich einen 2.1.3.
300 Unterschied gemerkt habe zu vorher. 2.1.3.

301 I: *mhm*

302 L: Ich finde es auch schwierig. Eben die zehn Minuten danach ruhig arbeiten ging super. 2.1.2.
303 Ähm im Moment sind sie einfach auch plötzlich sehr kribelig. Dann bauen wir auch eine
304 dieser Übungen ein. Da können sie sich relativ schnell darauf einlassen. So eine Übung

305 I: *mhm*

306 L: machen wir aber eher zusammen oder die gleiche. Dann kommen sie relativ schnell 2.1.2.
307 herunter (beruhigen sich). Das finde ich cool. Also sogar diejenige im Liegen mit der 2.1.2.
308 Hand drauf. Das hat heute Martha gemacht. Und sie waren vorher recht „kribelig“, und

309 I: *mhm*

310 L: ich fand, ja cool. Sie machte das. Nicht einmal irgend ... wie ja ... Da habe ich auch das
311 Gefühl, es ist Gewohnheit. Ja reinkommen müssen

312 I: *Konnten die Kinder das Bedürfnis äussern?*

313 L: Ehrlich gesagt, nein. [schmunzelt]

314 I: *Habt ihr den Impuls gegeben.*

315 L: Ja. ... Ähm ... Sonst bin ich auch nicht sicher. Es ist mir einfach aufgefallen, dass etwa
316 drei, vier Kinder mehr den Karton geholt haben. Sie haben dann das Gefühl, wenn sie 2.1.4.
317 den Karton aufstellen, können sie ruhiger arbeiten. Vielleicht hat das einen 2.1.4.
318 Zusammenhang.

319 I: *mhm*

320 L: Aber einfach die Übung und danach gleich arbeiten, habe ich jetzt gut gefunden. 2.1.2.

321 A: Ja, ich auch.

322 L: ... Für das andere müsste es noch länger, noch weitergehen.

323 I: *War so gesehen, für Achtsamkeitsübungen, war es natürlich eine kurze Phase. Und es*
324 *war absolut neu für wahrscheinlich alle. Ähm ... ist es ein Anfang, der jetzt gemacht ist.*
325 *Und wenn ich jetzt den Blick nach vorne richte. Würdet ihr damit weiterfahren?*

326 L: ... Ja, also mit ... ob wir weiterfahren würden? ... Ich finde immer noch die Klangschaale 6.2.

327 I: *mhm*

328 L: ganz schön, einen schönen Teil ... ähm zum regelmässig Machen. Das andere weiss ich 6.2.
329 nicht, wie regelmässig ich mich daran halten würde. Ich fände es wünschenswert (lacht) 6.2.
330 daran weiter zu arbeiten. Ich finde es gut. Als kleine Inputs, an die man sich 6.2.

331 I: *mhm*

332 L: gewöhnt. Jetzt machen wir schnell diesen Input.

333 I: *mhm*

334 A: Ich kann mir vorstellen, mit gewissen Übungen weiter zu machen. Zum einen mit 6.2.
335 diejenigen mit dem Atmen, die eine Übung der movement Übungen. Ich weiss die 6.2.
336 Nummer nicht mehr. Und die Klopfübung am Morgen finde ich auch cool. Bei mir ist die 6.2.

337 grosse Schwierigkeit, dass ich mich selbst an der Nase nehmen muss, um es auch selbst
338 zu tun. Mir, von meinem Typ her, fällt es schwer, mich lange darauf einzulassen. Ich
339 I: *mhm*

340 A: merke, Rosemarie liegt das viel mehr als mir. Ich mache zum Beispiel die Übungen von
341 Bewegung äh Schule und Sport. Viel einfacher und automatischer kann ich sie einbinden.
342 Bei deinen Übungen muss ich wirklich selbst darauf achten, dass ich sie mache. 6.3.

343 I: *Es war auch ein Anspruch an euch, einfach ein vorgesetztes Material und eine Art und*
344 *Weise, wie man damit arbeitet, anzunehmen und umzusetzen. Herzlichen Dank, habt ihr*
345 *das angenommen und versucht, und es erfolgreich, wie ihr schildert, umgesetzt. Ähm*
342 *gerade eben wenn es nicht das eigene ist, ist dies eine besondere Herausforderung. Ihr*
343 *habt es nicht ausgewählt, sondern angenommen und ausgeführt. Es war ein fremdes*
344 *Material. ... Wie schätzt ihr die Wirksamkeit dieser Achtsamkeitsübung ein?*

345 A: Worauf konkret bezogen?

346 I: *Auf die Förderung der Aufmerksamkeit. Wenn du noch eine andere Wirkung festgestellt*
347 *hast, darfst du die gerne auch schildern.*

348 A: Also ich sehe eine Wirksamkeit konkret bezogen auf die Übungen, die wir jeweils konkret 2.1.1.
349 gemacht hatten. Sich selber bewusst werden: Ah, Moment, wie achtsam war ich jetzt? 1.5.
350 Für die Reflexion.

351 I: *mhm*

352 A: Jetzt für den Unterricht an sich habe ich selber keine Wirksamkeit festgestellt. 2.1.4.
353 Längerfristig, innerhalb der Lektion. Oder zumindest keine, die ich damit erklären könnte.

354 I: *mhm* *mhm*

355 L: Das ist eigentlich das, was wir vorher schon gesagt haben.

356 I: *Du hast die Reflexion angesprochen. Habt ihr reflektiert mit den Schülern und*
357 *Schülerinnen über die Übungen, auf sprachlicher Ebene?*

358 A: Auf sprachlicher Ebene weniger. Wir haben immer mit den Fingern [zeigen lassen]. Ab 1.5.
359 I: *mhm* *mhm*

360 A: und zu haben wir zwei drei Kinder gefragt: Warum hast du das gezeigt? Wie ist es dir 1.5.
361 ergangen? Mir fiel auf, dass es gerade für die jüngeren Kinder schwierig war, etwas 6.4.
362 zu sagen. ... Ja .. Selbstreflexion war recht schwierig.

363 I: *mhm*

364 L: Ja, ich habe nicht nachgefragt. Wir haben es auch mit den Fingern zeigen oder auf der 1.5.
365 Schiene (Skala) legen lassen. Ähm ... Beim Finger zeigen fiel mir einfach auf, 1.5.
366 dass sie eher schauten, was der Kollege hatte. Wenn der eine eins zeigte, machte der 6.4.
367 andere das auch. Wenn er eine drei, dann auch ... einfach so. Das war bei uns in der
368 Klasse [lacht]

369 A: Wir liessen sie es blind zeigen.

370 L: Ja, das wäre auch eine Variante Und sie haben die

371 I: *mhm*

372 L: Übungen, also sie machten die Übungen sehr gern, gern, nicht so gern ... so hatten wir
373 es auch zeigen lassen. Aber tiefer darüber geredet ... Ich könnte mir auch vorstellen, 6.1.
374 I: *mhm*

375 L: wenn man dies weiterführen möchte, vielleicht wäre es wieder ein Ansporn, wenn wieder 6.2.
376 ein Input käme von der Fachperson. Sie hatten auch manchmal gefragt: Wann kommt sie 6.2.
377 wieder? Wenn man dies weiterführen möchte, damit es nicht versandet und vielleicht
378 I: *mhm*

379 L: auch nicht irgendwann ins Blödeln ausarten würde ... weiss ich jetzt nicht. Vielleicht
380 würde es auch irgendwann kippen. Wäre das sicher auch eine Variante. Dass nochmals
381 ein Input käme. Der muss ja nicht neu sein. Aber einfach ...

382 I: *mhm* *Zur Unterstützung, um*
383 *dranbleiben zu können.*

384 L: Ja, das habe ich auch schon bei anderen Sachen erlebt. Wenn
385 irgend jemand von weiss ich was, vom WWF kam, hörten alle gespannt zu, schauten auf
386 das Plakat. Man erinnerte sich an diese Person und weiss ich was. Das ist manchmal
387 einfacher.

388 A: *mhm, stimmt*

389 I: *Hatte es Übungen dabei, die ihr als nicht geeignet bezeichnen und rauswerfen*
390 *würdet? In dieser Sammlung, Übungen, die nicht funktioniert haben?*

391 L: Also rauswerfen ... am schwierigsten fand ich äh die mit dem Kreisen. Zum Erklären und 2.2.
392 für die Kinder. Vielleicht hat es ja einen Zusammenhang, weil ich sie schwierig

393 I: *mhm*

394 L: gefunden habe. (lacht) Die habe ich am schwierigsten gefunden. Schon wegen der
395 Atmung. Die anderen waren logischer, wenn man (atmet aus) ... auch zum Erklären. 2.2.

396 I: *Ja*

397 *Hat diese Übung einen höheren Schwierigkeitsgrad, ja.*

398 A: Ich könnte jetzt keine nennen, die ich als ungeeignet empfunden habe.

399 I: *ok*

400 A: Das mit dem auf zehn zählen im Kreis in der Gruppe war recht schwierig für Erstklässler. 2.2.
401 L: *mhm,* das hast du einmal gesagt. Das habe ich dann auch noch mit 2.2.
402 A: Sie fielen rein. (lacht)

403 L: ihnen gemacht. Es war auch mit Zweit und Drittklässlern ... es brauchte einige 2.2.
404 Durchgänge. Das war sehr spannend. *Mhm* 2.2.

405 A: *Mega, ja*

406 I: *Gibt es Dinge, um langsam zum Schluss zu kommen, ... die ich vergessen habe*
407 *nachzufragen? Die ihr aber unbedingt noch mitteilen möchtet?*

408 A: ... Nicht etwas, was unbedingt gesagt werden muss, aber vielleicht noch zum Streifen 6.4.
409 [Skala]. Den haben wir praktisch nicht gebraucht. Wir machten eine Testphase. Die 6.4.
410 kleinen Feldchen [Ikons] fielen immer wieder auf den Boden. Dann gaben wir es auf und 6.4.
411 machten es nur noch mit den Fingern. 6.4.

412 I: *mhm*

413 L: Ja, wir brauchten den Streifen auch wenig. 6.4.
414 Und wenn, dann erst nach einer Übung und nicht als Übung selbst. Auch diejenige des 6.4.
415 Schlüsselbundbüchleins brauchten wir nicht. *Sorry* 6.4.

416 I: *Das ist variabel einsetzbar* *nein, das ist ähm*

417 L: kommt mir jetzt in den Sinn. Manchmal fand ich, wir machen zuerst die Übung und
418 danach legen wir es. Plötzlich ... das fand ich schwierig, also schwierig

419 I: ... *Sonstige Ergänzungen? ... Präzisierungen?*

420 A: Vielleicht noch zum Fragebogen. Ich glaube, für Erstklässler ist das sehr schwierig. Ich 6.4.
421 kann mir nicht vorstellen, wie man die Fragen vereinfachen könnte. Aber sich wirklich zu 6.4.
422 überlegen: Kann ich das oder nicht? Das ist sehr schwer. Ich hatte den Eindruck, 6.4.

423 I: *mhm*

424 A: dass sie es manchmal Handgelenk mal π angaben. Die Kleinen. 6.4.

425 L: *mhm*

426 I: *Bei den Zweitklässlern würdest du sagen, ist es möglich?* 6.4.

427 A: ... Bei den Zweitklässlern fand ich, hängt es vom Charakter des Kindes ab. Oder auf 6.4.

428 I: *mhm*

429 A: die Reife des Kindes. Drei konnten es gut und zwei hatten noch Mühe, das 6.4.
430 einzuschätzen. 6.4.

431 I: *mhm ... Würdest du das Zielscheibensystem gleich beurteilen?*

432 L: Das finde ich jetzt einfacher. 6.4.

433 A: Ja, finde ich auch einfacher. 6.4.

434 I: *Ist dort drauf der Punkt eher verlässlich zu interpretieren?*

435 A: Dort würde ich sagen sehr. Das war ganz konkret auf eine Übung bezogen. 6.4.

436 I: *Ok, danke für diesen Hinweis. ...*

437 L: Ich muss auf nichts mehr hinweisen.

438 I: *Dann bedanke ich mich ganz herzlich für eure Auskunft und beende das Interview*
439 *Ich werde euch die Auswertungen noch zurückmelden. Ich nehme das Angebot,*
440 *nochmals vorbeikommen zu dürfen, vielleicht mit einer neuen Idee zu Besuch zu*
441 *kommen, gerne an. Wenn ihr es weiterführen möchtet und Unterstützung haben möchtet, 442*
gebe ich die gerne. ...

443 *Herzlichen Dank*

444 C: Ja danke ebenfalls.

445 A: Danke dir für die grosse Arbeit.

Transkription Interview 2

Gruppeninterview zum Forschungsprojekt „Aufmerksamkeitsförderung durch Achtsamkeit“				
Gesprächspartnerin				
Sigel	Name	Alter	Geschlecht	Funktion
R	Rosemarie	55	Weiblich	SHP in Klasse A
Interviewende				
I	Regula Singer	54	Weiblich	Forschende SHP
Gesprächsdaten				
Kommunikationssituation	Keine weiteren Personen anwesend, ruhig, keine Störungen			
Aufnahmedaten				
Name der Aufnehmenden	Regula Singer			
Name der Transkribierenden	Regula Singer			
Aufnahmestatus	Offene Aufnahme			
Datum / Zeit	13. April 2017 / 8:15 – 8:45			
Ort	Schulzimmer			
Dauer	29:48 Minuten			
Transkriptionsdatum	9. Juni 2017			
Allgemeine Bemerkungen				
<ul style="list-style-type: none"> • Anfängliche Nervosität seitens der Interviewenden • Das Interview wird in Dialekt (Zürich-Deutsch) gehalten / Die Transkription wird in Standardsprache verfasst, wobei einige Dialekt typische Formulierungen erhalten bleiben. • Es handelt sich hier um das nachgeholte Einzelinterview. 				

- 01 I: *Ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Interview, wofür du Zeit einrichten konntest.*
- 02 *Ich möchte mich auch bedanken, (tiefes Ausatmen)*
- 03 *... fürs Mitmachen am Projekt schon an dieser Stelle (schniefen)*
- 04 *Ich habe dieses Interview als einen Teil von meiner Datenerhebung gewählt für meine*
- 05 *Masterarbeit und entsprechend versuche ich durch diese Befragungen zu Informationen zu*
- 06 *gelangen, die mir dienen. ...*
- 07 R: mhm
- 08 I: *Ähm ... vom Ablauf her ... nehme ich Bezug auf meine Fragestellungen. Ich denke, eine*
- 09 *halbe dreiviertel Stunde wird das etwa gehen, je nachdem, wieviel wir zu berichten wissen.*
- 10 *... Ähm ... du hast gesehen, ich habe das Aufnahmegerät eingeschaltet.*
- 11 R: mh ja
- 12 I: *Ist das für dich in Ordnung, wenn das läuft?*
- 13 R: Ist gut
- 14 I: *Das ist einfach eine Hilfe für mich, wenn ich nachher bei der Verschriftlichung, damit ich*
- 15 *jetzt nicht protokollieren muss. Das wäre ein wenig ...*
- 16 R: mh
- 17 I: *zu anstrengend. ... Natürlich werden die Daten vertraulich behandelt, das heisst a no ny*
- 18 *misiert, habe Mühe mit diesem Wort. Ich gebe dir einen anderen Namen, wie auch immer*
- 19 *... dass man da entsprechend nicht die Original*
- 20 R: mhm

- 21 I: *Namen darin findet. ... Ja ist das so ... ok?*
- 22 R: Das ist gut.
- 23 I: *Ich durfte euch Mitte Januar das Projekt vorstellen, die Materialien übergeben und ähm*
- 24 *ihr habt danach damit gestartet. ... Kannst du vielleicht zuerst einmal etwas zu diesem*
- 25 R: mhm
- 26 I: *S t a r t erzählen? Wie ist es dir da ergangen?*
- 27 R: Ja also aus meiner Sicht ... für mich war es ... spannend gewesen ... Ich kenne ja die
- 28 Übungen an mir, kenne ich ja gut, ich mache das. Das ist etwas in meinem Leben, das
- 29 ganz wichtig ist, vieles mit Achtsamkeit habe ich immer gemacht ... aus meiner
- 30 Geschichte. Und dann das ... mit den Kindern a u c h aber nicht in dem Masse. Und das
- 31 war für mich spannend gewesen, mich so auf den Weg zu machen und zu schauen, wie
- 32 sie darauf reagieren.
- 33 I: *Du hast gerade das Mass angesprochen. Wie habt ihr es organisiert?*
- 34 R: Also, wir arbeiten ja auch oft separativ.
- 35 I: mhm
- 36 R: Das ist das, was irgendwie unser Team mm ... denke ich ... was einfach sinnvoll ist, auch
- 37 ⁵ von der Klasse her. Und dann machte ich manchmal als Einstieg mit der ganzen Klasse 3.3.
- 38 drüben. Also oft
- 39 I: *Drüben, heisst im Klassenzimmer?*
- 40 R: im Klassenzimmer mit der ganzen Gruppe. Und sonst ich habe ja Teamteaching. Ich habe 3.1.
- 41 oft 2. und 3. Klässler. Das sind zwei Lektionen in der Woche. Dann begann ich immer, 3.2.
- 42 also hier drin
- 43 I: *im Gruppenraum*
- 44 R: im Gruppenraum und manchmal sogar auch zwei Kinder ... dann mal und schaute, 3.2.
- 45 wie' s geht. Also eigentlich, einmal machte ich es für mich [im Rahmen des IF Settings], 3.1.
- 46 aber auch als Einstieg dann mit der ganzen Klasse im Klassenzimmer. 3.3.
- 47 I: mhm
- 48 R: Ich war oft die Durchführerin und weniger ... also wenn ich es für mich machte mit
- 49 kleinen Grüppchen, konnte ich auch beobachten. Aber ich merkte, wenn 3.2.
- 50 ich es mit der ganzen Klasse machte, dann musste ich Agnes [Klassenlehrerin]
- 51 beobachten lassen.
- 52 I: *Jawohl, da klar nur eine Funktion übernommen*
- 53 R: Ja so, ... in dem Sinne haben wir natürlich mit deinem ... Projekt
- 54 jetzt ... das ist dann ein Zusammenarbeiten auch gewesen, natürlich
- 55 I: *Ja*
- 56 R: Aber sonst arbeiten wir oft auch so, dass wir Arbeiten aufteilen und auch die
- 57 Räumlichkeiten trennen und einfach so, wie es sich anbietet.
- 58 I: *Wenn ich dich richtig verstehe, ist es aber wertvoll, wenn man zu zweit entsprechend ein 6.4.*
- 59 *solches Achtsamkeitstraining leiten kann? 6.4.*
- 57 R: Ja, also vor allem in der grossen 6.4.

⁵ Farb- und Nummerncodierung nach Kategoriensystem

- 58 I: *mit einer Funktionsaufteilung*
- 59 R: ja in der grossen Gruppe, denke ich, ja. 3.2. / 6.4.
- 60 I: *Habt ihr das jetzt mehrheitlich ähm, wenn ihr beide da gewesen seid, mit allen drei*
- 61 *Klassen gleichzeitig gemacht? ... Im Sinne des Mehrklassensettings?* 3.2.
- 62 R: ... ja ... würde ich sagen ja 3.2.
- 63 I: *Ist vielleicht ein*
- 64 R: Ja ja genau, weil wir dann auch schauten, wann sie ins englisch gingen. Dass wir, dass 3.5.
- 65 wir es nicht dann machten, sondern dass ich es machten, wenn sie zurückkamen. 3.5.
- 66 Einfach an meinen Tagen.
- 67 I: *mhm*
- 68 *Es hatte drei Qualitäten von Übungen. Einmal Atmungsübungen, Einstiegsübungen der*
- 69 *Achtsamkeit*
- 70 R: *mhm*
- 71 I: *die Sinneswahrnehmungen und diejenigen, die mehr in eine eigentliche Meditation geführt*
- 72 R: *mhm*
- 73 *haben. Mit welchen dieser drei habt ihr, oder habt ihr mit vorwiegend einer gearbeitet?*
- 74 *Oder mehr alles*
- 75 R: *Meinst du wir beide oder*
- 76 I: *Beantworte es für dich*
- 77 R: Für mich bot sich die Atmung sehr oft an. Das ist auch etwas, das mir sehr vertraut ist. 2.6.
- 78 Da habe ich gemerkt, da kann ich einfach so machen.
- 79 I: *mhm*
- 80 R: Auch von den Stunden her. Einmal, weil das etwas kürzer war. Ich merkte, da 2.6.
- 81 hatten die Kinder... da hatten sie so einen ... wirklich schnellen Zugang. 2.6.
- 82 I: *Ja*
- 83 R: Aber ich machte alle drei Bereiche gerne. Nur beim zweiten und dritten merkte
- 84 ich, musste ich mehr Raum einplanen.
- 85 I: *Ja*
- 86 R: Jetzt gerade die Sinneswahrnehmung zum Beispiel. Ich hätte zum Beispiel mit den Rosinen
- 87 und Bohnen hätte ich Stunden lang einfach (lacht) machen können, weil sie ja dann auch 1.1.
- 88 wieder auf Ideen kamen. ... Tasten, dann fokussierte ich aufs Tasten. Hinschauen 1.2.
- 89 [betrachten] kam immer mehr, dass sie merkten, man kann an etwas ganz lang 1.2.
- 90 dran sein. 1.2.
- 91 I: *Was hat dich daran gehindert, es auszudehnen?*
- 92 R: Ich habe es ausgedehnt. Aber manchmal war es zum Beispiel so, dass Agnes sagte,
- 93 I: *Ja*
- 94 R: sie brauche noch 20 Minuten für einen Vortrag, weißt du 6.3.
- 95 I: *Ja mhm*
- 96 R: im Alltag ist das nicht immer einfach. Ja, dann gaben wir dem den Raum nicht. 6.3.

97 Weil einfach das Programm mit Wechseln, Therapien usw. eben auch Realität gewesen [6.3.](#)
98 ist.

99 I: *Ja*

100 R: Wann ich konnte, natürlich klar, dachte ich, ja gut, schauen wir es genau an. Wie ist
101 die Verarbeitung von Hülsenfrüchten? Und alles das auch (lacht).

102 I: *Du hast eben geschildert, dass die Kinder in ihrer Selbstwahrnehmung, wir sprachen von*
103 *den Sinneswahrnehmungen, Dinge herausgefunden haben, die du aufnehmen und*
104 *weiterführen konntest. Konnten sie diese Selbstbeobachtungen in den Alltag übertragen?*

105 R: mhm

106 ... bin am Überlegen, weißt du ob

107 I: *überhaupt feststellbar war?*

108 R: müsste ich überlegen, wie war es vorher, wie jetzt? ... Mhm

109 I: *mhm ... Wäre, wenn dir etwas ins Auge gesprungen wäre, ja oder gerade etwas*

110 R: nein, es war mehr
111 von innerhalb der Übungen

112 I: *dich angesprungen hätte ja*

113 R: ja, dass ich merkte, dass es mir vertrauter wurde.

114 I: *mhm, also da Veränderungen*

115 R: ja

116 I: *über die zehn Wochen Training, die du feststellen konntest.* [2.1.4.](#)

117 R: Genau, da konnte ich innerhalb der Übungen, kann ich [2.1.4.](#)

118 sagen doch, merkte ich, dass sie anders darauf zu gehen. [2.1.4.](#)

119 I: *mhm*

120 R: Nicht nur, dass sie wussten, wie der Ablauf geht. Sondern auch, so schien es mir, [2.1.4.](#)
121 gespürt hatten. Ich spürte, dass sie erfahren hatten, wie es tat (sich anfühlte) und dann [4.6.](#)

122 I: *Wie hatte sich dieses anders hinein- oder rangehen geäußert?*

123 R: Ja, sie hatten ja gewusst, beim Atem beobachten, die Hand auf den Bauch legen.
124 Dann war das mal, machten sie das einfach. Und dann beobachtet ich, dass

125 ähm ... ja dass sie dann eigentlich ... wirklich dann gerade eingestiegen sind mit Spüren. [1.1.](#)

126 Sie hatten die Augen zu und hatten zum Beispiel auch gewartet, bis der Klang, ich [1.1.](#)

127 machte es immer mit dem Klang, bis der Klang verstummte. Jeder war so für sich. Nicht [1.2.](#)

128 alle haben gleichzeitig aufgehört und die Augen geöffnet und herumgeschaut. Sondern [1.2.](#)

129 sie hatten für sich entschieden, wann es fertig war. An solchen Sachen, also wirklich [1.5.](#)
130 äusserlich, habe ich es so gedeutet.

131 I: *Ja, dass ist eine Komponente eigentlich von der selektiven Aufmerksamkeit,*

132 R: mhm mhm

133 I: *fokussieren können, sich nicht ablenken lassen, dranbleiben und nur auf das reagieren,*
134 *wie man's beabsichtigt hat,*

135 R: genau

136 I: *die Übungsabsicht meine ich jetzt, dass ihnen das in der Umsetzung letztendlich*
137 *gelungen ist.*

138 R: Ja

- 139 I: *So dass dies wirklich mit der Übung trainiert werde konnte.*
- 140 R: Genau, aber so im Alltag könnte ich dies gar nicht sagen. Ist es für mich zu kurz 6.4.
141 gewesen.
- 142 I: *Ja*
- 143 R: Ich denke, da müsste ich jetzt wie einen langen Bogen haben 6.1.
- 144 I: *mhm*
- 145 R: wie ich es kenne von anderen Sachen, dass ich vielleicht nach einem Jahr sagen kann, 6.1.
146 doch es hat wirklich gegriffen. Oder so. 6.1.
- 147 I: *Es sind ja die zwei wichtige Dinge, die natürlich so einen Input, sage ich mal, das*
148 R: *mhm*
- 149 I: *Reinschieben von von einem solchen zeitlich begrenzten Projekt, völlig ausser acht*
150 *lassen: Ein Achtsamkeitstraining sollte lange andauern, im Sinne von wirklich*
- 151 R: *mhm* *ja*
- 152 I: *mehreren Monaten oder vielleicht werden Jahre draus. Oder wie bei dir wird eine*
- 153 R: *mhm* *jaja*
- 154 I: *Lebenseinstellung daraus. Es sollte Platz haben ... ähm das zweite ist bei dir gegeben.*
155 *Du hast selber Erfahrungen mit dieser Art mit sich selber umzugehen. Dies erleichtert*
- 156 R: *ja, genau*
- 157 I: *es, dass man es entsprechend als Selbstverständlichkeit einbauen kann. Mhm*
- 158 R: *mhm*
- 159 I: *Sich bewusst werden was läuft und geht war ein wichtiger Teil oder besser gesagt ein Teil*
160 *einiger Übungen. ... ähm wie habt ihr die angewendet oder wie hast du sie angewendet,*
161 *wenn du mit Kindern im Einzelsetting gearbeitet hast? Hat es da die ... die, ich muss*
162 *meine Frage präzisieren, die ähm Rückmeldungen mit den Fingern, mit der Skala, ist die*
163 *zur Anwendung gekommen oder gab es eine bessere Variante?*
- 164 R: Die Skala brauchte ich gar nie. Eben weil sie ja vom Klassenzimmer in den 6.4.
165 Gruppenraum wechselten und ich fand, die Skala noch mitzunehmen, sei umständlich. 5.1.
166 Ich hab's so gemacht, dass sie die Augen schlossen und dann an ihren Fingern 5.1.
167 abzählten. Das fand ich auch spannend, mit geschlossenen Augen ähm die Fünf finden 5.1.
168 oder so. Denke, das ist eine 5.1.
- 169 I: *mhm*
- 170 R: *Kombination, bei der sie irgendwie noch mehr in* 6.4.
171 *den Körper kommen. Ich habe das eigentlich für mich als eine gute Variante angesehen.* 6.4.
- 172 I: *Ja*
- 173 *Warum hat eine Übung gut funktioniert?*
- 174 R: ... Für mich ... ich achtete darauf, also einerseits hatte ich so wie ... wenn ich ...
175 kleine Grüppchen machte oder einzeln, entschied ich für mich gerade, was wohl gut 3.4. / 5.1.
176 tun könnte. Das war immer sicher gut gewesen. Zum Beispiel nicht etwas machen, 3.4.
177 bei dem sie sich stark bewegten, zum Beispiel nicht wenn sie schon wach waren 3.4.
178 oder so. Ein bisschen angepasst, wie ich dachte, könnten sie brauchen und dann eben 3.4.
- 179 I: *mhm*
- 180 R: die Ruhe dazu, den Raum, wo ich sage: Jetzt mache ich das. Und selber ... das ich 3.1.

181 selber dazu eingestellt war ... das zu machen. Also ich musste ja selber gut bereit sein. 6.4.

182 I: *Situationsbestimmend ist also die eigene Verfassung ... die Verfassung vom Kind, die*

183 R: jaja ... total mhm

184 I: *Örtlichkeit, die Form, Sozialform, die Gruppe oder einzeln, das Setting, das hat ja dann*

185 R: mhm genau

186 I: *auch variiert.*

187 R: Das hatte sehr variiert.

188 I: *Was dann geklappt hat. Ähm ... Das heisst letztendlich von deiner Beurteilung konnte*

189 *sehr viel ... abgeleitet werden, wie es eingefädelt werden musste, dass es erreicht wurde.* 190

Die Situation wahrnehmen müssen oder können, um entsprechend auszulesen was

191 *passte.*

192 R: Genau. Und selber, weißt du, die Bereitschaft haben, in das zu gehen, weil manchmal ist 6.4.

193 man selber im drive oder so. Dann wirklich eine Entscheidung treffen, jetzt mache ich das 6.4.

194 und selber ... weil das merkte ich auch, vor allem ... nein auch in der grossen 6.4.

195 Gruppe, dass sie gut einstiegen, wenn ich das selber äh wirklich das mitmachte und auch 3.4.

196 einstieg.

197 I: *Die Vorbildfunktion ... wirklich ein Teil sein davon*

198 R: mhm Das fiel mir sehr auf. Dass

199 sie, vielleicht auch auf dieser Stufe, ich habe es jetzt nicht mit Grösseren gemacht, aber 2.2.

200 ich denke, sie nahmen oft nach.

201 I: *Ja und im Sinn von, dich auch als authentisch empfinden, oder mit dem, was du machst,*

202 R: Ja ja

203 I: *nicht etwas verlangst, an dem du selber eigentlich nicht teilhaben kannst.*

204 R: genau ja

205 I: *Einige Übungen mit Beschreibungen habe ich als Karteikarten-System präsentiert. Hat dir*

206 R: mhm

207 I: *das Format entsprochen?*

208 R: Ja, das hat mir ... geholfen, und vom Format her ist es gut.

209 I: *Einige sind mehr der Buchtyp oder Ordnertyp*

210 R: Nein, für mich war es gut, auch so, wie wir 5.1.

211 arbeiten. Ich arbeite viel zu Hause. Da konnte ich mal zwei drei Blätter genehmen. Agnes 5.1.

212 hatte den anderen Teil. Wir hatten es aufgeteilt am Anfang um uns einzulesen. Wir 5.1.

213 I: Ja

214 R: mussten ja zuerst einmal ein bisschen schauen. Drum war das eine gute Form. 5.1.

215 I: *Waren genügend Informationen darauf? Ähm Hat nichts gefehlt?*

216 R: Für mich hatte es genügend Info drauf. Für mich 5.2.

217 war wichtig zu sehen, was du gerne damit hättest. Nicht das ich selber etwas mache.

218 Weil es dein Projekt war, habe ich mich auch stark daran gehalten. So war es hilfreich.

219 Hätte ich nur einen Titel gehabt, hätte ich einfach etwas daraus gemacht. [lacht]

220 I: *Die Freiheit, das gestalten zu können! (lacht mit) Die hast du nicht gehabt, weil ich alles*

221 *vorgegeben habe.*

222 R: Ja, aber das war gut so! So wusste ich, ich mache es in deinem

223 Sinne. Da gibt es ja Spielraum bei diesen Sachen vor allem das Ziel, dass
224 I: absolut ja

225 R: ich dann wirklich, ja dieses Ziel im Auge hatte.

226 I: ... Ähm, du hast den Stundenplan erwähnt und verschiedene ... Einzelstunden, die die
227 Kinder haben in Form von Therapien wie Logo, was auch immer, die die Organisation
228 manchmal erschweren. Ist das Mehrklassensystem in deinen Augen diesbezüglich auch
229 ein Erschwernis, wenn man ein solches Projekt durchführen will?

230 R: Nein, das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Weil es hat, ... ich finde halt die 3.5.
231 Bereicherung ist dann inhaltlich. Einfach, weil es verschiedene Stufen sind, hebt es dies 3.5.
232 auf. Ich glaube, auch in einer ... Jahrgangsklasse hättest du das auch mit rein- und 3.5.
233 rausgehen und wechseln und so. 3.5.

234 I: mhm ... ok

235 R: ... Es ist eigentlich mehr noch ... Ja ich fand es eindrücklich, zu sehen, wie es in der 3.5.
236 grossen Gruppe, wie in kleineren Grüppchen funktionierte. Wie war es, wenn nur die 3.5.
237 1. Klässler dabei sind? ... spannend fand ich's ... ja. 3.5.

238 I: Welche Qualitäten hast du wahrgenommen bei den 1. Klässlern?

239 R: Qualitäten ... die Offenheit. Manchmal kam das Verspielte zum Vorschein. Und bei den
240 Grösseren, also zum Beispiel bei einem Mädchen ... Ich fragte manchmal auch nach
241 der Achtsamkeit, aber dann fragte ich auch nach meinem Thema, Motivation und Lust, 4.3.
242 das ich mit meinem Projekt untersuche. (lacht) Und sie sagte immer: 4.3.

243 I: sehr gut (lacht ebenfalls)

244 R: Habe keine Lust! Sie war die einzige, keine Lust, keine Wirkung und nichts. 4.3.
245 Aber sie war von aussen gesehen diejenige, die eingetaucht war, das gemacht hatte. 4.3.
246 Das war spannend. Das war bei einem 3. Klass-Mädchen. Wo hingegen die 1. Klässler, 4.3.
247 da dachte ich manchmal, ja Selbsteinschätzung, n a j a, zappeln rum und zeigen 2.2.
248 dann eine 10 an. (lacht) 2.2.

249 I: Selbst- und Fremdeinschätzung da

250 R: Ja, da merkte ich einen grossen Unterschied. Beim Dabei sein das Verspielte bei
251 I: Ja, ok

252 R: den Jüngeren.

253 I: Du hast Wirksamkeit als Stichwort genannt. Haben die Kinder eine Wirksamkeit an sich
254 wahrgenommen?

255 R: Da haben ... äh ... Ich fragte nicht: Wie ist die Wirksamkeit? Ich fragte: Tut es dir gut?
256 Weißt du, das war ja dann ein bisschen anders. Das war wirklich dann für

257 I: Ja ja genau

258 R: Kinder. Ein Drittel sagte meistens: Es tut mir gut. Also sie haben wirklich etwas darüber 1.5.
259 I: ok

260 R: sagen können. Oder es ist so weder noch, oder dann: Nein, eigentlich würde ich es nicht 1.5.
261 I: Ja

262 R: brauchen. 1.5.

263 I: So sind sie eingestiegen auf ... eigentlich ja die verbale Auseinandersetzung mit Prozess
264 R: genau

265 und eben sagen können, wie schätzen sie sich da ein. Das war noch schwierig. Aber 6.4.

266 sie haben etwas zu sagen darüber. Und auch .. ich hatte den Eindruck, sie reflektierten. 1.5.

267 Sie sagen nicht einfach etwas. Sie zögerten, oder (rutschten) auf dem Stuhl, dass ich 1.5.

268 I: *Das ist dann wertvoll.*

269 R: merkte, es bewegte sich etwas in ihnen. 1.5.

270 I: *Du hast die Motivation als Stichwort erwähnt. Ist als Faktor, wie kurbelt man das*

271 *selbstständige Üben an, ähm ganz ganz wesentlich. Und für das selbstständige Üben*

272 *wären die Schlüsselbundbüchlein gedacht gewesen. Nach einer Einführung von euch,*

273 *sollte es von den Kindern umgesetzt werden können. Kannst du zum Einsatz dieser*

274 *Übungen .. oder wie seid ihr mit den Schlüsselbundbüchlein umgegangen oder du, wenn*

275 R: Ja

276 I: *du es alleine gemacht hast?*

277 R: Da muss ich gestehen, hatte ich viel zu wenig daran gedacht. Ich glaube, sie hatten sie 6.3.

278 nicht in Einsatz gebracht persönlich, freiwillig, selber daran gedacht. Aber ... im

279 Nachhinein denke ich, wenn ich jetzt noch mehr ... jedes Mal jedes Mal, wenn ich was 6.3.

280 gemacht hätte, immer wieder auf das Büchlein hingewiesen hätte. Daran dachte ich wie 6.3.

281 so, in meinen Stunden IF Stunden, wie zu wenig, sie darauf aufmerksam zu machen. 6.3.

282 Aber ich weiss, Agnes machte das oft. Das hatte sie mir dann mal gesagt. Ich merkte

283 plötzlich, das sagte ich nicht immer wieder und ... sie waren dabei, wenn ich es mit 3.4.

284 ihnen machte. Aber sie selber? ... Hatte ich nicht gesehen, dass sie auf die Idee 3.4. / 4.4.

285 kamen, das hervor zu nehmen. Aber eben, bei meinem IF ist es speziell. Eins zu eins, ja

286 I: *mhm*

287 R: direkter. Da stehen sie nicht noch auf und machen eine Übung.

287 I: *mhm* *in deiner Situation*

288 R: Da braucht alles ein bisschen mehr, länger, auch länger.

289 I: *Es ist natürlich auch ein Widerspruch, wenn du gezielt etwas führst oder von ihnen willst,*

290 *sie entsprechend [arbeiten] lässt und dann wiederum sagst: Mach, was du willst.*

291 R: Andererseits, wenn sie durstig sind, dann sagen sie's. Aber eben das wissen sie. Trinken

292 , dass sie zwischen durch trinken. Das könnte man schon etablieren. Das glaube ich

293 schon. Aber eben das ist, wie du auch sagst, das führt vielleicht zu einen längeren 6.4.

294 Bogen, und noch mehr, ja dann muss es noch mehr automatisiert sein. Im Sinne von ... 6.4.

295 eigentlich der Ablauf ... muss vielleicht ... noch mehr eingeschliffen sein. Aber auch noch 6.4.

296 mehr, dass sie merken, weißt du, was es bewirkt für sie g a n z alleine. Es war jetzt 4.6.

297 immer sehr geführt.

298 I: *Könnte man sagen, wenn man dieses Projekt als Langzeitprojekt über ein Jahr planen*

299 R: *mhm*

300 I: *würde, mit ihm ein Jahr lang arbeiten würde, dass es [Schlüsselbundbüchlein] zu einem 2.3.4.*

301 *späteren Zeitpunkt besser zum Einsatz käme?* 6.2.

302 R: Genau. Dann würde ich das zum Beispiel so machen: Den Kindern am Morgen sagen: so 6.2.

303 heute Morgen schaut ihr mal, wann ihr es einsetzen könntet. So ist es teilweise geführt. 6.2.

304 I: *Ja*

305 R: So immer mehr dann

306 I: *Das Angebot zuerst machen und lernen, das Angebot zu nutzen. ... Das war ...*

307 R: *Ja ... dieser Übergang*

308 I: *fast eine Überforderung, schon anzunehmen, dass das in einer Selbstverantwortlichkeit*

309 *zum Einsatz kommen kann.*

310 R: *Ja genau. Aber auch von mir her. Weißt du, ich führte so stark,*

311 *natürlich auch, weil ich gemerkt hatte, dass es dies brauchte.* 6.4.

312 I: *Absolut ja. Ein wertvoller Hinweis,*

313 *wenn man weiter damit arbeiten will oder es woanders einsetzen möchte. Ok.*

314 *Wir haben auch die Situation angesprochen, dass es nicht euer sondern mein Projekt*

315 *war. Das heisst, ihr habt fremdes Material in Führungszeichen vorgesetzt bekommen.*

316 *Und dann mit diesem arbeiten dürfen, müssen, sollen. Ähm ... wie geht es dir persönlich*

317 *mit einer solchen Situation, in der nicht du auswählen kannst, du nicht gänzlich*

318 *bestimmst, sondern eine Kiste mit Material in die Hand gedrückt bekommst?*

319 R: *Also jetzt in dieser Situation hat es mich inhaltlich sehr interessiert. Weißt du, weil es*

320 *eben für mich selber etwas so wichtiges ist. Und trotzdem war es am Anfang: O h hoppla* 6.3.

321 I: *mhm*

322 R: *noch einmal etwas* in unserem Schulalltag. Und dann hat es wie ... Ich wusste es ist dein 6.3.

323 I: *mhm*

324 R: *Projekt und ich möchte das gut durchführen können. Dann brauchte es die Entscheidung* 6.3.

325 *, das einfach einzubauen. Und das, denke ich, ist, dazu brauchte es mehr Motivation* 6.3.

326 I: *Ja*

327 R: *Ich musste es mir auch äusserlich heranholen. Und ich denke, wenn es jetzt meins wäre,* 6.3.

328 *ist es schon gegeben, hätte ich von innen her schon vieles gemacht. Das hat eine* 6.3.

329 I: *Ja* *mhm*

330 R: *Bewusstheit benötigt, mich dem zuzuwenden. Das Kistchen mal nehmen, alles* 6.3.

331 *durchzusehen. Das ging gut. Ich merkte, es brauchte einen solchen Schritt.* 6.3.

332 I: *Ok*

333 *Ich bezeichne die Achtsamkeit im Titel (Arbeitstitel) meiner Arbeit als Strategie zur*

334 *Aufmerksamkeitsförderung im Speziellen für die selektive Aufmerksamkeit. ... Wie schätzt*

335 R: *mhm*

336 I: *du die Wirksamkeit ein? ... eines solchen Trainings?*

337 R: *Also generell?*

338 I: *In Bezug auf die Steigerung der Aufmerksamkeit. Kann man die fördern damit? Ist es*

339 R: *Ich habe mir das gut überlegt, immer wieder, ... intensiv machen wir Schule bewegt ,*

340 I: *Hast du Beobachtungen gemacht?*

341 R: *das ständige Bewegen. Da merke ich, das ist für die Kinder etwas Natürliches. Das*

342 *machen sie sonst auch. Wenn es im Klassenzimmer ist, ist es einfach hilfreich, um*

343 *wieder präsent zu sein. Das andere, merkte ich, ist etwas, das ihnen nicht so*

344 *geläufig war. ... Aber ich hatte den Eindruck, dass es durch das immer Wiederkehrende* 2.1.4.

345 I: *mhm*

346 R: *... ja doch, dadurch, dass es nicht das Geläufige (Bekannte, Vertraute) war, hatte ich jetzt*

347 *schon den Eindruck, dass dies eine Steigerung gab. Es brauchte noch mehr Bewusstsein* 2.1.4.

348 sich darauf einzulassen, zum Starten.

349 I: *Würdest du es weiter einsetzen?*

350 R: Ja das würde ich, werde ich weiter einsetzen. 6.2.

351 I: *mhm*

352 R: Ich machte es ja (auch) in einer Gruppe, die das Training nicht gehabt hatte. Also teils

353 teils, es waren Schüler der 3./4. Klasse dabei. Das war dann spannend [lacht].

354 I: *Ja sehr. Könntest du*

355 *vielleicht da noch etwas dazu ausführen? Das hatte ich gar nicht realisiert.*

356 R: Die waren natürlich dann damit beschäftigt, wie die Übungen gingen. Aber ich hatte sie ja 3.4.

357 ganz genau angeleitet. Aber die hatten ... man merkte es nicht, dass die sonst nicht 3.4.

351 I: *mhm*

358 R: dazu gehörten. Sie machten einfach mit, weil alle es machten. Das scheint mir bei 4.3.

359 I: *mhm*

360 R: Kindern ... da konnte ich sagen, ich könnte es deuten, dass es einfach rüber springt. Auch 4.3.

361 I: *Ja*

362 R: wenn sie die Augen geschlossen hatten, was wir ja kennen vom Yoga. Als ich das erste

363 I: *Ja*

364 R: Mal die Idee hatte, dies zu tun ... So jetzt bin ich gespannt! Die machten einfach mit!

365 I: *Kommt dir hier auch wieder zu gute, was du am Anfang gesagt hast, wenn du*

366 *authentisch bist und es mit Überzeugung vorlebst, vormachst, dann steigen sie voll*

367 R: *Ja ja*

368 I: *darauf ein. Wenn das Vertrauen da ist, dann kann man gut arbeiten.*

369 R: Und dann noch, sie übernahmen die Stimmung, die im Raum war von den anderen. Das 4.3.

370 gab eine Kraft.

371 I: *Gut ... ähm ... Gibt es noch Dinge, Punkte, die ich vergessen habe zu erwähnen oder zu*

372 *fragen, die mir noch gerne mitteilen möchtest?*

373 R: Brauche einen Moment ...

374 I: *Den gebe ich dir gerne.*

375 R: Es kommt mir jetzt nichts in den Sinn. Mir war wichtig, dass ich das mit dem Büchlein, 6.4.

376 dass ich es nicht im Fokus hatte, darauf hinzuarbeiten, dass sie damit selber arbeiten. 6.4.

377 I: *Von meiner Projektgestaltung, Überlegungen her äh nehme ich die Information gern mit,*

378 *dass es so ... n i c h t ... optimal funktioniert hat. Das es zu früh war... oder ähm länger*

379 *nur beim anderen zu bleiben, dienlicher gewesen wäre.*

380 R: *mhm. Das kann ich wie*

381 nicht beurteilen, weil nicht nur ich die Übungen durchgeführt habe. Ich hatte nicht alles

382 gegeben auf diesen Fokus, weil ich das Gefühl hatte, das Geführte stimme so. 3.4.

383 I: *mhm mhm. Das war*

384 *ein Angebot, das in dem Sinn, dass ähm ... Dahinter stand meine Idee, wie kann man sie*

385 R: *Ja genau*

386 I: *motivieren, sodass sie wirklich diese Möglichkeit wahrnehmen und selber für sich*

387 R: *mhm*

388 I: *mittragen? Das ist natürlich ein Gedanke, der in die Zukunft gerichtet ist und nicht nur auf*

389 R: ja genau

390 I: *die zehn Wochen der Durchführung. Ein Sämlein setzen, in dem Sinne, dass sie etwas*

391 R: ja mhm

392 I: *mitnehmen können. Später können sie sich daran erinnern: Wir haben doch mal ..., und*

393 *das wieder hervornehmen.*

394 R: Genau. Und dazu noch für die Auswertung. Ich machte es nur mit dem 2.2.

395 ISR Schüler. Von den anderen weiss ich jetzt gar nichts. Aber nach meinen

396 Beobachtungen, oder gut, ich interpretiere es natürlich auch. Aber so wie ich die Kinder

397 sonst kenne, ist das dann schon eine Anforderungsstufe mehr. Wenn überall irgend 2.2. / 3.5.

398 etwas gemacht wird, während sie eine Achtsamkeitsübung machen oder dies tun sollten. 3.5.

399 Das ist ein hoher Anspruch. ... Gerade dieser Schüler sagt, er mache es gerne alleine, 3.5.

400 I: Absolut mhm

401 R: wenn es ruhig ist, so oder 1.3.

402 I: mhm

403 I: *Die Qualität wahrnehmen und merken, dass sie hilft oder dass ich sie brauche. In dem*

404 *Sinne eine wertvolle Erfahrung. Ich kann auch sagen, ich kann mir meine Umgebung*

405 *einrichten, dass ich profitiere.*

406 R: mhm genau

407 I: mhm

408 R: Das war noch und sonst kommt mir nichts in den Sinn, ... müsste ich jetzt I ä n g e r

409 nochmals alles durchdenken ... (lacht)

410 I: *Gut. Dann komme ich langsam zum Schluss. Ich bedanke mich herzlich für die vielen*

411 *Informationen, die ich mitnehmen darf. ... ähm Ich werte diese nun aus zusammen mit*

412 R: mhm

413 I: *den Fragebögen, den Beobachtungen, den Tests und werde euch eine Rückmeldung*

414 *geben. Ähm ... Ich glaube, zu Beginn des Interviews habe ich vergessen zu fragen:*

415 *Wenn ich dieses Interview verschriftliche, möchtest du dies gerne sehen, Einsicht*

416 *nehmen, bevor ich die Arbeit einreiche?*

417 R: Also meinst du zum

418 I: *Quasi zum ähm ... Absegnen, wie sagt man? Um dein ok zu geben, dass ich es so*

419 R: Aha, nein das ist für mich nicht wichtig.

420 I: *verwenden darf? Gut, dann ist das in Ordnung. Dies muss einfach auch gefragt werden.*

421 R: jaja

422 I: *Dann danke sehr*

423 R: Ja. Ich danke auch. Das ich das machen durfte.

424 I: *Ich war froh, durfte ich es euch übergeben, merci.*

Kategoriensystem

Name	Codierregel	Ankerbeispiel
1. Selektive Aufmerksamkeit / Komponenten		
1.1. Fokussieren	Aussagen über gezieltes Ausrichten der Aufmerksamkeit	... gute Übung um bei sich zu sein.
1.2. Merkmale auswählen	Aussagen darüber, ob SuS gezielt auswählen, worauf sie ihre Aufmerksamkeit richten	Es wurde schwierig, nicht immer zu schauen, was der andere gerade macht.
1.3. Ablenkung	Aussagen über die Ablenkbarkeit der SuS	... er macht es gern, wenn es ruhig ist, er alleine ist ...
1.4. Plan gerecht agieren, reagieren	Aussagen über, ob die sich die SuS bei / nach Störreizen während des Übens / Arbeitens wieder weiter ihrem Plan widmen	
1.5. Bewusstsein für Aufmerksamkeit	Aussagen über bewusste Einschätzungen der eignen Aufmerksamkeit, Reflexion	Sich selber bewusst werden, wie achtsam bin ich jetzt?
2. Achtsamkeitsübungen		
2.1. Wirkung der Achtsamkeitsübung		
2.1.1. Während des Übens	Aussagen über unmittelbare Wirkungen während des Übens	Die Atemübung war eine gute Sache um bei der Sache zu sein.
2.1.2. unmittelbar danach	Aussagen über Wirkungen unmittelbar nach dem Training in der selben Stunde	Es ging sehr gut. Ruhig die Klangschale machen, sich hinsetzen und 10 Minuten ruhig arbeiten.
2.1.3. Im Laufe des Tages	Aussagen über Wirkungen, die sich im Verlaufe des Tages zeigten	Für den Rest der Stunde könnte ich das jetzt so nicht sagen.
2.1.4. Im weiteren Verlauf	Aussagen über Verhaltensänderungen, die sich im Verlaufe des Trainings zeigten	Es ist mir aufgefallen, dass etwa drei bis vier Kinder mehr den Karton geholt haben.
2.2. Angemessenheit (Unterstufe)		
2.3. Anwendung		
2.3.1. Anwendungsintervall Anwendungsintervall <-> Zeitdauer	Aussagen darüber, wie oft (Intervall) die Übungen oder in Relation zur Übungsdauer gemacht werden	... im Schnitt drei bis vier mal pro Woche die kurzen machten wir eine Weile lang jeden Morgen
2.3.2. Anwendungszeitpunkt <-> Zeitdauer	Aussagen über den Zeitpunkt der Anwendung im Projektverlauf in Relation zur Übungsdauer	Die kleineren (kürzeren) führten wir am Anfang ein.
2.4. Schwierigkeitsgrad		
2.3.3. Schwierigkeitsgrad <-> Zeitpunkt	Aussagen über den Schwierigkeitsgrad der Übung in Relation zum zeitlichen Projektverlauf	Wir machten zuerst die einfachen Übungen wie die mit dem Gong und runteratmen oder eins eins, zwei zwei
2.3.4. Schwierigkeitsgrad <-> Zeitdauer <-> Anwendungsintervall		Die kleineren (kürzeren) führten wir am Anfang ein, damit wir sie immer mal wieder machen konnten.
3. Kriterien für die Übungssituation		
3.1. Raum, Platzverhältnis	Aussagen über Orte, an denen praktiziert wird.	Mit der ganzen Klasse war es wie zu viele Kinder auf einer Fläche.
3.2. Gruppengröße	Aussagen über die Gruppengröße	Und eher in einer kleineren Gruppe funktioniert es ...
3.3. Tageszeitpunkt, Lektion	Aussagen darüber, wann im Tagesverlauf praktiziert wird	Jeden Morgen als Einstieg ...
3.4. Sozialform, Leitung, Begleitung	Aussagen über die Sozialform, über die Übungsleitung und -begleitung	Ja, also unter Anleitung funktionierten eigentlich alle gut.

		(Vorbild)	
	3.5. Heterogenität, Mehrklassensituation	Aussagen bezüglich Einfluss der Heterogenität auf das Praktizieren	Sobald alle etwas anderes machen, ist der Anspruch bei sich zu bleiben höher, als wenn man zusammen versucht, bei sich zu bleiben.
4. Geling-Faktoren fürs (selbstständige) Üben			
	4.1. Sozialform	Aussagen über die praktizierte Sozialform	
	4.2. Zeitpunkt	Aussagen darüber, wann im Tagesverlauf praktiziert wird	
	4.3. Motivation, Spass (emotional angesprochen sein)	Aussagen darüber, ob SuS Motivation zum Üben ausdrücken. Aussagen über die Trainingsatmosphäre	Ein Knabe, der hatte es gar nicht gerne und stöhnte immer... ohne ihn wäre auch die Übung besser gegangen.
	4.4. Selbstbestimmung, Wählbarkeit	Aussagen darüber, ob die SuS von der Wahlmöglichkeit Gebrauch machen, oder / und Eigeninitiative zeigen	Drittklässler wählten vielleicht das Ruhigere ... Erstklässler wählten Bewegung.
	4.5. Vorgängige Einführung, Erarbeitung	Aussagen über die Bedeutung der Einführung	... lange genug zusammen Vorübungen machen
	4.6. Selbstwirksamkeit	Aussagen über Reaktionen der SuS, die zeigen, dass sie Selbstwirksamkeit spüren	Sie hatten erfahren, wie es tat ...
	4.7. Fachperson zum Thema	Aussagen über die Bedeutung einer Fachperson	... sicherlich geholfen hat, dass eine Fachperson von aussen gekommen ist.
5. Produkteigenschaften			
	5.1. Individuelle Handhabung	Aussagen über den individuellen Umgang mit dem Produkt	Ich nummerierte sie und machte sie der Reihe nach.
	5.2. Verständlichkeit der Texte	Aussagen über Verständlichkeit der Anleitungen	Die Karten enthalten knappe, klare Informationen.
	5.3. Verständlichkeit der Bilder	Aussagen über Informationsgehalt der Bilder	
6. Erfahrungen, Erkenntnisse, Ausblick			
	6.1. Vermutungen	Vermutungen über Entwicklungen, Veränderungen bei länger dauern dem Projekt	... würde es wahrscheinlich wegfallen zu schauen: Macht mein bester Freund die gleiche Übung ...
	6.2. Wünschenswertes, Ideen, Ausblick	Aussagen über Wünschenswertes, zu weiterführenden Ideen, z. B. etwas beibehalten, adaptieren	... man müsste es jetzt weiterführen, ... dass es Alltag wird. Man könnte eine Karte aufhängen und sagen, wir machen die jetzt eine Woche lang.
	6.3. Projektintegration	Aussagen darüber, wie da Projekt in den Schulalltag integriert wird	Bei mir war es so, dass ich es anfangs vergessen hatte.
	6.4. Erkenntnisse, Rückblick	Aussagen über gemachte Erfahrungen	Die Kinder haben das Schlüsselbundbüchlein gar nicht so gebraucht.

TEA-Ch

Protokoll- und Auswertungsbogen

Name: _____ Vorname: Elsa

Alter (Jahre): 6;9 Geschlecht: m

Datum der Testdurchführung: 28.2.17 12.4.17

Testdurchführung: 1. (Form A) 2. (Form B)

Ergebnisse im Überblick

1. Durchführung (Form A) 2. Durchführung (Form B)

	Rohwert	Prozentrang	Rohwert	Prozentrang (Stufen)	Signifikanz (Stufen)
1 Sky Search					
Richtige Ziele	15	50	17	75	(+1)
Zeit pro Ziel	12,33	25	8,94	50	(+1)
Aufmerksamkeitsscore	8,94	25	7,34	50	(+1)
2 Score!	6	50/75	8	90	(+1-2)
3 Creature Counting					
Richtige	5	75	7	95	(+2)
Zeitscore	6,47	25	7,83	25	○
4 Sky Search Parallelaufgabe					
5 Map Mission	12	25	25	90	+3 S
6 Score Parallelaufgabe					
7 Walk, Don't Walk					
8 Opposite Worlds					
Gleichwelt					
Gegensatzwelt					
9 Code Transmission					

© 2009 – 3. Auflage, Pearson Assessment & Information GmbH, Frankfurt/M., 2016

The Test Attention for ChildreIn (TEA-Ch) - Protokoll- und Auswertungsbogen.
 Von Tom Manley, Ian H. Robertson, Vicki Anderson, Ian Nimmo-Shmith
 Deutsche Bearbeitung und Nominierung: Ralf Horn und Reinhold S. Jäger

1 Sky Search

Mit Distraktoren	Form A	Form B	Motorische Kontrolle	Form A	Form B
A) Zeit (Sekunden)	185	152	D) Zeit (Sekunden)	61	32
B) Richtige Ziele (Anzahl)	15	17	E) Richtige	18	20
C) Zeit pro Ziel = A/B	12,33	8,94	F) Zeit pro Ziel = D/E	3,35	1,6

2 Score!

Form A

	Übung		Test									
Aufgabe	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lösung	2	5	15	14	9	14	11	13	12	10	13	9

Richtige Form A

Form B

	Übung		Test									
Aufgabe	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lösung	3	4	13	11	15	10	14	15	13	9	11	9

Richtige Form B

2

5 Map Mission

Zahl der in 1 Minute identifizierten Ziele

Form A Form B
12/25

6 Score Parallelaufgabe

Form A

Übung	Aufgaben											
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiere	Fuchs	Eisbär	Tiger	Schildkröte	Hund	Eidechse	Kuh	Igel	Pferd	Hase	Maus	Giraffe
Schüsse	-	6	11	10	15	11	10	9	13	12	15	14

Form B

Übung	Aufgaben											
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiere	Fuchs	Eisbär	Schaf	Schlange	Papagei	Wolf	Affe	Bär	Katze	Krokodil	Krabbe	Mecrschweinchen
Schüsse	-	6	9	14	15	11	10	13	12	15	13	10

Anzahl der richtig genannten Tiere _____

Richtig gezählte Schüsse _____

Testwert: Anzahl der richtig genannten Tiere + Anzahl der richtig gezählten Schüsse _____

5

3 Creature Counting

Form A:

	Übung		Test							
Aufgabe	1	2	1	2	3	4	5	6	7	
Lösung	5	4	8	5	6	6	5	8	6	

Zeit (Sekunden)

Anzahl der Wechsel

Gesamtzeit für richtig gelöste Items: 110

Summe der Wechsel für richtig gelöste Items: 17

Der Zeitscore kann nur berechnet werden, wenn mindestens 3 Aufgaben gelöst wurden!

Zeitscore: Gesamtzeit/Summe der Wechsel 6,47

Form B

	Übung		Test							
Aufgabe	1	2	1	2	3	4	5	6	7	
Lösung	5	4	8	3	2	5	8	4	9	

Zeit (Sekunden)

Anzahl der Wechsel

Gesamtzeit für richtig gelöste Items: 188

Summe der Wechsel für richtig gelöste Items: 24

Der Zeitscore kann nur berechnet werden, wenn mindestens 3 Aufgaben gelöst wurden!

Zeitscore: Gesamtzeit/Summe der Wechsel 7,83

3

TEA-Ch

Protokoll- und Auswertungsbogen

Name: _____ Vorname: Supermario

Alter (Jahre): 7;11 Geschlecht: m w

Datum der Testdurchführung: 28.2.17 11.4.17

Testdurchführung: 1. (Form A) 2. (Form B)

Ergebnisse im Überblick

1. Durchführung (Form A) 2. Durchführung (Form B)

	Rohwert	Prozentrang	Rohwert	Prozentrang (Stufen)	Signifikanz (Stufen)
1 Sky Search					
Richtige Ziele	10	5/10!	9	5!	0
Zeit pro Ziel	9.5	10!	5,44	75	+3 S
Aufmerksamkeitsscore	5.8	50	3,59	75	(+1)
2 Score!	9	75	9	75	0
3 Creature Counting					
Richtige	2	10/25	3	25	(~+1)
Zeitscore	/		5,89	50	+4 S
4 Sky Search Parallelaufgabe					
5 Map Mission	22	50	31	75	(+1)
6 Score Parallelaufgabe					
7 Walk, Don't Walk					
8 Opposite Worlds					
Gleichwelt					
Gegensatzwelt					
9 Code Transmission					

© 2009 – 3. Auflage, Pearson Assessment & Information GmbH, Frankfurt/M., 2016

The Test Attention for Childreïn (TEA-Ch) - Protokoll- und Auswertungsbogen.
 Von Tom Manley, Ian H. Robertson, Vicki Anderson, Ian Nimmo-Smith
 Deutsche Bearbeitung und Nominierung: Ralf Horn und Reinhold S. Jäger

1 Sky Search

Mit Distraktoren

- A) Zeit (Sekunden) $\frac{95}{10}$
 B) Richtige Ziele (Anzahl) $\frac{10}{9,5}$
 C) Zeit pro Ziel = A/B $\frac{95}{10} = 9,5$

Motorische Kontrolle

- D) Zeit (Sekunden) $\frac{26}{4}$
 E) Richtige $\frac{4}{3,7}$
 F) Zeit pro Ziel = D/E $\frac{26}{4} = 6,5$

$\Rightarrow \downarrow$

2 Score!

Form A

Aufgabe	Übung		Test									
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lösung	2	5	15	14	9	14	11	13	12	10	13	9

Richtige Form A

Form B

Aufgabe	Übung		Test									
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lösung	3	4	13	11	15	10	14	15	13	9	11	9

Richtige Form B

1 Sky Search Form B

- A) 49
 B) 9
 C) 5,44
 D) 37
 E) 20
 F) 1,85

2

5 Map Mission

Zahl der in 1 Minute identifizierten Ziele $\frac{22}{31}$

6 Score Parallelaufgabe

Form A

Übung	Aufgaben											
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiere	Fuchs	Eisbär	Tiger	Schildkröte	Hund	Eidechse	Kuh	Igel	Pferd	Hase	Maus	Giraffe
Schüsse	-	6	11	10	15	11	10	9	13	12	15	14

Form B

Übung	Aufgaben													
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Tiere	Fuchs	Eisbär	Schaf	Schlange	Papagei	Wolf	Affe	Bär	Katze	Krokodil	Krabbe	Meerschweinchen		
Schüsse	-	6	9	14	15	11	10	13	12	15	13	10		

Anzahl der richtig genannten Tiere _____
 Richtig gezählte Schüsse _____
 Testwert: Anzahl der richtig genannten Tiere + Anzahl der richtig gezählten Schüsse _____

3 Creature Counting

Form A

Aufgabe	Übung		Test						
	1	2	1	2	3	4	5	6	7
Lösung	5	4	8	5	6	6	5	8	6

Zeit (Sekunden) $\frac{30}{12} = 2,5$
 Anzahl der Wechsel $\frac{22}{24} = 0,91$
 Gesamtzeit für richtig gelöste Items: $\frac{49}{6} = 8,16$
 Summe der Wechsel für richtig gelöste Items: $\frac{6}{6} = 1$

Der Zeitscore kann nur berechnet werden, wenn mindestens 3 Aufgaben gelöst wurden!
 Zeitscore: Gesamtzeit/Summe der Wechsel $\frac{8,16}{1} = 8,16$

Form B

Aufgabe	Übung		Test						
	1	2	1	2	3	4	5	6	7
Lösung	5	4	8	3	2	5	8	4	9

Zeit (Sekunden) $\frac{29}{8} = 3,625$
 Anzahl der Wechsel $\frac{35}{16} = 2,1875$
 Gesamtzeit für richtig gelöste Items: $\frac{53}{9} = 5,888$
 Summe der Wechsel für richtig gelöste Items: $\frac{9}{9} = 1$

Der Zeitscore kann nur berechnet werden, wenn mindestens 3 Aufgaben gelöst wurden!
 Zeitscore: Gesamtzeit/Summe der Wechsel $\frac{5,888}{1} = 5,888$

3

5

TEA-Ch

Protokoll- und Auswertungsbogen

Name: _____ Vorname: Weiana

Alter (Jahre): 10; 2 Geschlecht: m

Datum der Testdurchführung: 28.2.17 11.4.17

Testdurchführung: 1. (Form A) 2. (Form B)

Ergebnisse im Überblick

1. Durchführung (Form A) 2. Durchführung (Form B)

	Rohwert	Prozentrang	Rohwert	Prozentrang (Stufen)	Signifikanz (Stufen)
1 Sky Search					
Richtige Ziele	12	< 5 !	19	50	+4 S
Zeit pro Ziel	7,08	25	5,68	50	(+1)
Aufmerksamkeitsscore	5,45	25	4,1	50	(+1)
2 Score!	10	90	10	90	
3 Creature Counting					
Richtige	7	90	7	90	
Zeitscore	5,17	25	5,04	25	
4 Sky Search Parallelaufgabe					
5 Map Mission	34	50	36	50	
6 Score Parallelaufgabe					
7 Walk, Don't Walk					
8 Opposite Worlds					
Gleichwelt					
Gegensatzwelt					
9 Code Transmission					

© 2009 – 3. Auflage, Pearson Assessment & Information GmbH, Frankfurt/M., 2016

The Test Attention for Children (TEA-Ch) - Protokoll- und Auswertungsbogen.
 Von Tom Manley, Ian H. Robertson, Vicki Anderson, Ian Nimmo-Smith
 Deutsche Bearbeitung und Nominierung: Ralf Horn und Reinhold S. Jäger

1 Sky Search

Mit Distraktoren

	Form A	Form B	Motorische Kontrolle	Form A	Form B
A) Zeit (Sekunden)	85	108	D) Zeit (Sekunden)	31	30
B) Richtige Ziele (Anzahl)	12	19	E) Richtige	19	13
C) Zeit pro Ziel = A/B	7,08	5,68	F) Zeit pro Ziel = D/E	1,63	1,58

2 Score!

Form A

	Übung		Test									
Aufgabe	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lösung	2	5	15✓	14✓	9✓	14✓	11✓	13✓	12✓	10✓	13✓	9✓

Richtige Form A

Form B

	Übung		Test									
Aufgabe	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lösung	3	4	13✓	11✓	15✓	10✓	14✓	15✓	13✓	9✓	11✓	9✓

Richtige Form B

2

5 Map Mission

Zahl der in 1 Minute identifizierten Ziele 34 / 36

6 Score Parallelaufgabe

Form A

Übung	Aufgaben											
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiere	Fuchs	Eisbär	Tiger	Schildkröte	Hund	Eidechse	Kuh	Igel	Pferd	Hase	Maus	Giraffe
Schüsse	-	6	11	10	15	11	10	9	13	12	15	14

Form B

Übung	Aufgaben											
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiere	Fuchs	Eisbär	Schaf	Schlange	Papagei	Wolf	Affe	Bär	Katze	Krokodil	Krabbe	Meerschweinchen
Schüsse	-	6	9	14	15	11	10	13	12	15	13	10

Anzahl der richtig genannten Tiere _____

Richtig gezählte Schüsse _____

Testwert: Anzahl der richtig genannten Tiere + Anzahl der richtig gezählten Schüsse _____

5

3 Creature Counting

Form A/ 2 1. x

	Übung		Test						
Aufgabe	1	2	1	2	3	4	5	6	7
Lösung	5	4	8✓	5✓	6✓	6✓	5✓	8✓	6✓

Zeit (Sekunden)

Anzahl der Wechsel

Gesamtzeit für richtig gelöste Items: 124

Summe der Wechsel für richtig gelöste Items: 24

Der Zeitscore kann nur berechnet werden, wenn mindestens 3 Aufgaben gelöst wurden!

Zeitscore: Gesamtzeit/Summe der Wechsel 5,17

Form B

	Übung		Test						
Aufgabe	1	2	1	2	3	4	5	6	7
Lösung	5	4	8✓	3✓	2✓	5✓	8✓	4✓	9✓

Zeit (Sekunden)

Anzahl der Wechsel

Gesamtzeit für richtig gelöste Items: 124

Summe der Wechsel für richtig gelöste Items: 24

Der Zeitscore kann nur berechnet werden, wenn mindestens 3 Aufgaben gelöst wurden!

Zeitscore: Gesamtzeit/Summe der Wechsel 5,04

3

TEA-Ch

Protokoll- und Auswertungsbogen

Name: _____ Vorname: Kiwi

Alter (Jahre): 8,0 Geschlecht: m

Datum der Testdurchführung: 28.2.17 12.4.17

Testdurchführung: 1. (Form A) 2. (Form B)

Ergebnisse im Überblick

1. Durchführung (Form A) 2. Durchführung (Form B)

	Rohwert	Prozentrang	Rohwert	Prozentrang (Stufen)	Signifikanz (Stufen)
1 Sky Search					
Richtige Ziele	19	75	20	75	
Zeit pro Ziel	10,63	10	6,15	50	+2 S
Aufmerksamkeitsscore	8,57	5!	4,85	50	+3 S
2 Score!	10	75	7	50	(-1)
3 Creature Counting					
Richtige	7	95	5	75	(-2)
Zeitscore	5,25	75	4,7	90	(+1)
4 Sky Search Parallelaufgabe					
5 Map Mission	22	50	33	75/90	(+2)
6 Score Parallelaufgabe					
7 Walk, Don't Walk					
8 Opposite Worlds					
Gleichwelt					
Gegensatzwelt					
9 Code Transmission					

© 2009 – 3. Auflage, Pearson Assessment & Information GmbH, Frankfurt/M., 2016

The Test Attention for Children (TEA-Ch) - Protokoll- und Auswertungsbogen.
 Von Tom Manley, Ian H. Robertson, Vicki Anderson, Ian Nimmo-Smith
 Deutsche Bearbeitung und Nominierung: Ralf Horn und Reinhold S. Jäger

1 Sky Search

Mit Distraktoren

	Form A	Form B	Form A	Form B
A) Zeit (Sekunden)	202	193	37	26
B) Richtige Ziele (Anzahl)	19	20	18	20
C) Zeit pro Ziel = A/B	10,63	9,65	2,05	1,3

2 Score!

Form A

Aufgabe	Übung		Test									
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lösung	2	5	15 ✓	14 ✓	9 ✓	14 ✓	11 ✓	13 ✓	12 ✓	10 ✓	13 ✓	9 ✓

Richtige Form A

Form B

Aufgabe	Übung		Test									
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lösung	3	4	13 ✓	11 ✓	15 ✓	10 ✓	14 ✓	15 ✓	13 ✓	9 ✓	11 ✓	9 ✓

Richtige Form B

2

5 Map Mission

Zahl der in 1 Minute identifizierten Ziele 22 33

6 Score Parallelaufgabe

Form A

Übung	Aufgaben											
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiere	Fuchs	Eisbär	Tiger	Schildkröte	Hund	Eidechse	Kuh	Igel	Pferd	Hase	Maus	Giraffe
Schüsse	-	6	11	10	15	11	10	9	13	12	15	14

Form B

Übung	Aufgaben											
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiere	Fuchs	Eisbär	Schaf	Schlange	Papagei	Wolf	Affe	Bär	Katze	Krokodil	Krabbe	Meerschweinchen
Schüsse	-	6	9	14	15	11	10	13	12	15	13	10

Anzahl der richtig genannten Tiere _____

Richtig gezählte Schüsse _____

Testwert: Anzahl der richtig genannten Tiere + Anzahl der richtig gezählten Schüsse _____

5

3 Creature Counting

Form A

Aufgabe	Übung		Test						
	1	2	1	2	3	4	5	6	7
Lösung	5	4	8 ✓	5 ✓	6 ✓	6 ✓	5 ✓	8 ✓	6 ✓

Zeit (Sekunden)

Anzahl der Wechsel

Gesamtzeit für richtig gelöste Items: 126

Summe der Wechsel für richtig gelöste Items: 24

Der Zeitscore kann nur berechnet werden, wenn mindestens 3 Aufgaben gelöst wurden!

Zeitscore: Gesamtzeit/Summe der Wechsel 5,25

Form B

Aufgabe	Übung		Test						
	1	2	1	2	3	4	5	6	7
Lösung	5	4	8 ✓	3 ✓	2 ✓	5 ✓	8 ✓	4 ✓	9 ✓

Zeit (Sekunden)

Anzahl der Wechsel

Gesamtzeit für richtig gelöste Items: 80

Summe der Wechsel für richtig gelöste Items: 17

Der Zeitscore kann nur berechnet werden, wenn mindestens 3 Aufgaben gelöst wurden!

Zeitscore: Gesamtzeit/Summe der Wechsel 4,7

3

TEA-Ch

Protokoll- und Auswertungsbogen

Name: _____ Vorname: Thomas

Alter (Jahre): 8;2 Geschlecht: m w

Datum der Testdurchführung: 28.2.17 12.4.17

Testdurchführung: 1. (Form A) 2. (Form B)

Ergebnisse im Überblick

1. Durchführung (Form A) 2. Durchführung (Form B)

	Rohwert	Prozentrang	Rohwert	Prozentrang (Stufen)	Signifikanz (Stufen)
1 Sky Search					
Richtige Ziele	19	75	19	75	
Zeit pro Ziel	7,68	25	4,53	90	+3 S
Aufmerksamkeitsscore	4,98	50	3,18	90	(+2)
2 Score!	7	50			
3 Creature Counting					
Richtige	6	90	7	95	(+1)
Zeitscore	5,67	75	4,42	90	(+1)
4 Sky Search Parallelaufgabe					
5 Map Mission	23	50	30	75	(+1)
6 Score Parallelaufgabe					
7 Walk, Don't Walk					
8 Opposite Worlds					
Gleichwelt					
Gegensatzwelt					
9 Code Transmission					

© 2009 – 3. Auflage, Pearson Assessment & Information GmbH, Frankfurt/M., 2016

The Test Attention for Children (TEA-Ch) - Protokoll- und Auswertungsbogen.
 Von Tom Manley, Ian H. Robertson, Vicki Anderson, Ian Nimmo-Smith
 Deutsche Bearbeitung und Nominierung: Ralf Horn und Reinhold S. Jäger

1 Sky Search

Mit Distraktoren

Motorische Kontrolle

A) Zeit (Sekunden)	<u>146</u>	<u>86</u>	D) Zeit (Sekunden)	<u>54</u>	<u>27</u>
B) Richtige Ziele (Anzahl)	<u>19</u>	<u>19</u>	E) Richtige	<u>20</u>	<u>20</u>
C) Zeit pro Ziel = A/B	<u>7,68</u>	<u>4,53</u>	F) Zeit pro Ziel = D/E	<u>2,7</u>	<u>1,35</u>

→ Suchstrategien + Kontrolle

2 Score!

Form A

	Übung		Test									
Aufgabe	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lösung	2	5	15 ✓	14 ✓	9 ✓	14 ✓	11 ✓	13 ✓	12 ✓	10 ✓	13 ✓	9 ✓

Richtige Form A

Form B

	Übung		Test									
Aufgabe	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lösung	3	4	13	11	15	10	14	15	13	9	11	9

Richtige Form B

2

5 Map Mission

Zahl der in 1 Minute identifizierten Ziele 23 30

6 Score Parallelaufgabe

Form A

Übung	Aufgaben											
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiere	Fuchs	Eisbär	Tiger	Schildkröte	Hund	Eidechse	Kuh	Igel	Pferd	Hase	Maus	Giraffe
Schüsse	-	6	11	10	15	11	10	9	13	12	15	14

Form B

Übung	Aufgaben											
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiere	Fuchs	Eisbär	Schaf	Schlange	Papagei	Wolf	Affe	Bär	Katze	Krokodil	Krabbe	Meerschweinchen
Schüsse	-	6	9	14	15	11	10	13	12	15	13	10

Anzahl der richtig genannten Tiere _____

Richtig gezählte Schüsse _____

Testwert: Anzahl der richtig genannten Tiere + Anzahl der richtig gezählten Schüsse _____

5

3 Creature Counting

Form A) B. A.

	Übung		Test							
Aufgabe	1	2	1	2	3	4	5	6	7	
Lösung	5	4	8 ✓	5 ✓	6 ✓	5 ✓	6 ✓	5 ✓	8 ✓	6 ✓

Zeit (Sekunden)

Anzahl der Wechsel 3 2 3 4 5 3 6

Gesamtzeit für richtig gelöste Items: 119

Summe der Wechsel für richtig gelöste Items: 21

Der Zeitscore kann nur berechnet werden, wenn mindestens 3 Aufgaben gelöst wurden!

Zeitscore: Gesamtzeit/Summe der Wechsel 5,67

Form B

	Übung		Test							
Aufgabe	1	2	1	2	3	4	5	6	7	
Lösung	5	4	8 ✓	3 ✓	2 ✓	5 ✓	8 ✓	4 ✓	9 ✓	

Zeit (Sekunden)

Anzahl der Wechsel 4 2 3 3 4 3 5

Gesamtzeit für richtig gelöste Items: 106

Summe der Wechsel für richtig gelöste Items: 24

Der Zeitscore kann nur berechnet werden, wenn mindestens 3 Aufgaben gelöst wurden!

Zeitscore: Gesamtzeit/Summe der Wechsel 4,42

3

TEA-Ch

Protokoll- und Auswertungsbogen

Name: _____ Vorname: Flieger

Alter (Jahre): 8;2 Geschlecht: m w

Datum der Testdurchführung: 28.2.17 12.4.17

Testdurchführung: 1. (Form A) 2. (Form B)

Ergebnisse im Überblick

1. Durchführung (Form A) 2. Durchführung (Form B)

	Rohwert	Prozentrang	Rohwert	Prozentrang (Stufen)	Signifikanz (Stufen)
1 Sky Search					
Richtige Ziele	17	25/50	18	50	(~+1)
Zeit pro Ziel	6,65	50	5,11	75	(+1)
Aufmerksamkeitsscore	5,1	50	3,81	75	(+1)
2 Score!	7	50	8	50/75	(~+1)
3 Creature Counting					
Richtige	4	50	5	75	(+1)
Zeitscore	8,78	25	5,06	75	(+2)
4 Sky Search Parallelaufgabe					
5 Map Mission	17	25	26	50	(+1)
6 Score Parallelaufgabe					
7 Walk, Don't Walk					
8 Opposite Worlds					
Gleichwelt					
Gegensatzwelt					
9 Code Transmission					

© 2009 – 3. Auflage, Pearson Assessment & Information GmbH, Frankfurt/M., 2016

The Test Attention for Children (TEA-Ch) - Protokoll- und Auswertungsbogen.
 Von Tom Manley, Ian H. Robertson, Vicki Anderson, Ian Nimmo-Smith
 Deutsche Bearbeitung und Nominierung: Ralf Horn und Reinhold S. Jäger

1 Sky Search

Mit Distraktoren

- A) Zeit (Sekunden)
 B) Richtige Ziele (Anzahl)
 C) Zeit pro Ziel = A/B

Form A	Form B	Motorische Kontrolle	Form A	Form B
113	92	D) Zeit (Sekunden)	28	26
17	18	E) Richtige	18	20
6,65	5,11	F) Zeit pro Ziel = D/E	1,55	1,3

Zeit für Ziele

„change alles ichmale“

2 Score!

Form A

	Übung		Test																			
Aufgabe	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Lösung	2	5	15	14	9	14	11	13	12	10	13	9										

Richtige Form A

Form B

	Übung		Test																			
Aufgabe	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Lösung	3	4	13	11	15	10	14	15	13	9	11	9										

Richtige Form B

2

5 Map Mission

Zahl der in 1 Minute identifizierten Ziele

Form A	Form B
17	26

6 Score Parallelaufgabe

Form A

Übung	Aufgaben											
Tiere	Fuchs	Eisbär	Tiger	Schildkröte	Hund	Eidechse	Kuh	Igel	Pferd	Hase	Maus	Giraffe
Schüsse	-	6	11	10	15	11	10	9	13	12	15	14

Form B

Übung	Aufgaben											
Tiere	Fuchs	Eisbär	Schaf	Schlange	Papagei	Wolf	Affe	Bär	Katze	Krokodil	Krabbe	Meerschweinchen
Schüsse	-	6	9	14	15	11	10	13	12	15	13	10

Anzahl der richtig genannten Tiere _____

Richtig gezählte Schüsse _____

Testwert: Anzahl der richtig genannten Tiere + Anzahl der richtig gezählten Schüsse _____

5

3 Creature Counting

Form A: D, A, ✓

	Übung		Test																			
Aufgabe	1	2	1	2	3	4	5	6	7													
Lösung	5	4	8	5	6	5	6	5	6	8	10	6										

Zeit (Sekunden)	44	12	17	20	25	21	47										
Anzahl der Wechsel	3	2	3	4	5	3	6										

Gesamtzeit für richtig gelöste Items: 123

Summe der Wechsel für richtig gelöste Items: 14

Der Zeitscore kann nur berechnet werden, wenn mindestens 3 Aufgaben gelöst wurden!

Zeitscore: Gesamtzeit/Summe der Wechsel 8,78

Form B

	Übung		Test																		
Aufgabe	1	2	1	2	3	4	5	6	7												
Lösung	5	4	8	3	2	5	6	8	4	9	11										

Zeit (Sekunden)	18	8	15	19	21	19	38										
Anzahl der Wechsel	4	2	3	3	4	3	5										

Gesamtzeit für richtig gelöste Items: 81

Summe der Wechsel für richtig gelöste Items: 16

Der Zeitscore kann nur berechnet werden, wenn mindestens 3 Aufgaben gelöst wurden!

Zeitscore: Gesamtzeit/Summe der Wechsel 5,06

3

Forschungstagebuch-Notizen

Zeitachse	Thema: Notizen zu Ereignis, Ergebnis, wie ergeht es mir
	Reflexion / Folgerung: Wichtig für mich, was nehme ich mit, -> mache ich als nächstes

September 2012 bis Juni 2015	<p>Semester mit Kontaktstudientagen Die Masterthese als Abschlussarbeit gehört für mich dazu, will ich eigentlich machen. Gleichwohl habe ich grossen Respekt vor dieser Arbeit. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Kraft dazu reicht. Die Alternative, den Studiengang mit 60 Punkten zu beenden, scheint deshalb verlockend. Diverse Themen, die mich interessieren, tauchen auf. Die Verknüpfung mit meiner Arbeitspraxis ist mir wichtig.</p>
	<p>Reflexion / Folgerung Mit der Masterarbeit während Phase Kontaktstudientag zu beginnen, wäre eine zu grosse Belastung. Ich nutze die zeitliche individuelle Gestaltungsmöglichkeit des Studiums. Absolviere zuerst die Kontaktstudientage, belege Workshops und schliesse mit den entsprechenden Prüfungsteilen ab.</p>

Februar 2016	<p>Workshop Orientierung, Ideenentwicklung Engagiert durchgeführter Workshop. Er verdeutlicht, welchen Umfang (Arbeitsstunden) und damit welche Gewichtung die Masterarbeit innerhalb des Studiums hat. Der klare Zeitplan verspricht „Vollzeitbeschäftigung“! Die Typenunterscheidung erscheint zumindest in der Theorie leicht nachvollziehbar. Workshop-Planung: Qual der Wahl oder gleich alles belegen? Es verbleiben nur zwei Monate, um mein Master-Projekt für die Skizze zu konkretisieren. Das Thema Exekutive Funktionen in Verbindung mit Achtsamkeit hat sich im letzten halben Jahr herauskristallisiert.</p>
	<p>Reflexion / Folgerung Der Typ Entwicklungsarbeit spricht mich am meisten an. Ich möchte etwas „Handfestes“ in der praktischen Arbeit umsetzen. -> Literaturstudium, ist das A & O bis Weihnachten, Thema eingrenzen und konkretisieren, d.h. Theorie-Grundlagen erarbeiten. Und daneben bis April Skizze entwerfen.</p>

April 2016	<p>Skizzenabgabe, definitive Anmeldung! Um Worte ringend versuche ich meine Ideen, sich formierende Inhalte und gewonnene Fachkenntnisse zu meinem Thema in die Strukturierung der Skizze einzufügen. Gar nicht einfach und ein Vorgeschmack dessen, was noch kommen wird?! Knochenarbeit! Mit Achtsamkeit lässt sich vorwiegend im Bereich Inhibition, emotional-soziale Kompetenz und Aufmerksamkeit fördernd arbeiten. Favorisiere den Bereich Inhibition, Emotionsregulation.</p>
	<p>Reflexion / Folgerung -> vorwiegend Literatur zu den Themen exekutive Funktionen und Achtsamkeit erarbeiten</p>

Juni 2016	<p>Besprechung Skizze, Idee in eine Form giessen Sicher ist, es wird eine Entwicklungsarbeit, bei der als Produkt eine Übungssammlung hergestellt wird. Diese stelle ich zusammen aus vorhandenem Material. Masterarbeit / Produkt sollte nicht in der eignen Klasse zum Einsatz kommen. Nötig sind weitere Eingrenzungen, Präzisierungen von Richtung und Frage. Das Training muss konkretisiert und theoretisch verankert werden. Also Skizze überarbeiten bis Ende Sommerferien! Habe das Gefühl, ich arbeite viel, aber nicht am Richtigen.</p>
-----------	--

	<p>Reflexion / Folgerung Die enge, einander bedingende Verknüpfung von Thema, Fragestellung und Forschungsmethode ist einleuchtend. Trotzdem fehlt mir offenbar eine Erleuchtung für mein Projekt. -> Einstieg in Studienliteratur.</p>

Mai, Juni 2016	<p>Workshops Forschungsmethode, Forschungsstand Schrittweise Aufbereitung ist hilfreich, die Umsetzung auf meine Arbeit trotzdem nicht einfach. Jeder Schritt muss sicher sein, bevor der nächste folgt. Bin mehr im „Chrützlistich“ unterwegs! Bin unsicher. Zweifle, ob ich das richtige mache? Gute Literaturtipps, doch wann diese Bücher auch noch erarbeiten?</p>
	<p>Reflexion / Folgerung Das sich steigernde Fachwissen erleichtert die weitere Eingrenzung meines Themas. Jedes Wort hat eine enorme Konsequenz.</p>

Juli, August 2016	<p>Eintauchen in Forschungsberichte Unheimlich spannend und packend, aufwändig und zeitintensiv ist das Lesen der Studien. Zum einen sind die meisten in Englisch verfasst, was mich meinen Wortschatz reaktivieren und erweitern lässt. Zum Anderen lässt mein Lesetempo zu wünschen übrig. Mir scheint, ich komme nicht vom Fleck. Tu ich aber wohl. Meine Literaturliste wächst! Es besteht aber die Gefahr, sich in der Menge zu verlieren. Beginne mit Überblickstudien zur Wirkungsweise von Achtsamkeitstrainings. Auf einer Liste ordne ich die aktuelleren, relevanten Studien nach Inhalt, erstelle erste Exzerpte. Ich bin erleichtert darüber, dass ich englisch verfasste Zitate verwenden darf. Im Verlaufe der Vertiefung in die Studienliteratur kippe ich meine Entscheidung und schwenke um von der Inhibition zur Aufmerksamkeit. Komme mir (und bin es auch) klein vor neben all den kompetenten Fachleuten, die sich schon seit Jahren oder Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigen. Wunderschön darf ich an ihrer Arbeit, den Erkenntnissen teilhaben.</p>
	<p>Reflexion / Folgerung Literaturrecherche geht ins Geld. Ich entwickle grosse Achtung vor wissenschaftlichen Arbeiten. -> Präsentation für Kolloquium erstellen</p>

September 2016	<p>Workshop Vorbereitung und Durchführung So wie der Stift des Kursleiters beim Begriff Achtsamkeit am Flipchart stoppt, stockt auch mein Schreibfluss. Was in meinem Kopf geordnet war, gerät wiederum durcheinander. Der Stand meiner Arbeit, aufbereitete Informationen für das nachfolgende Kolloquium, lassen sich nicht in ein Forschungsdesign einordnen. Stress mich ganz schön! Die Produkterprobung generiert Informationen, Daten. Die Prozessevaluation beschreibt einem Tagebuch gleich die Entwicklung, wie es mir ergangen ist. Innerhalb der wissenschaftlichen Arbeit haben hier also persönliche Äusserungen Platz, kann ich meinen Schreibstil auf diesen Seiten anpassen. Was ich auch gleich mache.</p>
	<p>Reflexion / Folgerung Produkt muss nicht auf Hochglanz poliert sein, aber Forschungsdesign muss „verhebe“! Produkt theoriegeleitet entwickeln. Inhalt muss kohärent sein.</p>

September 2016	<p>Kolloquium, Übungsauswahl Meine Präsentation ist auf HP-Folien vorbereitet, der Projektor geht nicht. Erscheint mir in dem Augenblick fast sinnbildlich. Die Überarbeitung der Skizze ist in der Präsentation berücksichtigt. Mein Durcheinander legt sich wieder. Wir tauschen gute Tipps aus. Es beruhigt mich zu sehen, dass ich nicht die einzige bin, bei der noch nicht alles stimmig ist. Kann gestärkt weiterfahren. Die aus der Theorie hergeleiteten Kriterien für die Übungsauswahl sind erarbeitet.</p>
-------------------	---

	Durchforsten des reichlich vorhandenen Materials nach geeigneten Übungen für meine Sammlung.
	Reflexion / Folgerung Tipps: Verschiedene Forschungsverfahren in Betracht ziehen, was macht bei wem Sinn? Buchhinweis für Fragebogen „Schlau, aber ...“. Evaluation Produkt von Evaluation Aufmerksamkeit unterscheiden. -> Durchführungsklassen klären. Praxisbücher, Übungen sichten

	Organisation Durchführung Die Lehrkraft, die ich ursprünglich für die Durchführung angefragt habe, wechselte wie ich zum neuen Schuljahr die Stelle. Sie äussert Skepsis gegenüber unserer Planung. Ich entscheide mich, die Unterstufenlehrkräfte an meinem neuen Arbeitsort anzufragen. Ich kontaktiere die Schulleiterin und informiere sie über mein Vorhaben. Sie stimmt zu. Die Lehrkräfte kann ich ebenso für mein Projekt gewinnen. Sie sind bereit, es durchzuführen, super. Bin dankbar, sind die „äusseren Parameter“ für die Realisation gesetzt.
	Reflexion / Folgerung Planung ist wichtig, deren ständige Überprüfung und Anpassung noch wichtiger! -> Disposition erstellen, versuchen Lernschritte aus Workshops einzubauen

	Workshop Auswertung Bereichernde Informationen. Produktbewertung in Bezug zur Fragestellung , entspricht das Produkt dem überlegten Nutzen und wie wirkt sich der Nutzen aus, bzw. verbessert sich der Kompetenzbereich Aufmerksamkeit ... das alles plus der hier entstehende Projektbericht sind gefordert. Achtsam einen Stein auf den andern setzen und ein Werk entsteht.
	Reflexion / Folgerung Das Produkt muss dem erwarteten Nutzen entsprechen. Forschung ist nie gänzlich objektiv! forschende Person wählt aus. Bei negativen Ergebnissen Konsequenzen, Weiterentwicklung aufzeigen.

Oktober 2016	Abgabe Disposition, Forschungsdesign konkretisieren, Informationen zu Voraussetzungen einholen Die Aufgabenstellung zur Disposition erscheint klar. Bei der Umsetzung tue ich mich aber schwer. Habe das Gefühl, ich müsste die ganze Arbeit schon durchgeführt haben, damit ich die Planung machen kann. Sinn, Planungselemente habe ich eigentlich erarbeitet. die hilfreichen Tipps und Erkenntnisse aus den Workshops müsste ich damit kombinieren. Bringe sie trotzdem nicht aufs Blatt. In Besprechungen mit den Lehrkräften kann ich Informationen zusammentragen zu den Voraussetzungen. Wir legen fest, wer getestet werden soll.
	Reflexion / Folgerung -> Definitive Übungs- und Bildauswahl treffen, Entscheide fällen, was muss als inhaltliche Information auf der Karteikarte sein, erste Textentwürfe

November 2016	Besprechung Disposition, Entscheid Testinstrument, Beginn der Verschriftlichung der Masterthese, Besprechung der Durchführung mit Lehrkräften Die gemachte Planungsarbeit ist zu undifferenziert. Kann nicht zügig voranschreiten, bin physisch und im Kopf blockiert. Darf die meisten Teile nochmals einreichen. Diese Präzisierungen sind sicherlich wertvoll. Gemäss meiner Arbeitsplanung sollte dies jetzt aber erledigt sein und ich mich dem nächsten Schritt zuwenden können. Der Zeitdruck wächst. Ein geeignetes Testinstrument für Lernstandserfassung bestimme ich gemäss der Kriterien: Erfasst die Bereiche der selektiven Aufmerksamkeit / Orienting (ev. auch andere zum Vergleich), ist einsetzbar für die Zielgruppe und von mir, Handhabung , Zeitbedarf, Test ist zugänglich, Beschaffung möglich
---------------	--

	(Testzentrale, Bibliotheken etc. prüfen). Ich wähle den mir bis dahin unbekanntem TEA-Ch Test. Stelle die genauere Planung der Durchführung den Lehrkräften vor. Die nötigen Koordination zwischen ihrem und meinem Stundenplan, allen Verpflichtungen erweist sich als schwierig. Einführungen, Testungen und Beobachtungen unterzubringen ohne meinen normalen Arbeitsauftrag an der Mittelstufe zu sehr zu behindern, ist nicht möglich. Ich passe die Auswahl meiner Erhebungsmethoden an.
	Reflexion / Folgerung Je mehr Planungsdetails, desto reibungsloser verläuft dann das Projekt. Anstelle der Beobachtungen des Verhaltens erfasse ich ihre Selbsteinschätzung bezüglich Aufmerksamkeitskompetenz. -> Überarbeitung der Disposition, definitive Textformulierungen der Übungsbeschreibungen, graphische Gestaltung der Karteikarten und des Schlüsselbundbüchleins ausarbeiten, Materialbeschaffung (geeignetes Papier, Schlüsselringe, Karabiner, Mappen, Böxli, Druckerpatronen), Testverfahren bestellen

Dezember 2016	Produktion Übungssammlung (Karteikarten und Schlüsselbundbüchlein) und Erfassungsinstrument Fragebogen entwerfen Produkt am Computer kreieren: Einpassen der Texte in die Graphik, einige Textanpassungen aus Platzgründen vornehmen, Farbgestaltung der Gliederung (Art der Übungen) übernehmen. Karteikarten und Schlüsselbundbüchlein drucken und letzteres zusammenstellen. Das Testverfahren / Material kann noch nicht gesichtet werden. Testlieferung verzögert sich! Entscheide mich für einen Fragebogen, um die Selbsteinschätzung der Kinder ermitteln zu können.
	Reflexion / Folgerung Kreativer Arbeitsprozess macht Spass, ist Lohn, Ernte der theoretischen Auseinandersetzung -> Elterninformationsbrief entwerfen und der Schulleitung, den Lehrpersonen vorlegen, Materialpaket für Lehrkräfte zusammenstellen, Erfassungsinstrument Fragebogen erstellen, Anpassung Terminplanung

Januar 2017	Start Durchführung, Erfassungsinstrument Fragebogen ausarbeiten, Kapitel 1 – 3 Die Elterninformation wird in der ersten Schulwoche abgegeben. Erste grosse Hürde geschafft, ich kann das Materialpaket / Instruktionen den Lehrkräften übergeben. Während der Einführung spüre ich Freude und Begeisterung bei den Kindern und bei mir. Die Lehrkräfte sind sehr gespannt. Ich übergebe das Projekt vertrauensvoll in ihre Hände. Meine Beunruhigung bezüglich Verspätung der Testlieferung steigt.
	Reflexion / Folgerung Lernstandserfassung und Befragung sollen zeitnah beieinander durchgeführt werden. Verschiebe den auf Januar angesetzten Termin auf Februar. -> Vorbereitung der mündlichen Befragung, entwerfen eines Leitfadens

Februar 2017	1. Datenerhebung mit Erfassungsinstrument Fragebogen und Testverfahren, Leitfaden erstellen, Kapitel 4 schreiben Die Testdurchführung verschiebt sich auf nach den Sportferien, auf Ende Monat. Ich bin nervöser als die Kinder. Diese arbeiten gerne mit. Auch meine Aufmerksamkeitskompetenz wird auf die Probe gestellt. Die Lehrpersonen führen die Befragung mit den Fragebögen durch. Ihr Feedback dazu stellt die Eignung dieses Instrumentes in Frage. Trotz Hilfestellung der Lehrkräfte sind die meisten Kinder mit dem eigenständigen Ausfüllen überfordert. Sie sind nicht in der Lage, die erfragten Selbsteinschätzungen abzugeben.
	Reflexion / Folgerung Muss „über die Bücher“ gehen bezüglich Fragebogen. -> Änderung, Überarbeitung? Datenauswertung der Lernstandserfassung zuerst erledigen!

März 2016	<p>Datenauswertung der 1. Testung, Konsequenz Terminplan Das Testverfahren weist eine sieben stufige Prozentranggliederung auf. Nicht immer ist ein erreichter Prozentrang eindeutig zuzuordnen. Ist für mich ungewohnt und irritiert mich.</p>
	<p>Reflexion / Folgerung Infolge der verspäteten ersten Testung passe ich den Terminplan ab. Die zweite Testung wird auf Woche 15 verlegt, damit genügend Trainingszeit entsteht.</p>

April 2016	<p>2. Datenerhebung: Lernstandserfassung, mündliche Befragung der Lehrkräfte, Beginn der Auswertung Fragebogen Der zweite Testdurchgang verläuft gut, wir wissen alle, wie's geht. Der Erklärungsbedarf ist wesentlich kleiner. Leider geht eine Mitteilung (betrifft Arzttermin) unter, so dass die Testung mit Thomas vorzeitig abgebrochen werden muss. Geplant ist, das Leidfadeninterview als Gruppeninterview durchzuführen. Kurzfristig müssen zwei Lehrkräfte aber den Termin absagen. Mein Konzept gerät ins Schwanken. Wenigstens mit einer Lehrkraft kann ich es als Einzelinterview am nächsten Tag nachholen. Habe mich entschieden, die Kinder sollen auf Ziel-scheiben eine Selbsteinschätzung abgeben können. Diese werden allerdings nicht gleichbe-deutend in die Evaluation miteinbezogen. Als Konsequenz des Nichterreichens der Zielsetzung und der klaren Rückmeldung der Lehrkräfte verzichte ich auf die Verwendung der Fragebogen. Beim doppelten Aufwand fürs Interview kommt keine Langeweile auf.</p>
	<p>Reflexion / Folgerung Flexibilität in der Organisation ist gefragt. Die lässt sich leichter erbringen als der Zeitbedarf für die zusätzliche Transkription.</p>

Mai 2016	<p>Datenauswertung, parallel dazu Kapitel 5 und 6 beginnen Bin dankbar, kann ich von der Möglichkeit bezahlten Urlaub zu beziehen, Gebrauch machen. Den Arbeitsaufwand könnte ich sonst nicht bewältigen.</p>
	<p>Reflexion / Folgerung Wie gewohnt der fast schon vergebliche Versuch die Planung einzuhalten.</p>

Juni 2016	<p>Fortsetzung Verschriftlichung / Darstellung der Daten, definitiven Titel und Abstrakt erstellen und vorlegen, Fertigstellen der Masterthese Den Titel der Arbeit reduziere ich auf die beiden Kernbegriffe. Zusammenfügen und verknüpfen aller Kapitel, Arbeitsschritte, Zeitdruck und Anspannung aushalten.</p>

Zielscheiben

Welches Schlüsselbundbüchlein – Achtsamkeitstraining hilft dir am meistendabei, wieder aufmerksam zu sein?

Welche der einzelnen Schlüsselbündelchen – Achtsamkeitstrainings hast du selbstständig gemacht?

Haben dir die einzelnen Schlüsselbündelchen – Achtsamkeitstrainings Spass gemacht?

